

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ**

2022

ROSTOV-ON-DON , RUSSIA

Conference proceedings available
at virtualconference.press

Editorial board/Редакционная коллегия

Главный редактор

Кирилл Долгополов Северо-Кавказский Федеральный университет

Долгополов Кирилл Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Северо-Кавказский федеральный университет

Узденов Расул Магомедович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Пржиленский Игорь Владимирович, кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Токмаков Дмитрий Сергеевич страший преподаватель кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно-практической конференции г. Ростов-на-Дону 2022 г. (Типография Аспект)

<https://orcid.org/0000-0001-6156-3630>

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509579>

©Коллектив авторов

©virtualconferences. press

ECONOMY

Intellectual property in the Czech Republic

A.A. Majidov

Tashkent Institute of Finance, Uzbekistan

Annotation: This article presents the concept of intellectual property valuation and its legal protection in the Czech Republic.

Key words: intellectual property, private sector, economic potential, commercialization, mental labor, legislative acts, reproduce, trademarks, domestic normative, competitors.

In the modern world, intellectual property in the Czech Republic is one of the strategically important state resources and has a direct impact on the level of the economy, both in developed countries and countries with economies in transition. The presence of knowledge and understanding of the concept of intellectual property contributes to the effective interaction of the private sector of the economy with various government organizations in matters of protection, management and use of intellectual property to increase the innovative and economic potential of the state. Czech intellectual property is directly related to the existence and opening of a company in Prague, in the Czech Republic. Our company is engaged in the protection of intellectual property of our clients. Below is the following:

- the concept of intellectual property in the Czech Republic;
- intellectual property groups in the Czech Republic;
- commercialization of intellectual property in the Czech Republic.

There is a special relationship with this type of property. States, including the Czech Republic, are trying to pass laws carefully regulating the actions regarding intellectual property in the Czech Republic. Since it is this type of property that can serve not only as a basis for creating a young company in Prague, in the Czech Republic, but also as a "heavy" part of the capitalization of a large enterprise. And the value of the company often depends on it.

Intellectual property in the Czech Republic, as well as throughout the world, is a product of mental labor and has an intangible form. Traditionally, objects of

intellectual property include artistic and literary works, scientific works and inventions, films, sculptures, musical compositions, designs, trademarks, computer software, as well as other technologies, knowledge and skills that can be the subject of sale or purchase. be used to achieve a competitive advantage.

In a general sense, intellectual property is defined as the result of the mental activity of a person or a group of people, as well as a means of individualization of industrial and economic enterprises, organizations of the private sector of production, services, works, products and goods, in relation to which legal protection is carried out.

Intellectual property in the Czech Republic contains several objects, divided into groups, depending on the rules of law by which they are protected.

The largest group, which includes works of art, scientific and fiction literature, musical compositions, audio and video products, as well as computer software, websites, blogs, web design, databases, computer games and much more, is the intellectual property of copyright and is protected by copyright. laws.

Copyright in the Czech Republic is regulated by normative and legislative acts of the international level - the provisions of the Universal Copyright Convention of 1952 (revised and amended in 1971), the Berne Convention of 1886, the WIPO Copyright Treaty of 1996, as well as domestic normative and legal acts. Violations of the copyright law of the Czech Republic, the provisions of the Civil Code of the Czech Republic are regulated by the relevant articles of the Criminal Code and provide for up to 2 years in prison.

The next group of intellectual property, united according to the principle of protection rights, are inventions, that is, previously unused and previously unknown devices, as well as existing mechanical samples that reproduce the appearance of a future device that can be beneficial when introduced into production or in the process of being used in a production, economic and other activities. This group refers to the property of patent rights.

The main purpose of issuing patent certificates for inventions is the possibility for the developer (owner) to obtain exclusive rights to his invention for a certain period of time.

It should be noted that registration of patents for computer programs in the Czech Republic is impossible, as well as in most countries of the world. However, the practical interface of the program with the hardware of the computer and the technical justification of how the program affects the operation of the computer is subject to mandatory patenting.

The next group includes means of individualization - trademarks, brands, designations, trade names, names of places of production.

Individualization of goods or services is carried out by registering trademarks. Registration of a trademark prevents the emergence of opportunities for others to use individual brands, provides an opportunity to dispose of one's own name, company or company name, and ensures the conclusion of agreements on the transfer of rights, licensing and commercial concession agreements.

In addition to protection, registering your own trademark will allow any company to be easily recognizable among competitors, highlight goods and services, and protect yourself from pirated products. Our company will register a trademark for your company.

Trademark protection in the Czech Republic is provided in two ways:

- informally - provisions on unfair competition;
- formally - through the registration of trademarks, in accordance with international regulations and domestic legislation of the Czech Republic.

The next group includes trade secrets, various know-hows and improvements in production processes, breeding achievements in the field of agriculture and farming, as well as the layout of integrated circuits (meeting the requirements of uniqueness).

Venture capital and innovative development of the economy of Uzbekistan

Khamrakulova Oydin Davronovna i.o. prof. Department of
Investments and Innovations
Samarkand Institute of Economics and Service

Annotation: The article deals with topical issues of venture investment, defines the role and main directions of state influence on the formation of venture funds, suggests ways improvement of the venture capital market.

Key words: innovations, innovative economy, investments, innovative investments, venture capital, venture investments.

Introduction:

The accelerated development of a market economy in Uzbekistan is closely related to the solution of a number of problems that arise at each stage of its development. In this regard, an important place is occupied by the issue of innovative development of a socially oriented market economy. Recently, a number of documents have been adopted, such as the Strategy for Innovative Development of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021, the Strategy for the Investment Policy of the Republic of Uzbekistan until 2025, the Strategy for New Uzbekistan for 2022-2026, which define the need, conditions and prospects for the development of our country. [1]

At present, innovative development is becoming the most important element of the socio-economic development of countries and regions of the world economy. Without innovation, the economic system would not reach a stable equilibrium that would hinder the further development of the national economy. In Uzbekistan, as in other states of the world community, work is underway to modernize, technical and technological re-equipment of industrial production, and to involve academic and industrial science in this process. The cardinal development of the economy of Uzbekistan, the course towards an innovative model for the development of the national economy require the search for new effective sources and tools for financing innovative projects. One of such tools, proven by the long-term practice of innovation-oriented states, is venture financing.

Analysis of literature on the topic:

Venture investment originated in the middle of the last century in the United States and has already become an object of study in the works of foreign and national researchers, such as V. L. Aksenov, Yu. P. Ammosov, P. G. Gulkin [2]. International studies in the field of venture capital investment were also studied - L.P. Dana, Gompers P. and Lerner J. [3].

Research methodology:

Used methods of scientific abstraction, logical analysis, statistical method Analysis and results:

Venture capital is an effective tool for ensuring the competitiveness of numerous competing economic entities in a market economy and. Suffice it to say that in modern conditions more than 80% of GDP growth is achieved through the application of the results of research and development work in production. Abroad, mainly in the United States and some countries of Western Europe, the mechanisms of venture financing of entrepreneurial projects have been widely used in practice for more than a decade and have become more widespread in recent years. The total global venture capital market surpassed \$100 billion in the mid-1990s. In 1996 alone, new venture capital investments in the United States amounted to about \$10 billion, and on the European continent almost \$8 billion.[4]

The fact is that it was venture capital with its distinctive features that played the most important role in the second half of the 20th century in the implementation of the largest scientific and technical innovations in the field of microelectronics, computer technology, computer science, biotechnology and other high-tech industries. It is no coincidence that therefore the development of venture business is actively promoted by the state bodies of a number of leading industrial countries. In doing so, they proceed from the need to increase the competitiveness of the national industry in the face of increased competition in the world market. A significant role is also played by concern for maintaining the level of employment of the population, including through the creation of new jobs in small businesses.

The main distinguishing feature of venture capital is a very high or relatively high degree of risk. Based on this, individual authors distinguish two signs of venture investment: the first is its high-risk nature, the second is professional. The characteristic features of venture investment that distinguish it from other types of investment are: its close relationship with innovation and research activities; commercial significance of the innovative project; fragmentation of the project. The world experience of Western countries and Europe shows us the positive impact of the state on the development of venture capital enterprises. With the help of indirect incentives in the United States, the state began to actively develop innovative business. In 1980, the Stevenson- Widler Technological Innovation Act was passed, which included a number of measures to stimulate industrial innovation. Since 1981, a system of tax incentives for R&D has been actively formed in the United States. In 1982, Congress passed the Small Business Innovation and Development Act. Since 2002, there has been a clear upward trend in the volume of venture investments. In 2007–2008 a record volume of venture investment in the United States was reached - more than 30 billion dollars a year. In 1973, the National Venture Capital Association (National Venture Capital Association - NVCA) with the aim of creating awareness in a wide circle of the importance of venture capital financing to strengthen the competitiveness of the US economy, as well as to represent the interests of venture capitalists and developing companies in society. In improving the investment climate, the main task of the state is to correctly determine the main directions and degree of its participation in this important matter, as well as the role and importance of the private sector and ways to enhance its involvement in investment processes on an innovative basis. State measures to promote and support venture financing of innovative projects, as it were, fill the insufficient volumes and gaps in private investment markets and thereby create favorable conditions for the formation and development of small innovative enterprises.

In the world practice, a wide arsenal of instruments of indirect influence on the activation of the activity of venture business entities is used. These include the formation of a favorable legal environment in the areas of taxation and accounting,

credit and financial policy, business law, registration and permits of the judicial system, bankruptcy procedures, in particular:

- creation of a favorable regime for taxation of income from operations with securities;
- elimination of double taxation of investors involved in the formation of venture funds;
- legislative provision of conditions for entry into venture funds of institutional investors: pension and insurance funds, banks;
- training and advising entrepreneurs, disseminating information among them about promising projects and potential investors

The special significance and increased role of venture investment projects in Uzbekistan at this stage of development are due to the actualization of the problems of digitalization of the economy and the intensive development of science-intensive production in the country in the face of an acute shortage of investment resources. The following are identified as the most promising areas for the development of venture investment in Uzbekistan: a deep study of the best practices of the world's leading countries in the venture industry with the aim of its creative application in relation to the conditions of Uzbekistan; enhanced training of personnel for the needs of this industry; expansion and development of scientific, theoretical and applied research on venture investment problems at the republican and regional levels; development and application of mechanisms for attracting private savings of the population into investments and turning it into the most important source of financing for innovative projects.

Currently, in Uzbekistan, the development of the market for venture capital investments and direct investment of innovations is an important priority for the state macroeconomic policy and increasing the competitiveness of industry and other sectors of the national economy in the world market for goods and services. In this regard, a number of measures were taken in the country, which laid the foundation for venture capital investment in Uzbekistan.

Thus, in November 2018, the President of the Republic of Uzbekistan signed the Decree “On additional measures to improve the mechanisms for financing projects in the field of entrepreneurship and innovation”. According to this document, the creation of investment and management companies is encouraged in order to promptly and effectively attract investment deposits from investors, primarily foreign ones. On May 17, 2019, the Cabinet of Ministers adopted the Resolution “On the activities of investment and management companies”, which published a list of priority innovative, experimental design start-up projects recommended by the Ministry of Innovative Development for venture financing. A very important event was the creation of the Venture Capital Investment Association of Uzbekistan (AVUz). Its activities are aimed at promoting and attracting venture capital to domestic start-up projects, conducting scientific research on the venture investment market in the country, and training and retraining specialists in venture investment. In September 2019 at the Digital Forum Uzbekistan announced the formation of the first Venture Fund in Uzbekistan. Its target size was \$10 million, the average investment for each project is set from \$25,000 to \$100,000. To date, the fund has already established partnerships with such well-known venture capital players as Aleinikov and Partners (Belarus), Global Venture Alliance (USA), QazTech Ventures (Kazakhstan), RB Partners (Russia) and others. In November 2019, Uzbekistan, in cooperation with the UAE, launched a large-scale project “One Million Uzbek Programmers” to train personnel for new domestic IT companies. It should be noted that the distance free education provided within the framework of this project makes it possible for people with disabilities to obtain a profession in demand. In May 2021, AVIUz opened a private venture fund Semurg Ventures worth \$5 million. The investment strategy of the fund covers scalable projects at the initial stage of development in the field of financial, insurance, b2b SaaS - and agricultural technologies. The Decree of the President "On measures to improve the activities of the Direct Investment Fund of the Republic of Uzbekistan" (UP No. 215 of 07.09.2022) was adopted. In accordance with the Decree, the joint-stock company "Management Company of the Direct Investment Fund of the Republic of

Uzbekistan" was transformed into an investment company in the form of LLC "Direct Investment Fund of the Republic of Uzbekistan" with an initial authorized capital of the equivalent of 100 million US dollars. The authorized capital of the investment company will be increased to 1 billion US dollars. In general, summing up, it should be noted that venture financing in the country is at the stage of development and improvement special role in the development of the venture industry in Uzbekistan.

According to the Investment Program for 2021–2023, it includes:

- 7 trillion sums, including \$37.5 billion of foreign investment;
- a targeted program for the commissioning of large production facilities and capacities in 2021, which provides for the creation of 226 new production facilities and more than 34 thousand jobs [5].

Conclusions and offers:

The study and generalization of the best practices of the countries of the world community showed that it is venture capital investment that is the most effective and highly profitable type of attracting investment resources to fixed capital. For Uzbekistan, with limited capital opportunities and huge investment resource needs, to achieve innovative economic development and growth as part of the country's large-scale reforms, this aspect is of utmost importance.

Based on the above problems, we consider it necessary:

- to introduce significant changes in the legislative framework of the state, in order to create favorable conditions for the development of venture capital, to overcome corruption tendencies in the development of innovative business,
- improve the economic mechanism for stimulating investments in venture capital, which is directly related to attracting foreign capital, as well as other financial instruments for the development of large businesses.
- provide grants for venture organizations and attract public resources to their investment activities on a shared basis;

-create more venture funds focused on financial support for innovative projects of small, private and medium-sized enterprises in priority sectors of the economy of Uzbekistan.

List of used literature.

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Strategy for Innovative Development of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021.", State Program for the Implementation of the Action Strategy in Five Priority Areas of Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of Development of Science, Education and the Digital Economy" - People's word, 09/22/2018 ; Strategy for the investment policy of Uzbekistan until 2025., Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 - www. Uza. Uz.

2. Aksenov, VL Organization of venture financing of innovative activities of enterprises: author. dis.... cand. economy. Sciences: 08.00.05 / V. L. Aksenov; Voronezh, state. tech. un-t. - Voronezh, 2000. - 20 p.; Yu. Ammosov, Yu. P. Venture capitalism: from the origins to the present. Yu. P. Ammosov; Ros. assoc. direct and venture capital investment. - St. Petersburg: Phoenix, 2005. - 372 p. Gulkin, P. G. Venture capital / P. G. Gulkin // Corporate management [Electronic resource]. - 1998-2008. - Access mode: http://www.-cfin.ru/investor/_venture.shtml. - Date of access: 10/15/2006.

3. Dana, L.-P. Handbook of European Business and Entrepreneurship Research: Toward a Theory of Internationalization / L.-P. Dana, L. M. Welpel, M. Khan, W. Ratten-Cheltenham, UK: Edward Elgar. - 2008. - 800 s, Gompers P. and Lerner J. « Revolution venture capital », Journal economic Perspectives, 2001b.145–168. Gompers, P. and Lerner, J. 'The venture capital revolution', Journal of Economic Perspectives, 2001b.pp 145–168.

4. Khamrakulova O.D. (2022). Creative economy: essence, development problems in Uzbekistan. British View ISSN 2041-3963, 7(2), 100–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7009232>

5. Khamrakulova O.D. (2022). Methodological aspects of the formation of creative industries and their use in the economy of Uzbekistan. British View ISSN 2041-3963, 7(2), 104–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7009947>

6. Family entrepreneurship and problems of its lending in the economy of Uzbekistan. Khamrakulova O.D. ASEAN Journal on Science & Technology for Development. Vol 39, No 4, 2022, 332-339 DOI 10.5281/zenodo.7034239

7. Increasing investment attractiveness in the post-coronavirus period in the economy of Uzbekistan. **Khamrakulova O.D.** ASEAN Journal on Science & Technology for Development. Vol 39, No 4, 2022, 95-101. DOI 10.5281/zenodo.6457576

8. www. sputnik uz

9. www. norma uz

MEDICINE

"The frequency of thyroid diseases in adolescents (boys and girls) in Djizakh and Namangan regions of the Republic of Uzbekistan."

Dalimova G.A., Kholikova A.O., Safarova Sh.M.

Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Endocrinology of Public Health Ministry named by acad. Ya.Kh. Turakulov, department of neuroendocrinology Republic of Uzbekistan.

Background. The puberty is an extremely important - milestone phase of human development, when the body is subjected to a number of changes that contribute to the onset of his sexual and physical maturity. Puberty, the transient period between childhood and puberty, is controlled by a complex of neuroendocrine factors that provide a number of physical and mental changes, leading to physical, mental and reproductive maturity of the body. The final formation of reproductive functions, fertility and childbearing forecast, final growth and metabolic status in an adult generation is fully dependent on how fully the teenager is in the teenager.

The purpose of the study is to study the frequency of thyroid diseases in adolescents (boys and girls) in 2 regions of the Republic of Uzbekistan.

Material and methods. We have been examined and surveyed in the framework of screening just for the period from January 1, 2021 to April 1, 2021 - 1023 boys and girls in the two regions of RUZ - 523 adolescents were examined in the Djizakh region and 500 adolescents in the Namangan region Aged from 11 to 15 years. The main contingent amounted to students of colleges and schools.

All 1023 adolescents were performed by all anthropometric studies based on the international growth and weight map of Tanner-Waithause. The assessment of the puberty stage according to J. Tanner, if necessary, patients were sent to add-on-x-ray (radiograph of brush, CT / MRI of the Turkish saddle), ultrasound of genital organs, consultation of the surgeon, genetics, etc. research.

Results. In total, among 1023 adolescents, 230 (22.4%) patients with iodine deficient diseases of the thyroid gland were identified: diffuse goiter (DG) 1 ST - 135 B (13.3%), diffuse goiter 2 ST - 54 BC (5, 3%), autoimmune thyroiditis - 38

(3.7%). At the same time, in patients with DG, euthyroidism was observed in 106 adolescents (10.3%), and hypothyroidism - in 83 (8.1%).

In the Namangan region, 141 (28.2%) patients with iodine deficient diseases of 500 examined, and in Jizzakh - 89 out of 523 examined (17.1%)

Conclusions. In total among 1023 adolescents, 230 (22.4%) patients with iodine deficient diseases of the thyroid gland were revealed. This in turn also indicates that iodine deficiencies are a factor in the risk of developing violations of sexual, physical and general development in adolescents

Самарадорлик ва сифатли меҳнат хизмат кўрсатиш корхоналарининг асосидир

Абдукаримова Севара Бахтиёровна

мустақил изланувчи

Аннотация ушбу мақолада хизмат кўрсатиш корхоналарининг самарадорлигига алоҳида эътибор қаратилган. Ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш йўллари кидириш, харажат ва натижаларни тўғри солиштириш, мулкчилик шакллари тўғри тақсимлаш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: “Самара”, “самарадорлик”, “ ижтимоий-иқтисодий самарадорлик”, иқтисодий самарадорлик, категория, пул, сифатли меҳнат, корхона.

Аннотация. Данная статья посвящена эффективности сервисных предприятий. Разработаны предложения и рекомендации по поиску путей повышения эффективности производства, правильному сопоставлению затрат и результатов, правильному распределению форм собственности.

Ключевые слова: «Эффективность», «эффективность», «социально-экономическая эффективность», экономическая эффективность, категория, деньги, качество труда, предприятие.

Annotation. This article is devoted to the efficiency of service enterprises. Proposals and recommendations have been developed to find ways to improve production efficiency, to correctly compare costs and results, and to correctly distribute forms of ownership.

Key words: "Efficiency", "efficiency", "socio-economic efficiency", economic efficiency, category, money, labor quality, enterprise.

Мамлакатимизда бозор ислохотларининг чуқурлашуви, иқтисодиётнинг эркинлашиши ва модернизациялаш, рақобатнинг кучайиши ва бозор муносабатлари шароитида ҳар бир хўжалик юритувчи субъект, хусусан, савдо корхоналарининг ҳам фаолият самарадорлигини ошириш заруратини туғдирмоқда. Чунки, самарадорлик таъминланмаган корхонада иқтисодий

Ўсишга эришилмайди ва бундай вазиятда уларнинг инқирозга юз тутиши ва банкрот бўлиши аниқ. Самарадорлик иқтисодий ўсишни таъминловчи ва тавсифловчи муҳим иқтисодий категориядир. Ҳар қандай жамиятнинг ривожланиши ёки жараённинг такомиллашуви самарадорликни ошириш эвазига эришилади.

Хизмат кўрсатиш корхоналарнинг самарадорлиги ҳар бир корхона фаолиятининг энг асосий вазифаси ҳисобланади. У хўжалик юритишнинг сифат ва миқдор кўрсаткичларини, шунингдек, буюмлашган ва жонли меҳнат харажатлари ҳамда олинган натижалар ўртасидаги муносабатни ифодалайди. Афсуски, бозор шароитларида “самарадорлик” тушунчаси, гарчи, даромад олиш, харажатларни камайтириш, меҳнат самарадорлигининг ўсиши, фонд қайтими, рентабеллик ва ҳоказолар самарадорлик табиатига мос келиб, бозор иқтисодиёти талабларига зид келмасада, баҳо, фойда, даромад, харажат каби тушунчаларга қараганда кам қўлланилмоқда. Самарали ишлаш дегани ўз моҳиятига кўра, мўлжалланган (режалаштирилган) фойдани олиш, ноишлаб чиқариш харажатлари ва йўқотишларни камайтириш, ишлаб чиқариш кувватлари ва ишчи кучидан яхшироқ фойдаланиш, меҳнат самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифатини яхшилашни англатади.

“Самара”, “самарадорлик”, “ ижтимоий-иқтисодий самарадорлик” каби тушунчаларнинг орасидаги фарқни англаб олиш зарур.

Самара – бу, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (иш, хизмат), фойда ва даромад ҳажмини ошириш, маҳсулот таннархини камайтириш, сифатсиз маҳсулот ишлаб чиқаришни камайтириш ёки умуман, йўқ қилиш билан боғлиқ бўлган корхона фаолиятининг ижобий натижаларидир. Бу ютуқлар натурал шаклда ишлаб чиқариш самарасини, пул шаклида эса иқтисодий самарани тавсифлайди.

Самарадорлик, аввало, корхона фаолиятининг сифат жиҳатларини тавсифловчи тушунчадир. У “самара” тоифасидан келиб чиқади ҳамда унга қараганда мураккаб ва комплекс тавсифга эга.

Самарадорлик чора сифатида кўплаб техник, иқтисодий, лойиха ва хўжалик қарорларини аввалдан белгилаб беради. Корхона ўзининг хўжалик, илмий-техник ва инвестицион сиёсатини белгилашда самарадорликдан келиб чиқади. Иқтисодий самарадорлик самарадорликка қараганда бир мунча тор маънони англатади. У қабул қилинаётган қарорларнинг хўжалик юритишда мақсадга мувофиқлигини тавсифлайди ҳамда барча ҳолларда самаранинг унга эришиш учун кетган харажатлар (ишлаб чиқариш ресурслари) га нисбати сифатида аниқланади. Харажатлар қанчалик кам бўлса (маҳсулот сифатига таъсир қилмаган ҳолда), самара шунчалик ортади, демак, иқтисодий самарадорлик ҳам ортади.

Ижтимоий-иқтисодий самарадорлик ишлаб чиқариш самарадорлигини меҳнат шароитларини, унинг ижодкорлик мазмунини бойитиш, ақлий ва жисмоний меҳнат ўртасидаги фарқни йўқотишни инобатга олган ҳолда тавсифлайди. Ижтимоий-иқтисодий самарадорлик бир вақтнинг ўзида, ишлаб чиқариш самарадорлигини кучайтириш, корхонанинг муваффақиятли фаолият юритиши, шахснинг ҳар томонлама ривожланиши ва унинг барча қобилиятларидан фойдаланишнинг сабаб ва натижаси ҳисобланади. Бевосита ижтимоий самара, ходимларнинг билим ва малакаси, тажриба ва маданиятининг ўсиши, аҳоли соғлиғининг яхшиланиши ва умр кўришининг узайишида акс эттирилади.

Хизмат кўрсатиш самарадорлиги ижтимоий самарадорликка нисбатан бирламчи ҳисобланади: иқтисодий ютуқлар корхонанинг ижтимоий муаммоларини ҳал қилишга ёрдамлашади. Масалан, фойданинг ўсиши, жамғармаларнинг ортиши корхонага ижтимоий вазифалар доирасини кенгайтириш ва уларни ҳал қилиш имконини беради.

Бироқ самарадорлик ва унинг асосий кўрсаткичи - фойда (даромад) ўз-ўзидан, автоматик равишда юзага келмайди. Турли корхоналарда самарадорликка эришиш учун мавжуд ишлаб чиқариш қувватлари ва бошқа хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда, турли восита ва йўллардан фойдаланилади. Бунда вақт омили, яъни самарадорликка қисқа ёки узоқ муддатларда эришишни

мўлжаллаш, асосий роллардан бирини ўйнайди. Масалан, корхона олаётган фойдасини қисқа вақт мобайнида маҳсулот сифатини яхшилашни маблағ билан таъминлаш, ишлаб чиқаришни қайта қуроллантириш ва модернизация қилиш, ходимлар малакасини оширишга ажратилаётган маблағларни камайтириш йўли билан кўпайтириши мумкин. Узок муддатли режаларда эса бу, фойданинг камайишига ва ҳаттоки корхонанинг бозордаги ўрнини йўқотиши натижасида банкротга учрашига олиб келиши мумкин. Хорижий фирма ва корхоналар ўз фаолиятларида самарадорликка эришиш учун ишлаб чиқариш техника ва технологияларига эътиборни кучайтиришдан ташқари, маҳсулот сифатини ошириш ва уни реклама қилишга алоҳида эътибор қаратмоқдалар. Масалан, Япониянинг “Омрон” фирмаси ўзига “Барчанинг яхши ҳаёти, яхши дунё учун” деган иборани шиор қилиб олган. Американинг “Катерпиллер” компаниясининг шиори “Дунёнинг ҳар бир бурчагида 48 соат хизмат кўрсатиш” бўлса, “Рибок” фирмаси “Яхши баҳодаги нарх” иборасини шиор қилиб олган. Бундай мисоллардан яна бир нечтасини келтириб ўтиш мумкин.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқадики, самара ва самарадорлик қотиб қолган категориялар қаторига кирмайди ҳамда фақатгина пул кўринишида ўлчанмайди. Самарадорлик ва сифатли меҳнат туфайли корхона биринчидан, ўзининг иқтисодий барқарорлиги ва бозордаги рақобатчиликка бардош беришини таъминлайди, иккинчидан, ўз имиджини яхшилайти ва ҳамкорлар билан алоқаларини мустаҳкамлайди, учинчидан, ходимларнинг иқтисодий ва ижтимоий аҳволини яхшилайти. Демак, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш йўллари қидириш, харажат ва натижаларни тўғри солиштириш, мулкчилик шакли, қайси тармоққа тегишлилиги, ҳудудий жойлашиши ва фаолият туридан қатъи назар, ҳар бир корхона учун муҳим вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.«Ўзбекистон Республикасида 2012-2016 йилларда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш дастури» Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. – 2012 йил 10-май, ПК-1754 сон.

2. “2016-2020 йилларда хизматлар соҳаси ривожлантириш дастури” тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Ўзбекистон Республикаси ҳужжатлар тўплами, 2016 й., 9 сон, 89 модда.
3. Ж.Файзиев, Ж.Раҳмонов. Хизматларни тақдим этиш усуллари. “Иқтисодиёт ва ҳалқимиз ҳаёт сифатини юксалтиришда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги республика анъанавий илмий-амалий конференцияси материаллари. I қисм. 2015 йил 20-21 февраль. 34-37 б.
4. Файзиев Ж.С., Раҳмонов Ж., Файзиев Ш., Мамарасулов З. Туризмда хизматлар ва маҳсулотлар сифатини бошқариш. “Ўзбекистонда туризм инфратузилмасини такомиллаштиришда хорижий тажрибани қўллаш” халқаро илмий-амалий анжумани (25 сентябр 2015 йил). -Т.ТДИУ, 2015. 179-183 б.
5. www.pacifichorizon.net. **How to Invent a Service Product by David Birnbaum, Pacific Horizon Group**
6. <http://www.elitarium.ru/2008/12/10/>. Разработка нового товара или услуги: как избежать ошибок и рисков.
7. <http://www.nadir.crimea.com/new.htm>. **Разработка** новых товаров и услуг.

Companies develop experience in the economy of a large amount of time and resources

Tashkent state transport university
Turaev Bakhadir Khatamovich
Amirov Jamshidjon Tulkinovich

Annotation. There are different methods for measuring intellectual capital, but there is no uniformity or uniform standard in the industry. Intellectual capital considered as an asset and, in a broad sense, can be characterized as the collection of all the information resources that the company has at its disposal, which can be used to make a profit, find new buyers, create new products or improve the business in other ways.

Keywords: Company, education, intellectual, business, subjective, capital, quality, property, economy.

Intellectual property is the value of the knowledge, skills, business education of employees of a company or organization or any property information that can give the company a competitive advantage. Intellectual capital is considered as an asset and, in a broad sense, can be characterized as the collection of all the information resources that the company has at its disposal, which can be used to make a profit, find new buyers, create new products or improve the business in other ways. It is the sum of the qualifications of employees, organizational processes and other intangible things that contribute to the bottom line of the company.

Some parts of intellectual capital include human capital, Information capital, commodity awareness, and training Capital.

Intellectual capital is a business asset, although measuring it is a very subjective task. The asset of this firm is not listed on the balance sheet as "intellectual capital"; instead, as far as possible, it is added to intellectual property (as intangible things on the balance sheet and as part of fantasy), which is difficult to measure on its own. Companies spend a lot of time and resources on developing management experience and training their employees in business-related areas to add the "mental potential" of their business. This amount, used to increase intellectual capital, provides a return

to the company, although it is difficult to quantify, but something that can contribute to the value of many years of business.

There are different methods for measuring intellectual capital, but there is no uniformity or uniform standard in the industry. For example, a balanced chart of indicators measures the employee's four prospects as part of the work on determining intellectual capital. Financial, customer, internal processes and organization capabilities.

On the other hand, the Danish company Scandia considers the transformation of human capital into structural capital as a function of intellectual capital. The company developed the house-like structure as a platform for material orientation, customer attention, and technology roof walls, intellectual capital measurement to ensure stability.

Due to its foggy nature and intellectual capital-defining characteristics, it is also called intangible assets and the environment.

* Intellectual capital refers to intangible assets that contribute to the company's bottom line. These assets include the experience of employees, the totality of organizational processes and knowledge within the organization.

- There is no standard way to measure intellectual capital, and measurement standards vary in organizations.

Simple examples of intellectual capital include the fact that an employee working at a factory has been working for many years, a specific way to sell a product, a way to reduce the time of an important research project, or a mysterious, secret formula. The company can also strengthen its intellectual capital through the professional development and the involvement of process professionals who contribute to its bottom line.

A number of scientists expressed concern about the lack of a clear definition of social capital. For example, Portes (2000) argues that the term is so widely used, including in the media, that "in so many events and different contexts, the point is approaching where social capital must be applied to the extent that it loses any specific meaning". The term capital is used by analogy with other forms of economic capital, since

Social Capital claims to have similar (albeit less measurable) benefits. However, the analogy with capital is misleading to the extent that social capital does not end up in use, unlike traditional forms of capital; in fact, it is unused (use it or lose it). In this context, it is similar to the economic concept that is now defined as human capital. Robison, Schmid, and Siles (2002) considered different definitions of social capital, and many concluded that the definition did not satisfy the formal requirement. They argue that definitions should be in the form of $A = B$, many definitions of social capital describe what it can achieve, where it is located, how it can be created and what it can change. In addition, they argue that many proposed definitions of social capital cannot meet capital requirements. They propose to describe social capital as empathy: the object of empathy of another has social capital; those who sympathize with others provide social capital. One of the main advantages of having social capital is that it allows the use of resources on preferential terms. The definition of their sympathy was used as follows, the name of the first chapter of his theory of moral feelings.

Social capital is also distinct from the economic theory of social capitalism. Social capitalism as a theory opposes the idea that socialism and capitalism are mutually exclusive. Social capitalism, a strong social support network for the poor, allows capital production to increase. By reducing poverty, participation in the capital market will expand.

Literature

1. Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners. Wash. D.C. 2002
2. Пуха Ю., Коляда С. Бизнес на коротком поводке. – www.ione.ru
3. Mamurova F. I. Factors of formation of professional competence in the context of information education //theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 9. – С. 538-541.
4. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Information Technology in Education. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(1), 17-22.
5. Mamurova, F. I. (2021). Factors for Forming the Professional Competence of Building Engineers in the Context of Information Education. EFFLATOUNIA-Multidisciplinary Journal, 5(2).
6. Khodjayeva N. S., Mamurova D. I., Nafisa A. importance in pedagogical techniques and educational activity //International Engineering Journal for Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. CONGRESS. – С. 5-5.

Кичик бизнес корхоналари рискларини бошқариш

Каримова Комила Данияровна

Тошкент молия институти
мустақил изланувчиси и.ф.н., доц

Аннотация. Кичик бизнес корхоналари рискларини бошқаришнинг оптимал вариантларини жорий этиш, бу борада илғор хорижий таржибалари жорий этиш. Бунда суғурта институтидан оптимал фойдаланиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, риск, рискларни бошқариш воситалари, суғурта.

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини яқин йилларда 54,9 фоизга яқин ва уни янада ошириш масаласи ҳукуматнинг алоҳида эътиборида турбти. Ушбу мақсадга эришиш учун кичик бизнес субъектлари молиявий барқарорлиги қатъий таъминланишига қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва изчил амалга оширилиши лозим. Иқтисодий амалиётдан маълумки, кичик бизнес корхоналарининг йирик корхоналарга нисбатан турли молиявий, сиёсий ва экологик рискларга дуч келиш хавфи анча юқори. Шу боис, кичик корхоналарнинг молиявий барқарорликка эришишида рискларни бошқариш масаласи муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, мамлакатимизда бозор муносабатларига ўтиш даврида кичик бизнес субъектларини рисклардан маълум даражада ҳимоя қилишга қаратилган суғурта операциялари тўлиқ шаклланиб улгурмаган. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ушбу мавзу иқтисодиётни эркинлаштириш босқичида долзарб ва илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган илмий муаммо ҳисобланади.

Маҳаллий иқтисодчи олимлардан бири, хусусан, проф. А.Ўлмасов: “Кичик бизнес – кишилар (мулкчилик) субъектларининг моддий ва пул маблағларини (капитални) амалда хўжалик оборотига, даромад топишига мўлжалланган”, [1] деб таъкидласа, проф. Ё.Абдуллаев тадбиркорликка “қонун ҳужжатларига мувофиқ, даромад (фойда) олишга қаратилган, юридик ва жисмоний шахслар томонидан маҳсулот ишлаб чиқариш йўли билан таваккал

қилиб, ўз мулкый жавобгарлиги остида амалга ошириладиган ташаббускор фаолият” сифатида таъриф беради [2].

Бизнингча, юқорида номлари келтирилган муаллифларнинг фикрларини умумлаштириб, қуйидагича хулоса қилиш мумкин.

Кичик бизнеснинг асосий қатламини ва ўзагини ташкил этувчи – хусусий тадбиркорлик – мулкдан фойдаланиш натижасида доимий тарзда фойда олишга, ижтимоий эҳтиёжларни қондириш учун маҳсулотлар (хизматлар, ишлар) сотишга, ишлаб чиқаришга йўналтирилган мустақил фаолиятдир. Хусусий тадбиркорлик фаолияти юридик ва жисмоний шахслар томонидан ўз таваккалчилиги асосида амалга оширилади ва бу шахслар қонунда белгиланган тартибда ушбу иш учун рўйхатга олинади ва фойда олиш мақсадида мулкчиликнинг барча шаклидан, молиявий, моддий ва меҳнат ресурсларидан ташаббускорона фойдаланиш билан боғланган.

Рискларни камайтиришнинг асосий йўллари қуйидагилардан иборат:

- хўжалик фаолиятини информация билан таъминлаш даражасини ошириш;
- молиявий харажатларни меъёрлаштириш;
- рискларни суғурталаш;
- капитал қўйилмаларни диверсификациялаш ва фаолият турини кенгайтириш;
- рискларни иқтисодий ва ҳуқуқий бошқаришнинг самарали тизимини яратиш.

Рискларни суғурталаш риск даражасини камайтиришнинг кенг тарқалган усулларидан биридир. Суғурта – ўзгача бир иқтисодий муносабатдир. Бунинг учун албатта икки томон бўлиши зарур: суғурталовчи ва суғурталанувчи. Суғурталовчи суғурталанувчининг тўловлари ҳисобига пул фондини ташкил этади. Суғурта учун тузилаётган пул фондининг мақсадли йўналишга эга бўлиши характерлидир. Бунда унинг ресурслари олдиндан келишилган ҳодисалардаги йўқотишларни қоплаш учун сарфланади; тегишли ҳодисанинг қачон содир бўлиши, унинг қўлланиши ва

кайси суғурталанувчи билан содир бўлиши олдиндан номаълумлиги боис муносабатлар эҳтимоллик асосида характерланади; берилган маблағлар барча суғурталанувчиларнинг йўқотишларини қоплашга қаратилганлиги боис маблағларнинг қайтарилиши хусусиятланади.

Рискни баҳолашда ривожланган давлатларнинг энг яхши услуби бу суғурта фаолиятини ривожлантириш орқали эришмоқдалар. Суғурта компанияларининг йирик корхона ва ташкилотларнинг ишлаб чиқариш фаолиятини ўз зиммасига олиши мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини ривожлантиришга муҳим туртки бўлмоқда.

Суғурталаш хўжалик субъектлари ва фуқароларнинг мулкый манфаатдорлигини маълум бир бахтсиз ҳодисалардан ўзлари тўлаган аъзолик бадаллари ҳисобига шаклланган пул фонди ҳисобидан ҳимоялаш бўйича муносабатларни англатади. Суғурталашда суғурта иштирокчилари ҳуқуқ-мажбуриятлари тўлиқ таъминланиши ва бажарилиши зарур, амалиётда учраётган атайлаб сунъий равишда суғурта ҳолатини юзага келтириш, суғурта ҳолатларида суғурта компанияларининг ўз мажбуриятларини бажаришдан қочиш каби айрим ҳолатларга барҳам бериш мамлакатимизда суғуртага бўлган ишончни оширишга хизмат қилиши табиийдир.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўлмасов А., Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси. – Т.:Меҳнат, 1999. – 243 б.
2. Абдуллаев Ё. ва бошқалар. Тадбиркор ёндафтери: кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. Т.: Ўзбекистон бухгалтер ва аудиторлар ассоциацияси. 1999. – Б. 126.

Хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши - ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратади

Каржавова Хуршида Абдумаликовна-

Шароф Рашидов номидаги Самарканд давлат университети ассистенти

Аннотация: ушбу мақолада хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши бевосита мамлакат аҳолисининг турмуш сифатини ошишига ва ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратишига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиш, турмуш сифати, хизматлар ҳажми, савдо хизматлари, иқтисодий фаолият.

Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется тому, что развитие сферы услуг напрямую повышает качество жизни населения страны и создает основу для социальной и экономической стабильности.

Ключевые слова: оказание услуг, качество жизни, объем услуг, торговые услуги, экономическая деятельность.

Abstract: This article focuses on the fact that the development of the service sector directly improves the quality of life of the population of the country and creates the basis for social and economic stability.

Keywords: provision of services, quality of life, volume of services, trade services, economic activity.

Жаҳоннинг тараққий этган мамлакатлари тажрибасидан маълумки, хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши бевосита мамлакат аҳолисининг турмуш сифатини ошишига ва ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратади. Шу сабабли, ҳозирги кунда дунёнинг ривожланаётган мамлакатлари миллий тараққиётни таъминлашда хизмат кўрсатиш соҳасига алоҳида эътибор қаратиб келишмоқда.

Сўнги йилларда мамлакатимизда барқарор ривожланишни таъминлаш, қулай ишбилармонлик муҳитини шакиллантириш, аҳолини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш, фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва турмуш сифатини янада яхшилаш мақсадида амалга ошириб келинаётган кенг қўламли

ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жараёнида давлатимиз томонидан “хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш”¹ каби муҳим вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларнинг самарали бажарилиши ва хизмат кўрсатиш соҳасини миллий иқтисодиётимизнинг “драйвер”ига айлантириш бўйича қатор меъёрий ҳужжатлар ҳамда пухта ўйланган дастурлар ҳаётга тадбиқ этиб келинмоқда. Мамлакатимиз иқтисодиётида кўрсатилган хизматларнинг умумий ҳажми 2017-2021 йилларда ўртача 193.508,5 (млрд.сўм)ни ташкил этган бўлса, хизмат турлари бўйича қуйидаги ҳолат кузатилган. Ахборот ва алоқа соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 12.205,7 (млрд.сўм)ни, молиявий хизматлар ҳажми ўртача 35.174,6 (млрд.сўм)ни, транспорт хизматлари ҳажми ўртача 51.150,3 (млрд.сўм)ни, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар ҳажми ўртача 5.612,7 (млрд.сўм)ни, савдо хизматлари ҳажми ўртача 50.110,9(млрд.сўм)ни, кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар ҳажми ўртача 5.804,9 (млрд.сўм)ни, таълим соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 7.508,9 (млрд.сўм)ни, соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 3.103,7 (млрд.сўм)ни, ижара ва лизинг бўйича хизматлар ҳажми ўртача 3.824,0 (млрд.сўм)ни, компьютерлар, шахсий фойдаланиш буюмлари ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар ҳажми ўртача 3.237,7 (млрд.сўм)ни, шахсий хизматлар ҳажми ўртача 4.641,4 (млрд.сўм)ни, меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 4.064,5 (млрд.сўм)ни ҳамда бошқа хизматлар ҳажми ўртача 7.069,2 (млрд.сўм)ни ташкил этмоқда 1-жадвалга қаранг.

¹ “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли фармони, 1-илова, 3.2-банд.

1-жадвал

Иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажми² (млрд сўм ҳисобида)

Йиллар Кўрсаткичлар	2017	2018	2019	2020	2021
	Жами	118 811,0	150 889,8	193 697,8	219 978,5
Ахборот ва алоқа соҳасидаги хизматлар	8 196,7	10 332,6	10 891,7	13 852,3	17 755,1
Молия хизматлари	15 023,8	21 296,3	34 036,6	45 783,0	59 733,3
Транспорт хизматлари	36 217,2	44 159,4	54 473,5	53 662,9	67 238,6
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	3 649,6	4 673,3	5 933,6	5 431,7	8 375,4
Савдо хизматлари	32 006,9	39 743,4	48 748,2	57 572,7	72 483,3
Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар	4 026,5	4 949,2	5 950,7	6 016,9	8 081,1
Таълим соҳасидаги хизматлар	4 402,0	5 416,5	7 164,9	8 539,4	12 021,8
Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар	1 701,5	2 220,0	3 104,3	3 386,7	5 105,9
Ижара ва лизинг бўйича хизматлар	2 589,2	3 297,4	3 733,5	4 149,0	5 351,0
Компютерлар, шахсий фойдаланиш буюмлари ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар	2 329,2	2 630,7	3 200,1	3 347,8	4 680,5
Шахсий хизматлар	3 134,4	3 700,6	4 575,6	5 032,2	6 764,1
Меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар	1 611,7	2 953,6	4 543,1	4 907,5	6 306,8
Бошқа хизматлар	3 922,3	5 516,8	7 342,0	8 296,4	10 268,5

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Республикамиз ҳудудлари кесимида кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўсиш суръатига эътибор қаратадиган бўлсак, 2021 йилнинг ўзида ўтган йилга нисбатан ўсиш кўрсаткичи Қорақалпоғистонда 121,5 фоизни, Андижон вилоятида 118,3 фоизни, Бухоро вилоятида 118 фоизни, Жиззах вилоятида 117,8 фоизни, Қашқадарё вилоятида 114,4 фоизни, Навоий вилоятида 118,3 фоизни, Наманган вилоятида 119,7 фоизни, Самарқанд вилоятида 119 фоизни, Сурхондарё вилоятида 120,1 фоизни, Сирдарё вилоятида 118,8 фоизни, Тошкент вилоятида 117,8 фоизни, Фарғона вилоятида 117,4 фоизни, Хоразм вилоятида 118,9 фоизни ҳамда Тошкент шаҳрида 123,4 фоизни ташкил этганлигини кузатишимиз мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Ҳудудлар бўйича хизматлар ҳажмининг ўсиш динамикаси³

(Аввалги йилга нисбатан %да)

Йиллар Худудлар	2017	2018	2019	2020	2021
Жами	110,7	108,9	113,2	103,0	119,5
Қорақалпоғистон	108,3	113,2	112,8	106,1	121,5
Андижон	105,3	107,2	110,9	105,6	118,3
Бухоро	104,6	108,6	113,3	106,1	118,0
Жиззах	106,7	114,3	117,5	105,9	117,8
Қашқадарё	104,5	106,6	111,1	106,7	114,4
Навоий	108,0	111,4	115,2	105,8	118,3
Наманган	103,6	107,6	113,3	103,8	119,7
Самарқанд	106,4	107,3	112,4	101,0	119,0
Сурхондарё	105,8	119,2	103,8	104,5	120,1
Сирдарё	107,7	112,1	121,5	110,7	118,8
Тошкент	105,1	107,0	113,4	102,0	117,8
Фарғона	104,9	108,0	113,0	105,3	117,4
Хоразм	108,2	110,1	113,4	101,5	118,9
Тошкент ш.	118,0	110,9	115,6	108,2	123,4

³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Хизматлар хажмининг аҳоли жон бошига тўғри келиш кўрсаткичи тадрижий равишда ўсиб бораётганлигини қуйидаги статистик маълумотлар асосида кузатишимиз мумкин. Жумладан, 2010 йилда аҳоли жон бошига тўғри келган умумий хизматлар хажми 949,7 (минг сўм)ни ташкил этган бўлса, 2015 йилда 2.509 (минг сўм)ни, 2020 йилда 6.426,1 (минг сўм)ни ҳамда 2021 йилда 8.138,8 (минг сўм)ни ташкил этган (1-расм).

1-
расм. Аҳоли жон бошига хизматлар хажми (минг сўм ҳисобида)⁴

Таҳлилимиздан кўришиб турибдики, аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар хажмининг ҳудудлар кесимида 2010 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда ўсиш динамикасини қайд этган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. М.Раимова. Хизматлар бозорини ривожлантириш – иқтисодиётнинг устувор йўналиши. Тошкент, 2021. <https://review.uz/oz/post/xizmatlar-bozorini-rivojlantirish-iqtisodiyotning-ustuvor-yonalishi>
2. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли фармони, 1-илова, 3.2-банд.
3. Ўзбекистон Республика Президентининг “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (27.01.2022 йилдаги) ПҚ-104-сон Қарори. <https://lex.uz/ru/docs/5840284>
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумоти. <https://stat.uz>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумоти. <https://stat.uz>

MEDICINE

"The frequency of puberty disorders in adolescents (boys and girls) from Kashkadarya region of the Republic of Uzbekistan."

Savchuk D., Kholikov F. J., Khalimova M.K.

Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Endocrinology of Public Health Ministry named by acad. Ya.Kh. Turakulov, department of neuroendocrinology, Tashkent Pediatric Medical Institute, endocrinology department

Background. Adolescence is the time of changes in both life and in the human body. All aspects of development are subjected to high -quality restructuring, psychological neoplasms arise and form. This process of transformation determines all the main features of the personality of adolescence children. Adolescence is a phase period of ontogenesis (individual development), which is a transitional stage between childhood - youth – adulthood.

The purpose of the study is to study the frequency of puberty disorders in adolescents (boys and girls) from Kashkadarya region of the Republic of Uzbekistan

Material and methods. In the period from December 17 to 23, 2021, with us, with the participation of employees of the Kashkadarya regional endocrinology ambulance, 600 adolescents were examined and surveyed (400 boys and 200 girls) aged 11-15 years

All 600 adolescents were performed anthropometric studies.) based on the international growth-weight map of Tanner-Weithause, estimates of the sexual development stage on J. Tanner. If necessary, patients were heading for up-examination - radiological (radiograph of brush and Turkish saddle, ultrasound of genital organs, karyotype, consultation of the surgeon, genetics, and other studies.

Results Among the violations of development, the (DP)-delay of puberty (18.5%), as well as the (DPG) delay of puberty and growth (15.5%), was most common. In this case, the combination of pathology with diffuse goiter was the highest in frequency in patients with DPG - in 44.4% of cases of 81 patients. In total, various development disorders in 245 adolescents were identified (48.6%), of which in 83 (33.8%), this

pathology was combined with the iodine deficient state of varying degrees. This in turn also indicates that iodine deficiencies are a factor in the risk of developing violations of sexual, physical and general development in adolescents.

Conclusions. In total, various violations of sexual and general development in 245 adolescents were identified (48.6%) in Kashkadarya region, of which in 83 (33.8%) this pathology was combined with the iodine deficient state of various degrees.

"The results of the screening of the delay of puberty in adolescents in the Namangan and Djizakh regions of the Republic of Uzbekistan in 2021 year"

Urmanova Yu.M., Alieva D.A., Mavlonov U.Kh.

Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Endocrinology of Public Health Ministry named by acad. Ya.Kh. Turakulov, department of neuroendocrinology, Bukhara endocrinology ambulance Tashkent Pediatric Medical Institute, endocrinology department Republic of Uzbekistan.

Background. Seriou's problems in a state of somatic and reproductive health of an individual family and its offspring occur with prolonged living in the conditions of iodine deficiency: thyroid diseases, mental and physical backwardness, neonatal goiter, infertility, miscarriages, complicated course of pregnancy and childbirth, moderation, innate abnormalities.

The purpose of the study is to study the frequency of the delay of puberty and various developmental disorders in adolescents (boys and girls) and their connection with iodine deficient states in various regions of the Republic of Uzbekistan.

Material and methods. We were examined in the framework of screening 1023 boys and girls-products in 2 regions of RUZ. In the Djizakh region, 523 adolescents were inspected, in the Namangan region - 500 adolescents aged 11 to 15 years. The main contingent amounted to students of colleges and schools. Blood was taken to study hormones and genetic studies from identified patients

Results. We analyzed 1023 cases of examining adolescents in 2 regions of RUZ. In total, various violations of sexual and general development were identified in 627 adolescents (61.3%), of which in 230 (22.4%), this pathology was combined with the iodine deficient state of varying degrees. At the same time, 1/5 of the examined adolescents suffered from one or another violation of general development against the background of the iodine deficiency and diseases of the thyroid gland among violations of development most often met the SP of varying degrees in 188 adolescents (17.9%), as well as the STRP 126 cases (11.8%). An isolated height delay (SR) was detected in 134 adolescents (12.5%).

Conclusions. The results obtained also confirm the literature data that iodine deficient states are a risk factor in the development of both congenital abnormalities in the fetus and developmental disorders.

Содержание лейкоцитов при сепсисе у детей раннего возраста

Алиева Н.Р., Эргашева М.Н.

Сепсис представляет собой важное глобальное бремя здравоохранения из-за высокой смертности и заболеваемости. Быстрое выявление сепсиса имеет решающее значение для предотвращения неблагоприятных исходов и снижения смертности. Однако диагностика сепсиса все еще остается сложной задачей, и было предпринято много усилий для выявления надежных биомаркеров. Он может помочь врачам раннего выявления пациентов с высоким риском развития сепсиса и прогнозирования неблагоприятных исходов. Он имеет ряд преимуществ: он дешев, прост в исполнении и доступен во всех отделениях, от отделения неотложной помощи до отделения интенсивной терапии. Следует отметить, что он представляет собой тест первого уровня и изменение его параметров всегда должно рассматриваться в клиническом контексте, а возможное подозрение на сепсис должно быть подтверждено более специфическими исследованиями. Белые клетки крови, также известные как лейкоциты, представляют собой гетерогенную популяцию, включающую в себя лимфоциты, моноциты и гранулоциты, состоящие из нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. Относительное значение помогает оценить, какая популяция лейкоцитов в основном вовлечена в воспалительный процесс. что позволяет поставить этиологический диагноз.

Цель исследования. Определить количество лейкоцитов при сепсисе у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Были обследованы 42 ребенка раннего возраста с сепсисом. Было определено количество лейкоцитов, лейкоцитарный индекс у детей раннего возраста с сепсисом.

Результаты. Лабораторно выявляется снижение лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и индекса сдвига (ИС) более 0,2, лимфоцитопения, анэозинофилия. Из 42 пациентов у 16 больных сепсисом было выявлено

лейкопения, а у 18 пациентов лейкоцитоз (количество лейкоцитов $>18000/\text{мм}^3$) как предиктора серьезной бактериальной инфекции.

Обсуждение. Направление лейкоцитов к местным очагам инфекции является важнейшей частью врожденного иммунного ответа. В то время как внутрисосудистые сдвиговые силы предотвращают соответствующую адгезию лейкоцитов у здорового человека, повышенные концентрации микробных токсинов и провоспалительных медиаторов вызывают повышение регуляции эндотелиальных молекул адгезии в воспаленной ткани, что приводит к целенаправленному накоплению лейкоцитов в месте инфекции.

Выводы. Повреждение органов ослабляется путем подавления лейкоцитарно-эндотелиальных взаимодействий, системная активация лейкоцитов и диссеминированная лейкоцитарная адгезия считаются необходимыми для септической дисфункции органов. При сепсисе количество белых кровяных телец в крови увеличивается — возникает лейкоцитоз, а также в некоторых случаях уменьшается количество лейкоцитов.

Improvement of acne therapy taking into account clinical, genetic and biochemical research methods

Abstract

Pulatova Sevara Khikmatillaevna
Tashkent Pediatric Medical Institute

The urgency of the problem of acne and the need to improve the effectiveness of its treatment are not in doubt due to the high prevalence of this pathology, the significance of the health disorders caused by it, the material and moral damage to patients, the complexity and insufficiently high effectiveness of therapy. The approach to treating acne in a particular patient is largely determined by the severity of the current stage of acne. Often, in order for acne to disappear, there are enough simple external products that eliminate acne and improve skin condition, as well as actions of a general health plan (healthy diet, hygiene, stress reduction, etc.). However, if acne is severe, or the above methods have been tried, but did not give the proper result, then an analysis is necessary. Only additional tests for acne help to find the root cause of acne.

In recent years, the problem of psychosomatic disorders and their correction in patients with dermatosis has become increasingly important [1]. This is evidenced by the growth in the number of studies and scientific papers devoted to this issue [1–3]. Acne rashes in open areas of the body violate the psychological health of a person. According to a psychological survey, 80% of adolescents believe that the most unattractive thing about a person is acne [4]. And it is young women who are prone to psychological status disorders (including depression) due to acne [5, 6]. The presence of acne on visible areas of the skin can cause dysmorphophobia (the idea of an imaginary external deformity) [7].

The emotional reaction is the most sensitive component of mental activity and is accompanied by a specific spectrum of vegetative and endocrine manifestations, including the release of stress hormones, including androgens, which cause the functional activity of androgen-dependent target cells. Inhibition of personal evaluation

in patients with acne causes them to constantly experience acute and chronic stressful situations, provoking the above chain of metabolic changes [1, 3]. The role of acne is also significant in the violation of a woman's sexual health [8, 9].

The term "acne" comes from the ancient Greek language and is associated with the culmination of a tear in the skin. This nosology was first mentioned in the writings of Aetius of Amid, a physician at the court of Justinian I [10]. Currently, it is generally accepted that acne is a chronic disease manifested by open or closed comedones and inflammatory skin lesions in the form of papules, pustules, and nodules [1].

Acne is one of the most common human diseases. Despite the available effective treatments, acne affects up to 95% of patients, especially women under the age of 25 and more than 50% over 25 years of age. The peak incidence occurs between 15 and 18 years of age (in girls earlier than in boys). The manifestation of the process is characterized, as a rule, by the appearance (in response to androgen-mediated hyperstimulation of the sebaceous glands) of seborrhea and microcomedones. Subsequently, open and closed comedones, as well as inflammatory elements, quickly form.

Gender distributions of incidence are approximately equal, however, in men, the disease can occur with a predominance of severe forms and a longer course. In some cases (otherwise it contradicts the statement that more than 50% of women over 25 suffer from acne) by the age of 18-20, signs of spontaneous regression of the disease begin to be noted. In some patients, the disease acquires a chronic relapsing character, in some cases with the formation of "late acne" (acne tarda) by the age of 30–40, and the number of such patients is growing every year [11, 12].

In recent years, foreign literature refers acne to the so-called diseases of civilization, closely related to Western lifestyle factors, including dietary habits [13–16]. Western diets are high in sugar and other high glycemic index (GI) foods, as well as milk and dairy products. In the United States, 80% of fast-food customers are under the age of 18. This "food culture" is expanding, and it is not surprising that both in the

US and in other countries, not only the prevalence of obesity, carbohydrate metabolism disorders, but also the frequency of acne detection, including beyond adolescence, is growing. However, in countries where the population traditionally abstains from the Western diet, the prevalence of acne remains low [13, 14].

According to dermatovenereologists, the starting point in acne is often not a direct increase in the content of androgens in the body (absolute hyperandrogenism), but a genetically determined increase in its amount and / or, more often, an increased sensitivity of sebaceous gland cell receptors to testosterone derivatives (relative hyperandrogenism). Sebocytes possess enzyme systems such as 5-alpha-reductase (isoenzyme type I) and 17-beta-dehydroxysteroid dehydrogenase, which convert androgens into their active derivatives and transmit signals for cell proliferation.

There are 4 main links in the pathogenesis of acne: 1) an increase in the production of sebum; 2) excessive follicular hyperkeratosis; 3) reproduction of *Propionibacterium acnes* (*P. acnes*); 4) inflammation [11, 29].

In the occurrence of this disease, as a rule, a combination of several links of pathogenesis plays a role. According to the Clinical guidelines for the management of patients with acne (2015), acne is a multifactorial dermatosis, in the pathogenesis of which genetically determined hyperandrogenism and a genetically determined type of sebaceous secretion play an important role [29]. The diet of a woman and the action of environmental factors are also of great importance.

Hecht [1] was the first who studied the role of heredity in acne. Neonatal, nodulocystic, and conglobate acne have proven genetic influences [2]. Postadolescent acne is related with a first-degree relative with the condition in 50 % of the cases. Chromosomal abnormalities, HLA phenotypes, and polymorphisms of various genes have been associated with acne. Data from family studies confirmed familial clustering. High heritability estimates for acne in twins were reported. Higher correlations of sebum excretion and the proportion of branched fatty acids in the fraction of sebaceous wax esters were found in monozygotic vs. dizygotic twins [8, 9]

The lack of intensive research in the field of acne genetics is surprising considering its high incidence, morbidity, and immense health service costs. Polymorphism of CYP1A1 has been reported in a subgroup of acne patients [13]. Cytochrome P-450 1A1 regulates the conversion of endogeneous retinoids, which are important sebaceous gland morphogens.

Since the first *C. acnes* isolate was sequenced in 2004 (KPA171202, a type IB strain recovered from skin), a number of putative virulence genes have been identified with designated functions involved in tissue degradation, cell adhesion, inflammation, and polysaccharide biosynthesis for biofilm formation [7]. Several genetic elements specific to each lineage have since been identified, which could explain the functional differences between lineages and association with different disease states. One of the most fascinating genetic differences between *C. acnes* lineages is the presence of clustered regularly interspaced palindromic repeats (CRISPR)/Cas locus in health-associated type II strains [8]. While this system is only partially present in type III and likely non-functional, it is completely absent from type I strains [6]. CRISPR is a bacterial adaptive immune system against viruses, phages, and foreign DNA, and its presence in *C. acnes* could prevent the acquisition of extra genetic elements that promote virulence and acne pathogenesis.

Approaches for treating acne

The approach to treating acne in a particular patient is largely determined by the severity of the current stage of acne. Often, in order for acne to disappear, there are enough simple external products that eliminate acne and improve skin condition, as well as actions of a general health plan (healthy diet, hygiene, stress reduction, etc.). However, if acne is severe, or the above methods have been tried, but did not give the proper result, then an analysis is necessary. Only additional tests for acne help to find the root cause of acne.

When answering the question of what tests to take for acne and acne, the following categories are usually indicated:

- **analysis of the skin for microbial flora and the presence of parasites**
- **blood chemistry;**

It is advisable to take skin tests for acne before starting treatment. The simplest type of analysis for acne, which is often started with, is a microscopic examination of a skin scraping conducted by a dermatologist.

It allows you to identify the presence of demodex - a subcutaneous tick, after which appropriate adjustments are made to the treatment program. However, this cause of acne is far from the most common. If any other violations of the skin microflora are detected during the analysis of the scraping, then the treatment should be concentrated in this direction (in the absence of other indications).

Tests for hormones are one of the most important in finding out the cause of acne, since it is hormonal imbalance that is one of the main causes of acne. Thus, an increase in the level of androgens during puberty very often provokes acne, and if the tests confirm an imbalance, then the treatment plan must necessarily take into account the possibility of correcting it. Acne hormone analysis will be mandatory if the following factors are present:

- Relatively late onset of acne (patient's age over 20 years);
- Manifestation of clinical signs of hyperandrogenism in women - a disorder caused by an increase in the activity of male hormones (often manifested as hirsutism);
- Irregular menstrual cycle;
- Manifestations of black acanthosis (a type of hyperpigmentation of the skin).

Conclusion. Diagnosis for acne, pimples should be carried out several times to determine how the process of dealing with them goes. It is advisable to check it comprehensively, this will help to identify the cause more accurately and select a specific treatment. It is also worth checking the skin for bacteria and fungal infections, as this can cause severe irritation of the epidermis, itching, burning and the appearance

of unpleasant rashes in the form of acne, pimples, acne or comedones. Analyzes will be able to show what you should pay attention to and where to start therapy.

Literature:

1. Adaskevich V.P., Katina M.A., Adaskevich A.P. Preparation "Zincteral" in the complex therapy of patient's severe forms of acne // Medical panorama. 2004. - No. 6. - P. 59.
2. Demenkova S.A. The study of the content of zinc in the blood serum of patients with acne. - Abstracts of scientific works. First Russian Congress of Dermatovenerologists. Volume I. ñ St. Petersburg, 2003. ñ pp. 166-167.
3. Kalinina N.A., Kanauzova I.M., Medvedeva O.V. Differentiated approach to the treatment of acne and hirsutism in women with hyperandrogenism // Bulletin of dermatology and venereology. ñ 2004. - No. 3. ñ P. 30-32.
4. Costello EK, Lauber CL, Hamady M, Fierer N, Gordon JJ, Knight R. Bacterial community variation in human body habitats across space and time. Science. 2009; 326:1694–7.
5. Grice EA, Kong HH, Conlan S, Deming CB, Davis J, Young AC, et al. Topographical and temporal diversity of the human skin microbiome. Science. 2009; 324:1190–2.
6. Oh J, Byrd AL, Deming C, Conlan S. NISC Comparative Sequencing Program, Kong HH, et al. Biogeography and individuality shape function in the human skin metagenome. Nature. 2014; 514:59–64.
7. Gribbon EM, Cunliffe WJ, Holland KT. Interaction of Propionibacterium acnes with skin lipids in vitro. J Gen Microbiol. 1993; 139:1745–51.
8. Neville BA, Forster SC, Lawley TD. Commensal Koch's postulates: establishing causation in human microbiota research. Curr Opin Microbiol. 2018; 42:47–52.
9. Linfante A, Allawh RM, Allen HB. The role of Propionibacterium acnes biofilm in acne vulgaris. J Clin Exp Dermatol Res. 2018; 9:1–4.

Оториноларинголог шифокори амалиётида ўткир ва сурункали

тонзиллофарингитлар ҳамда коморбид патологиялар

Ходжаева Н.Х.¹, Ходжаева Д.М.²

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Тошкент вилояти ИИББ Тиббиёт бўлими¹

Тошкент тиббиёт академияси²

Охирги йилларда, айниқса COVID-19 пандемиясидан кейин клиник амалиётда коморбид ҳолатлар ва касалликларни ривожланиб бориши мавзуси долзарб мавзулардан бирига айланди. Адабиётларда келтирилган маълумотларга кўра ўткир (ЎТФ) ёки сурункали тонзиллофарингитлар (СТФ) 30-70% ҳолатларда коморбид патологиялар билан боғлиқликдир (Сесчи F., 2003, Крюков А.И., 2010). Тонзиллофарингитлар бошқа патологик ҳолатлар билан чамбарчас боғланиб кетишининг сабаби тонзиллитларда инфекцион-токсик омилнинг бошқа орган ва тизимларга альтерацияловчи таъсири билан тушунтирилади (Романенко 2009).

Тадқиқот мақсади. Сурункали тонзиллофарингитларда коморбид патологияларни ўрганиш.

Материал ва услублар. Текширув Тошкент вилояти ИИББ Тиббиёт бўлимида ва Тошкент тиббиёт академияси ТТА кўп тармокли шифохонаси оториноларингология бўлимида проспектив усулда 10.09.2020 - 10.09.2022 йилга қадар 312 нафар асосий ҳамда 300 нафар назорат гуруҳидаги 35-62 ёш оралиғидаги беморларда олиб борилди.

Натижалар. Сурункали тонзиллофарингит ташхиси қўйилган 45 ёшдан катта инсонларда юракнинг ишемик касаллиги (n=27) худди шу ёшдаги сурункали тонзиллофарингит билан оғримаган инсонлар (n=7) га нисбатан кўпроқ учради (p=0.003). Шунингдек текширувлар шуни кўрсатдики STF ташхиси қўйилган ва юрак ишемик касаллиги билан оғрийдиган беморларда касаллик кечуви STF бўлмаган ва юрак ишемик касаллиги билан оғрийдиган беморларга нисбатан оғирроқ кечиши аниқланди.

Хулоса. Сурункали тонзиллофарингит ташхиси қўйилган беморларда коморбид патологиялар ва хусусан юракнинг ишемик касаллиги мавжуд беморларга ўз вақтида аълоҳида ёндашув касалликни эрта асоратларини олдини олиши мумкин.

Микрофлора кишечника при поносах у детей

М.И Юсупов.

Самаркандский государственный медицинский университет.

Актуальность. В связи с повышением удельного веса заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами, в последние годы заметно возрос интерес к изучению роли отдельных представителей нормальной микрофлоры кишечника при его воспалительных заболеваниях. Многие виды микроорганизмов из числа облигатной и факультативной флоры кишечника являются условно-патогенными. Роль условно-патогенных представителей нормальной микрофлоры кишечника в этиологии кишечных заболеваний человека значительно повысилась в связи с широким применением антибиотиков и химиопрепаратов.

Цель исследования: изучение микрофлоры кишечника у детей при диарее.

Материал и методы исследования. Бактериологические исследования кала практически здоровых детей явились фоном для характеристики изменений состава и свойств микрофлоры при кишечных расстройствах.

Результаты исследования. Установлено, что у практически здоровых детей кишечные палочки высеваются в 100% случаев. Несколько реже ($84,5 \pm 3,3\%$) высеваются энтерококки. Стафилококки выявлены в $38,82 \pm 4,4\%$, протейные палочки 19,8% случаев. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы у здоровых детей высевались в 5,1% случаев. Гемолитические кишечные палочки высевались у здоровых детей в $12 \pm 3,0\%$, стафилококки – $14,7 \pm 3,3\%$, энтерококки – $8 \pm 2,5\%$ случаев. Нами была изучена также ассоциативная аэробная флора у группы здоровых детей и выявлено, что у здоровых детей часто встречаются комбинации из 3-4 видов микроорганизмов. Наиболее часто наблюдаются комбинации кишечной палочки с энтерококками, энтерококки и стафилококки. При острых кишечных расстройствах микрофлора кишечника претерпевает глубокие изменения. Прежде всего, резко увеличивается количество

микроорганизмов с признаками патогенности. По сравнению с данными от здоровых, у больных детей гемолитические кишечные палочки высеваются в 3-4 раза чаще, стафилококки обнаруживаются у 51,9 больных – в 4 раза чаще, гемолитические энтерококки в 5 раз чаще. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы у больных высевались в 3,5 чаще, чем у здоровых. Только у больных высевались сальмонеллы, НАГ –вибрионы, синегнойная палочка в небольшом числе случаев.

Заключение. При острых кишечных заболеваниях не дизентерийной этиологии в подавляющем большинстве случаев высевались флоры в ассоциации 3-4-х видов микроорганизмов. Чаще в ассоциации высевались кишечные палочки + энтерококки + стафилококки + протейные палочки.

Пятнадцатилетний опыт лечение больных с мужским бесплодием микрохирургической варикоцелэктомии чреспаховым доступом.

Юлдашев Ж.М., Тухтамишев М.Х.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии.

Актуальность.

Варикоцеле — одно из самых распространенных мужских заболеваний. Его диагностируют примерно у 15 — 20 % всех мужчин (Alsaikhan В и др. Asian J Androl 2016;). Среди мужчин, страдающих бесплодием, доля лиц с варикоцеле составляет 40 %. А среди тех, кто страдает вторичным бесплодием (есть ребенок, но не могут зачать еще одного) — до 80% (Casey JT и др. Endocrinol Metab Clin North Am 2015;44(4):835-842). варикоцеле наблюдается у лиц любой профессии. В группу риска входят молодые люди от 14 до 25 лет, ведущие активный образ жизни (спорт, тяжелая физическая работа).

Цель исследования.

Определить эффективность чрепаховой микрохирургической варикоцелэктомии у мужчин, страдающих бесплодием.

Материал и методы.

В период с 2006г по 2021г в РСНПМЦУ обследованы и прооперированы 2871 больных с диагнозом варикоцеле и бесплодием. Из них у 2125 (74.02%) больных было первичное бесплодие, их средний возраст составлял $29,4 \pm 2.4$, у 470 (16,37%) вторичное бесплодие их средний возраст составлял $33,9 \pm 3.2$. В когорте были пациенты с рецидивами варикоцеле которые ранее прооперированы в других медицинских центрах путём высокого лигирования. Среди них с диагнозом первичное бесплодие с рецидивом варикоцеле 246 (8,57%), их средний возраст составлял $29,32 \pm 1.7$. Также пациенты с вторичной бесплодием с рецидивом варикоцеле 30 (1.04%), их средний возраст составил $30,4 \pm 5.4$. Все пациенты проходили доплерографию сосудов органов мошонки, андрологической осмотр и прооперированы микрохирургический паховым доступом.

Результаты.

Все пациенты в течение года каждые 3 месяца проходили контрольное обследование. Всего из 2871 больных с варикоцеле и бесплодием из 1 группы у 854 (40,19%) пациентов наступило беременность, тогда как из 2 группы у 399 (84,89%) наступило беременность. У пациентов с рецидивом варикоцеле с первичным бесплодием у 186 (75,6%) и с вторичным бесплодием у 20 (66,66%) больных наступило беременность. У всех прооперированных больных не наблюдалось серьезных после операционных осложнений. Из 2125 (1ая группа) прооперированных в центре урологи больных у 15ти возник рецидив (0.7%) из 470 прооперированных больных второй группы у одного больного наблюдалось рецидив (0.21%). Из 270 пациентов с рецидивом варикоцеле прооперированы путем микрохирургическим паховым доступом ни у одного рецидива не наблюдалось.

Вывод. Микрохирургическое варикоцелэктомия паховым доступом является высокоэффективным методом лечения варикоцеле с минимальным числом рецидива (0.7%).

Сравнительная оценка методов индукции родов при помощи катетера

Фолея и простагландина E2.

Ю. Г. Расуль-Заде, А.А. Климашкин, Т.М. Нуруллаев

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Аннотация: Индукция родовой деятельности - вмешательство, направленное на искусственное прекращение беременности по медицинским показаниям позднее сроков достижения жизнеспособности плода. В современной акушерской практике доля индуцированных родов достигает порядка 10-30%. Целью проведения индукции родов является предотвращение развития тяжелых неблагоприятных исходов со стороны матери и плода. Как правило, прибегают к этому вмешательству после тщательного анализа отношения «польза-вред». Хорошо известно, что исход процедуры индукции во многом зависит от степени зрелости шейки матки.

Abstract: Induction of labor activity is an intervention aimed at artificially terminating pregnancy for medical reasons later than the time of achieving fetal viability. In modern obstetric practice, the proportion of induced labor reaches about 10-30%. The purpose of labor induction is to prevent the development of severe adverse outcomes on the part of the mother and fetus. As a rule, this intervention is resorted to after a thorough analysis of the benefit-harm relationship. It is well known that the outcome of the induction procedure largely depends on the degree of maturity of the cervix.

Ключевые слова: зрелость шейки матки, оценка по Бишопа, катетер Фолея, индукция родов, простагландин E2, критерия Фишера, шкала Апгар, тахисистолия.

Keywords: cervical maturity, Bishop's scale assessment, Foley catheter, labor induction, prostaglandin E2, Apgar's scale, tahisistoly.

Цель исследования: Сравнение эффективности применения механических методов (катетер Фолея) и вагинальных форм простагландина E2 для созревания шейки матки при проведении индукции родов.

Материалы и методы. Участницами исследования стали 27 женщин с одноплодной беременностью, поступившие в отделение патологии беременных на сроках от 37 до 41 недели. Индукция родовой деятельности проводилась по акушерским и медицинским показаниям. В зависимости от выбранного метода женщины были разделены на две группы. В первой группе (n=14) индукция родов проводилась при помощи катетера Фолея, во второй группе (n=13) в целях индукции использовался вагинальный гель, содержащий простагландин E2. При необходимости с целью родостимуляции в обеих группах применялся также окситоцин

Статистический анализ проводился при помощи программного обеспечения Stata V14.2 (StataCorp LLC). Значимость результатов оценивалась путем вычисления критерия хи-квадрат, критерия Фишера, дисперсионного анализа.

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что женщины первой группы имели значительно более высокие оценки зрелости шейки матки по шкале Бишоп ($P < 0,05$). Также обнаружено, что время наступления зрелости шейки матки, продолжительность индукции, а также интервал от наступления зрелости шейки матки до родоразрешения были значительно короче в группе применения механических методов по сравнению с группой, где применялся простагландин ($P < 0,05$). Кроме того, женщинам первой группы требовалось значительно меньшее количество окситоцина в случаях проведения родостимуляции ($P < 0,05$). Между группами не отмечено различий в баллах по шкале Апгар, полученных новорожденными на 1 и 5 минутах, а также частоте перевода новорождённых в палаты интенсивной терапии. В исследовании не было зарегистрировано ни одного случая нарушений сократительной деятельности матки, включая тахисистолии.

Вывод: Применение механических методов индукции родов обеспечивает оптимальный и безопасный режим созревания шейки матки, а также индукции родовой деятельности.

Использованная литература

1. Aduloju O. P., Ipinnimo O. M., Aduloju T. J Matern Fetal Neonatal Med. -- 2021. -- Feb. -- Т. 34, № 4. -- С. 493-499.
2. Ashwal E., Krispin E., Aviram A., Aleyraz E., Gabby-Benziv R., Wiznitzer A., Yogev Y., Hirsch L. Arch Gynecol Obstet. -- 2016. -- Nov. -- Т. 294, № 6. -- С. 1125-1131.
3. Girault A., Scetbun E., Collinot H., Le Ray C., Goffinet F. J Gynecol Obstet Hum Reprod. -- 2022. -- Feb. -- Т. 51, № 2. -- С. 102270.
4. Mahomed K., Wild K., Weekes C. R. Aust N Z J Obstet Gynaecol. -- 2018. -- Dec. -- Т. 58, № 6. -- С. 654-659.
5. Melamed N., Berghella V., Ananth C. V., Lipworth H., Yoon E. W., Barrett J. Am J Obstet Gynecol. -- 2022. -- Sep 15.

PEDAGOGY

Yangi O`zbekiston ma`rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o`rni

Egamova Hayitgul Qodir qizi

Urganch davlat universiteti 2- bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O`zbekiston ma`rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o`rni qanchalik ahamiyat kasb etishi, yoshlarga davlatimiz tomonidan so`ngi yillar mobaynida yaratilayotgan keng imkoniyatlar va bu imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan yoshlar haqida yoritib berilgan. Yoshlar tarbiyasida eng muhim o`rin tutadigan ta`lim sohasidagi, xususan, ta`lim jarayonidagi ba`zi kamchiliklar va ularning yechimi hamda yoshlarni vatanimisga mos farzand qilib tarbiyalash borasidagi mulohazalar keltirilgan.

Annotation: This article describes the role of youth in the creation of an enlightened society in New Uzbekistan, the wide range of opportunities created for young people by the state in recent years, and young people who effectively use these opportunities. Some shortcomings in the field of education, in particular, in the process of education, which play an important role in the upbringing of young people, and their solutions, as well as the upbringing of young people as children of our country are presented.

Аннотация: В данной статье отражено основной роль молодежи в создание нового Узбекистана, а также созданных условиях для молодежи еще о молодежи который использующих от этих условиях. А также основные достижениях и недостатках который играющих роль в процессе образование и воспитание молодежи.

Kalit so`zlar: Yangi O`zbekiston, ma`rifatli jamiyat, yangicha fikrli yoshlar, yoshlarimiz yutuqlari, yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar, yoshlar tarbiyasi, ta`lim jarayonidagi kamchiliklar.

Yangi O`zbekiston - bu nomini eshitganimizdayoq yuragimiz jo`sh urib, g`urur – u, iftixorga to`ladi. O`zbekistonda tug`ilib-o`sganimizning o`zi bir katta baxt ekanligini

ich-ichimizdan yanada kuchliroq xis qilamiz. O`zbekiston azaldan ma`naviy boy tarixga ega mamlakatlardan sanaladi. Har qaysi davlat o`zining har xil turdagi boyligi bilan nom qozongan. O`zbekistonimizni ma`naviy - ma`rifiy merosga boy davlat deb g`ururlansak ariziydi.

Mamlakatimizda so`nggi yillarda olib borilayotgan chora – tadbirlar, yangidan chiqarilayotgan qonunlar, qarorlar va ularning amaldgi ijrosi tezda ta`minlanayotganligidan xalqimiz judayam mamnun. Bu islohotlarning barchasi xalqimiz manfaati uchun xizmat qilmoqda. Yangi O`zbekiston deb atalishining negizida juda ko`p ma`no mujassam. Yoshlik - bu kelajakdagi ezgulik sari qo`yiladigan ilk qadamlardir. Prezidentimiz ta`kidlaganlaridek “Uzoq o`tmishdan hozirgi davrgacha milliy tafakkurimiz negizida shakllanib kelgan, turli g`oya va amaliy harakatlarda o`z ifodasini topgan el-yurtimizning orzu –umidlari bugungi kunda Yangi o`zbekiston tushunchasida jamuljam bo`ldi”^[5]. Yangilanayotgan jamiyatimizda “O`zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida”^[6] gi O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori amaliyotga tatbiq qilinayotgani ham yoshlarimiz huquq-manfaatlarining huquqiy kafolati ortayotganligining yaqqol ifodasidir. Yoshlarni ham ruhan, ham jismonan sog`lom, ilm – ma`rifatli, keng dunyoqarshli, vatanparvar, zukko, bilimdon, zamon talablariga javob bera oladigan ma`naviy-intelektual salohiyatli, keng dunyoqarashli, kreativ fikrlaydigan, barkamol avlod qilib tarbiyalashga davaltimiz tomonidan keng e`tibor qaratilmoqda. Bunday ulkan ma`suliyatli ishlarni amalga oshirishga har bitta O`zbekistonlik faol bo`lib, vijdonan yondashsakgina yurtimiz yoshlaridan uchinchi renessansga mos insonlar yetishib chiqadi. Vatanimiz kelajagi bo`lgan yoshlar ta`lim-tarbiyasi uchun har birimiz ma`sulmiz.

O`zbekistonda yetishib chiqqan allomalarimiz ularning bizga qoldirgan ilmiy me`roslari bizning eng noyob boyligimiz sanaladi. Yurtimizda azaldan ilmu ma`rifatli

⁵ Shavkat Mirziyoyev Yangi O`zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O`zbekiston” nashriyoti, 2021. 464 – bet.

⁶ <https://lex.uz>

insonlar qadrlanib kelingan va farzandlarni yoshlikdan ilmga o`rgatishga katta e`tibor qaratilgan.

Vatanimiz tarixi va xalqimizning ma'naviy hayotida muhim o`rin tutgan Mirzo Ulug`bek, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Zahridin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy, Muhammad Rizo Ogahiy, Berdaq, Buxoriy, Muhammad al-Xorazmiy kabi buyuk mutaffakirlarimizning bizga qoldirgan durdona asarlarini bizning boy merosimizdir. Bu kabi ajdodlarimizning yaratgan asarlari, ayniqsa, matematika, astronomiya, minerologiya, tibbiyot, adabiyot, tarix, memorchilik, hadis ilmi kabi manbalar nafaqat O`zbekistonning balki butun jahon mamlakatlarining be'baho boyligi sifatida e`tirof etiladi. Ayniqsa al- Buxoriy bolaligidan aql-idrokli, zehni o`tkir va ma'rifatga juda havasi kuchli bo`lgan. Turli xil ilm-fanlarni jumladan hadis ilmini zo`r qiziqish bilan o`rgangan. Manbalarda yozilishicha, u o`n yashar vaqtida o`zining yurtidagi turli rivoyatchilardan eshtgan hadislarini va olimlarning hadis to`plamlarini o`qib yod olgan.

Ta'lim tizimining negizi bo`lgan maktablarimizdagi yosh avlod ta'lim - tarbiyasiga ma'lum darajada salbiy ta'sir qilayotgan ba'zi bir kamchiliklarni aytib o`tish joiz. Ta'lim jarayonidagi ba'zi o`qituvchilarning asosiy kamchiligi, ta'bir joiz bo`lsa, xatolari - bu yetarlicha kasbiy malakaga ega emasligidadir. Misol uchun ingliz tili fanini 4- yil mobaynida o`qib maktabni tugatgan o`quvchilarning aksariyati ingliz tilida gapira olishmaydi. Boshqa fanlar ham shu qatori, oliy o`quv yurtiga kirish uchun abituriyentlarimiz maxsus o`quv kurslariga qatnashadi. Buning sababi nimada?!

O`qituvchilarimiz har bitta dars jarayonini puxt tayyorgarlik bilan tashkil qilishi va mavzularni boshqa fanlar bilan bog`lab va bu mavzuni amaliy jihatdan qay tartibda qo`llanilishini to`liq yoritib berishlari kerak. Shundagina kelajakda yoshlarimizda bo`lg`usi olim-u, professorlar, buyuk sportchilar, daholar bo`lib yetishishlariga ishonch bildiradi olamiz.

So`ngi besh yil mobaynida yoshlarimiz tarbiyasida eng muhim o`rin tutadigan ta'lim sohasida mamlakatimizda ko`plab o`zgarishlar bo`ldi. ““Oliy ta'lim muassasalar

soni 50 foizga oshirildi va o`quvchilarni qabul qilish soni ham 9 foizdan 25 foizga ortdi” [7]. “Zamonaviy maktab” lar dasturi joriy qilinmoqda. Shu jumladan, “Yosh kitobxon” tanlovi g`oliblariga prezident sovg`asi-yengil avtomashina berilishi, “Zakovat” intellektual o`yinini yanada rivojlantirish va aholi orasida keng targ`ib qilish, “Prezident maktablari” faoliyati, maktabgacha ta`lim muassasalari qamrovining foizlari oshishi kabilarni aytishimiz mumkin. Bundan tashqari 2021-yilning “Yoshlarni qo`llab - quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash” deb nomlanishining o`zidan ham anglashimiz mumkinki yoshlarni har tomonlama qo`llab quvvatlash va har tomonlama kamol toptirish jamiyatimiz oldiga qo`yilgan oliy maqsaddir”.

Davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan keng imkoniyatlardan unumli va oqilona foydalanib, vatanimiz tarraqiyotiga ulkan hissalarini qo`shayotgan yoshlarimiz soni ham kundan – kunga ortib borayotgani jamiyatimiz aholisini, yoshlarni bilimi, tafakkuri yuksalib borayotganidan darak beradi.

Yaqin o`tgan besh yil ichida mamlakatimiz madhini dunyolarga taratayotgan ajdodlarga mos avlodlarimiz o`z yutuqlari bilan yurtboshimiz ishonchlarini oqlashmoqda. “Yaponiyada tashkil etilgan 31- Xalqaro biologiya olimpiadasida Saida Valijonova 1-o`rinni qo`lga kiritdi. Ta`lim sohasida ko`plab bu kabi yutuqlarga erishayotgan yoshlarimizni faxr bilan ayta olamiz”[8].

Har bir davlat har xil turdagi boyliklarga egadir. Bizda esa eng qadrlanadigan boylik bu- ma`naviy meroslarimizdir. O`zbekiston ma`naviy- madaniy, ilmiy me`roslarga boy davlatdir. Madaniyat sohasida ham yurtimizda ko`plab yutuqlarga erishdik. “Xorazm lazgisi YUNESKOga nomoddiy madaniy meros sifatida kiritilgani” [5] ham bizning madaniyatimizga butun jahon bo`yicha e`tibor qaratilayotganidan dalolatdir.

So`ngi yillar davomida Xalqaro tanlov va musobaqalarda, yoshlarimiz beshmingdan ziyod marotaba sovrinli o`rinlarni qo`lga kiritdilar. “Tokio olimpiadasida

⁷ <https://yuz.uz>

⁸ www.gazeta.uz

mamlakatimiz yosh sportchilari 200tadan ziyod davlatdan kelgan eng kuchli sportchilar orasida 3 ta oltin va 2 ta bronza medallarini qo`lga kiritishga muvaffaq bo`lishdi. Sportchi xotin qizlarimizning 28 nafari tokio olimpiadasiga yo`llanmani qo`lga kiritishdi” [9]. “2021-yilda bo`lib o`tgan jahon chempionatida shaxmatning rapid¹⁰yo`nalishi bo`yicha 17 yoshli Abdusattorov Nodirbek 1-o`rinni egalladi” [7].

Medsitina sohasi, qurilish sohasi, tadbirkorlik va boshqa jabhalarda ham yoshlarimiz juda faollik ko`rsatib, mamlakatimiz madhini dunyolarga taratib, ajdodlarga mos avlodlar ekanliklarini isbotlashmoqda va yurtboshimiz ishonchlarini oqlashmoqda.

Men xorazm farzandiman. Bizda yetishib chiqqan al-Xorazmiy kabi allomalar meni yanada ko`proq o`qib - o`rganishimga, o`z ustimda ko`proq ishlashimga, vatanimga foydasi tegadigan komil inson bo`lib yetishishga harakat qilishimga motivatsiya beradi. Yangi O`zbekiston ma`rifatli jamiyatini yaratishda barcha yoshlar faollik ko`rsatib, o`z hissamizni qo`shishimiz zarur. Buning uchun biz jamiyatimiz aholisini to`g`ri fikr - mulohaza yuritishga, siyosiy-huquqiy madaniyatga ega, o`z fikrini erkin bayon qila oladigan shaxs bo`lishlariga ko`maklashishimiz kerak. Axir biz hur fikrli, tinch va erkin yurt farzandlarimiz. “Eskicha fikrlaydigan” ba`zi bir odamlarni noto`g`ri fikrlardan xalos qilib tog`ri fikrlashga o`rgatishimiz kerak. Yurtboshimiz ta`kidlaganlaridek “Chunki bugungi xalqimiz – kechagi xalq emas. Bugungi O`zbekiston ham – kechagi O`zbekiston emas” [11].

Biz “Yangi O`zbekiston yoshlarimiz”! Yangicha fikrga egamiz. O`z huquqlarimizni yaxshi bilamiz. Jamiyatimizda har bir inson o`zining vatan oldidagi huquq va majburiyatlarini to`liq anglay olsagina xohlagan sohasida erkin faoliyat yurita oladi va xohlagan o`quv yurtida o`qish imkoni bor.

⁹ www.president.uz

¹⁰ www.gazeta.uz

⁸ Shavkat Mirziyoyev Yangi O`zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O`zbekiston” nashriyoti, 2021. 464 – bet.

O`zim misolimda aytadigan bo`lsam men yurtboshimizning bizga yaratgan imkoniyatlaridan foydalanib, o`qib o`rganishlarim natijasida universitetini Davlat Granti asosida o`qib bakalavriatni a`lo baholarga tugatib, bu yil magistratura birinchi grant asosida o`qishga qabul qilindim. Bir qancha tanlovlarda muvaffaqiyatli o`rinlarni egallaganman.

Mamlakatimizni rivojlantirish uchun har bir ishga ongli ravishda yondoshishimiz shart. Buning uchun yosh avlodni tarbiyasida quyidagi masalalarga har bir o`qituvchi, tarbiyachi va albatta, ota – onalar o`zlarining muhim kundalik vazifasi sifatida qarashlari lozim deb o`ylayman:

- jamiyatimiz aholisini siyosiy- huquqiy ong va madaniyatini rivojlantirish;
- ma`naviy boy tariximizni yosh avlodlarga to`g`ri va to`liq o`rgatish;
- kreativ fikrlaydigan, intellektual salohiyatli, o`z ishiga ma`suliyat bilan yondoshadigan farzandlarni tarbiyalash;
- yoshlarni o`z fikriga ega, fikrini erkin bayon qila oladigan, jamiyatda o`z o`rnini topa oladigan qilib shaxs sifatida kamol toptirish.

Bu kabi yoshlar tarbiyasiga dahldor bo`lgan har qanday masalada e`tiborli bo`lishimiz juda muhimdir. Ayniqsa o`qituvchilarimizdan zamonamiz ko`proq harakat talab qiladi. Zero, Prezidentimiz aytganlaridek “Yangi O`zbekiston strategiyasi, olijanob niyatlarni amalga oshirish, yangi hayot qurish yo`lidagi beqiyos o`zgarishlar hammamizdan fidoiylik va bunyodkorlikni talab etmoqda”.

Yangi O`zbekiston yoshlari Vatanimiz yana bir yangi uyg`onish davriga o`tish bosqichida ekan bunga Yangi O`zbekiston ma`rifatli jamiyatini yaratishda har birimiz o`z xissamizni qo`shaylik. Bunga har birimiz qodirmiz aziz yoshlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev Yangi O`zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O`zbekiston” nashriyoti, 2021. 464 bet.
2. www.president.uz
3. <https://lex.uz>
4. www.gazeta.uz
5. <https://yuz.uz>

Талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясини

ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти Илмий котиби PhD **О.Т.Абдуганиев**
ozodabduganiyev222@gmail.com

Аннотатсия: мазкур мақолада ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясини ривожлантиришга таъсир этувчи, педагогик-психологик омиллар, интеллектуал, мотивацион, иродавий, эмоционал фаорлият соҳаларини ривожланиши орқали, ақлий салоҳиятли баркамол ёш-авлодни тарбиялаш, узлуксиз таълим тизимида талаба-ёшларни фуқаролик жамияти, демократик давлат куриш йўлида профессионал касб эгаси бўлиб вояга етиши, шунингдек, уларнинг фаол фуқаролик компетентликларини ривожлантиришга таъсир этишнинг педагогик таъсир воситалари орқали ёритилган.

Таянч сўзлар: талаба, интеллект, педагог, психолог, компетенция, компетентлик, ислоҳот, ижтимоий фаол фуқаролик, ташаббускорлик, ижтимоий – профессионаллик, баркамоллик, мотивация, эмоция, креатив

Ўзбекистон Республикасида таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар негизида мамлакат бугуни ва эртаси бўлган – ёшларни ижтимоий фаол фуқаро сифатида тарбиялаш долзарб масала сифатида илгари сурилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти ижтимоий фаол баркамол ёшларни тарбиялаш масаласига тўхталиб ўтар экан: 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномаси[1]да: “жамият тараққиётида унинг келажагини таъминлайдиган ёш авлоднинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши ҳал қилувчи ўрин тутди. Шу сабабли биз ислоҳотларимиз кўлами ва самарасини янада оширишда ҳар томонлама етук, замонавий билим ва ҳунарларни пухта эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор ёшларимизга таянамиз[1]” деган ушбу мурожаатлари замирида ҳам таълим муассасаларида таҳсил олаётган ёш-авлодни ижтимоий фаол фуқаро сифатида камол томиши муҳим аҳамият касб этади[1].

Компетенция инсоннинг педагогик-психологик хусусиятлари ривожланишига боғлиқ бўлган, нафақат билим, кўникма ва малакаларни амалиётда қўллашнинг турли соҳаларидаги мураккаб вазифаларни ечишга тайёрликни, балки мазкур масалаларни ечиш қобилиятлари ривожланишининг маълум даражасига эришишни ҳам ифодаловчи субъектив тоифа сифатида талабанинг ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш орқали ижтимоий фаол фуқаролик сифатларини юксалтиришда намоён бўлади.

Талабалар ижтимоий фаоллигига таъсир этишда ахлоқий тарбияланиши ҳам муҳим ўрин тутди. Чунки, [2; 28-б.] “жамиятнинг маънавий камолоти ўз-ўзича, ситихияли амалга ошмайди. Ҳар бир тузум, давр муайян мақсадлар, талаб ва эҳтиёжлар асосида кишиларнинг маънавий камолотига таъсир кўрсатади, унга мазмун ва муайян йўналиш беради. Шунга асосан инсон тарбиясининг бирор тизими, усуллари ва шакли келиб чиқиши” билан ифодаланади[2].

А.Акрамов[3; 16-б.] талабалар фуқаролик позицияси таркибий қисим-ларга тўхталар экан: уларни, хиссий-ахлоқий, интеллектуал, фаолиятли компонентларга ажратади ва талабаларнинг фуқаролик позициясини ривожлантириш жараёни, таркиби, мазмунининг илмий-педагогик асосларини ёритиб берган[3].

А.Эркаев[4; 52-б.] ўз илмий изланишларида “эътиқод дунёқарашнинг, у орқали маънавиятнинг ўзаги сифатида воқеликка инсон муносабатини, хулқ атворини, фаоллигини белгилайди. Фаоллик учун, айниқса ижодкорлик учун оддий ишончга асосланган илм кўп ҳолларда камлик қилади. Ижодкорлик ва фаоллик ишончнинг ихлос ва ишқ билан бойитилишини таъқозо этади” деб ифодалаган[4].

АҚШнинг Йельск университети профессори, замонавий дунёнинг энг таниқли олимларидан Роберт Даль[5] “демократиядаги хавфни кўпгина фуқаролар амалиётда фуқаролик компетенциясининг энг содда стандартларига

жавоб бермасликларидан” деб қарайди. Чунки фуқаролар фуқаролик жамияти барпо этишда энг муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Ж.Румий[6] ўз асаридан “жисмоний мансублик билан бирга руҳоний, маънавий яқинликка ҳам ишонади ва у маъно аҳлини авлиё фарзанди” деб эътироф этади[6]. Чунки, ёшлар маънавий-руҳий етуқлиги ўз давридан мутаффақир асарларидан ўз аксини топган.

Шунингдек, талабалардан ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш аввало, унинг индивидуал сифатларига этибор қаратишни назардан тутади. Шунинг учун олимлар томонидан педагогик амалиётдан индивидуаллик педагогикасига оид қарашларни кўриб чиқиш зарур.

О.С.Гребенюк[7; 572-б.] ва Т.Б.Гребенюк[7; 572-б.] педагогика индивидуал ёндашув остида инсонни ҳайвонот ва ижтимоий оламдан ажратувчи ҳамда унинг интеллектуал, мотивацион, эмоционал, иродавий, предметли-амалий, ўз-ўзини назорат қилиш ва экзистенциал сифатларининг асосий соҳалари билан белгиланувчи педагогик-психологик бетакрор хусусиятлари тўғрисида тўхталиб ўтган[7].

Ёш – авлоднинг жисмоний, ақлий ва маънавий жиҳатдан камол топиши, ўз даврининг шарқона одоб, умуминсоний қадриятлар, демократик тамойиллар асосидан вояга етган етук фарзандлари, истиқлол ишининг давомчилари бўлиб вояга етказиш[9; 255-б.] ҳар бир мустақил тараққиёт йўлини танлаган мамлакатнинг асосий устувор вазифасидир.

Талабалардан ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантиришнинг шарт-шароитлари ва омиллари

1-расм. Талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантиришнинг шарт-шароитлари ва омиллари

Педагогикада индивидуал ёндашувнинг предмети, махсус ташкил этилган жараён сифатида инсон индивидуал сифатларининг шаклланиши ва ривожланиш моҳиятини тадқиқ этиш ва шу асосда унинг ижтимоийлашув жараёнини белгилаш орқали тушунтирилади. Маълумки, ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш талаба ижтимоийлашуви жараёнининг зарур қисми сифатида, тарбия, ривожланиш, таълим, шахс шаклланиши, унинг муаммоларга тааллуқли психологик-педагогик вазифа сифатида қараймиз, шунинг учун ҳам педагогикада индивидуал ёндашув концепциясини ўрганиш ва тадқиқ этиш муҳим ўрин эгаллайди.

Юқорида келтирилган маълумотларни таҳлил этар эканмиз, ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш инсонни жамиятда фаол фуқаролик позициясига эга бўлишга, демократик давлат қуриш йўлида ўзининг фаол иштирокини таъминлаш, ижтимоий шерикчилик, жамоатчилик назорати, шунингдек ўзини-ўзи назорат қилиш, жамият ҳаётида юз бераётган ҳодиса ва жараёнларга бефарқ бўлмаслик, талаба ижтимоий омилларининг барча асосий соҳаларини ривожлантиришида намоён бўлади.

Олимлар томонидан билдирилган фикр-мулоҳазаларда индивидуал сифатларга таъсир этувчи омиллар шахсинг ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясида қандай ифодаланишини кўриб чиқамиз.

Ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясини ривожлантиришга таъсир этувчи ижтимоий – психологик омиллар талаба шахсининг, тафаккури ва билими, ақл сифати, билиш жараёнлари ва кўникмалар, фикрлаш операциялари, шунингдек фан ва фан олди билим, кўникма ва малакалар тизимини ривожланиши орқали шакллантириб борилади.

Ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясига таъсир этувчи педагогик-психологик жараён фаолият функциялари

2-расм. Ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясига таъсир этувчи педагогик-психологик жараён фаолият функциялари

Таълимда компетенциявий ёндашув шахсинг фикрлаши маҳсулдор тури сифатида алоҳида роль ўйнайди, чунки компетенция биринчи навбатда турли соҳаларда билимларни қўллашни, турли ностандарт вазиятлардан чиқиш усулларини топиш кўникмасини, одатий, стереотип ечимларга қарши чиқиш, турли алгоритмлаштирилган мураккаб вазифаларни ечиш қобилиятини назарда тутиши билан алоҳида аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий Мажлисга Мурожаатномаси” 2020 й. 25 январь №-19 сон
2. Мусурмонова О. Ўқувчиларнинг маънавий маданиятини шакллантириш. –Т.: Фан, 1993. – 28 б.
3. Акрамов А. Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида бўлажак ўқитувчиларда фуқаролик позициясини ривожлантириш-нинг ташкилий методик асосларини такомиллаштириш. Пед.фан.док.. дис..Автореф..-Т., 2016 й. 16 бет
4. Эркаев А. Миллий ғоя ва маънавият.: Т. “Маънавият”.2002 й. 52-б.
5. Даль Роберт А. Проблемы гражданской компетентности [Электр-онный ресурс]-URL:<http://www.politnauka.org/library/teoria/da hl.php> 15.02.2010.
6. Румий Ж. Маънавий маснавий. Муҳаммад таржимаси. Техрон, 2001 йил, 7-б. Форсча-ўзбекча луғат.
7. Розин В. Предмет и статус философии образования // Философия образования.: сб. научных статей. // от.р. А. Н. Кочергин. - М.: 1996. - С. 7 – 21
8. Гребенюк О.С. Педагогика индивидуальности.:учеб. пособие.// О.С.Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – Кал.: Изд-во Ун. Калининграда, 2000 г - 572 с.
9. Рўзиева Д. Олий таълим муассасаси талабаларида миллий ифтихор туйғусини шакллантиришнинг илмий-педагогик асослари.: дис.... пед. фан. док. – Т., 2007. – 255 б.
10. Tursunboyevich, O. A. (2021). Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1888-1897.
11. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 7.

Табиатшунослик фанинини ўқитишда педагогикада қўлланиладиган тадқиқот методлари.

Фарғона давлат университети
Зоология ва умумий биология кафедраси
Тоштемирова Муаззам.

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич синф ўқитувчилари ўқувчиларда атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни шакллантиришнинг турли шакл, услул ва воситаларини замонавий ахборот воситалари ёрдамида таништириш мақсадга мувофиқдир.

Калит сўз: атроф-муҳит, табиат, табиий ресурслар, оқилона ,билим кўникма ,педагогик-психологик .

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга Мурожаатномасида ёш-авлод таълим-тарбияси масаласида фикр билдирар экан: “ҳар қандай жамият тараққиётида унинг келажагини таъминлайдиган ёш авлоднинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши ҳал қилувчи ўрин тутди.Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари бошланғич синфларда ўқитиладиган мавзуларни ўрганиши ва уларни ўқитиш методикасига доир билимлар тизимини ўзлаштириши лозим. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари бошланғич синфларда ўқитиладиган мавзуларни ўрганиши ва уларни ўқитиш методикасига доир билимлар тизимини ўзлаштириши лозим. Ушбу белгиланган вазифаларини амалга оширишда 4-синфларда дарс машғулоту сифатида ўқитиладиган табиатшунослик фанидан билим даражасини мустаҳкамлашда бир қатор ўқув соҳасига оид жараёнларни амалга ошириш лозим. Коинотнинг бепоёнлиги, юлдузлар, улканлиги; ер, куёш ўлчамлари; ярим шарлар табиий харитаси; тоғ, ўрмон, чўл, дашт табиати; уфқ томонлари; ер юзасини асосий шакллари, уларнинг табиий харитада тасвирланиши; ўсимлик ва ҳайвонлар инсон ҳаётидаги ўрни; Ўзбекистондаги йирик қўриқхоналар; глобус ернинг андозаси эканлиги; фойдали қазилмаларни харитада тасвирланиши каби манбаларни дарс давомида тизимли ташкил этиш [34] даркор.

Бошланғич синф ўқувчиларининг 2-синфлари учун “Атрофимиздаги олам” фани ўқитилиб, унинг вазифалари куйидагилардан иборат: фанлар ва табиат ходисалари, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, тизимга солиш, уларнинг ахлоқий кўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига қизиқиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш кўникмаларини шакллантиришдир. Мактаб шароитида атроф-муҳит билан таништириш ўқувчиларни самарали таълим олишларига имкон беради, чунки, бу ёшда болаларнинг етакчи фаолиятини ҳисобга олган ҳолда таълим [34] берилди. Назарий ва амалий кузатишлар бир неча йўналишда ташкил қилинади: об-ҳаво; жонсиз табиатнинг ҳар хил компонентларининг йил фасллари бўйича ҳолати тупроқ, сув ҳавзалари, кеча ва кундузнинг давомийлиги; ўсимлик ва ҳайвонлар ҳаётидаги мавсумий ўзгаришлар; инсонларнинг мавсумий меҳнат фаолияти ва уларнинг йил фасллари бўйича ўзгариши; табиатда учрайдиган айрим турдаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини кузатиш. Об-ҳаво ҳар куни кузатиб борилди, табиатнинг бошқа объектлари ва ходисалари узоқ ёки қисқа муддат давомида кузатилди.

Табиатдаги мавсумий ўзгаришларни кузатиш жараёнида ўқувчилар ўсимликлар ва ҳайвонларнинг баъзи турлари, ўсимликлар ҳаёти учун зарур бўлган шароитлар ўсимлик ўсишининг ташқи шароитга, яъни иссиқлик, ёруғлик, намлик, тупроқ ҳолатига боғлиқлиги, турли йил фаслларида ўсимлик ва ҳайвонлар ҳаётидаги ўзгаришлар билан танишадилар. Ўсимлик ва ҳайвонларнинг баъзи турларини чуқурроқ ўрганиш “Ўсимликлар” ва “Ҳайвонлар” мавзулари назарда тутилади. Бу мавзуларни ўрганишда баъзи турларнинг ўзига хос белгиларни ажратиш олиш мақсадида таққослашга катта аҳамият берилган. Бошланғич синф ўқувчилари ҳайвонот дунёсини айрим турларини тасвирлашда танасининг асосий қисмларига таъриф беришлари ҳам мумкин. Тананинг бошқа қисмлари яққол ажралиб турган характерли шаклланиш белгиси бўлиб, бир ҳайвонни бошқасидан ажратиш учун кўрсатилади. Дарс

жараёнида ўсимлик ва ҳайвонлар мавзуси бўйича билимларини мустаҳкамлашда ўқувчилар маҳалла, оила ва мактаб ҳовлисидаги жонли табиат маълумотлари манба сифатида ўқитувчи томонидан таққослаш, қиёслаш метод сифатида қўлланилади. Ўқитиш жараёнида ўқувчилар йигирмага яқин тушунчалар ҳақида маълумотларга эга бўлишади: ўсимликлар, ҳайвонлар, соғлиқни сақлаш, шахсий гигиена, мебел, идиш-товоқ, транспорт, маиший техника, иш қуроллари ва бошқалар. Ўқувчиларнинг тур тушунчаларини ўрганишда ўзларининг аниқ нарсалар ва уларнинг тасвирини гуруҳларга ажратиш бўйича шахсий амалий фаолиятлари катта аҳамиятга эга. Айниқса, нарсаларни гуруҳларга бирлашиши учун асос бўлиб хизмат қиладиган умумий белгиларни билиши ва кўрсата олиши керак. Ҳар бир дарс жараёнида кўриладиган ва ҳал қилинадиган тарбиявий масалалар муҳим аҳамиятга эга. Бошланғич синф ўқувчилари аниқ мисолларда табиатдаги ўзаро алоқаларни кўриш, жонсиз табиат жонли табиат билан қандай боғлиқлиги, бир хил организмлар бошқа хиллари билан қандай боғлиқлик хусусиятлари билан бирга озуқа занжирини табиатдаги аҳамияти хусусида кўникмаларга эга бўлиши лозим.

Бошланғич синф ўқитувчилари ўқувчиларда атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни шакллантиришнинг турли шакл, услул ва воситаларини замонавий ахборот воситалари ёрдамида таништириш мақсадга мувофиқдир. Ўқув жараёнини сифатли ва самарадорлигини оширишда табиат кўйнига саёҳат, теле кўрсатувларни томоша қилиш ва умуммиллий байрамларга тайёргарлик кўриш ва улар учун ташкил этилган тўғаракларда иштирокини таъминлаш муҳим. Ўқувчиларда атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни шакллантиришни ўқувчилар ўқув машғулотлари, дидактик ва ижодий ўйинлар, ўз-ўзига хизмат қилиш ва ижтимоий фойдали меҳнат қилиш жараёнини амалий мустаҳкамлайдилар. Бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни шакллантиришда атроф-муҳит, табиат, табиий ресурслар ва улардан оқилона фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларни

ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ТАМОЙИЛЛАР АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШ
ЛОЗИМ.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский, - М.: Педагогика-пресс, 1996, - 536 с.
2. Галкина, О.И. Развитие представлений о пространстве у детей на уроках рисования в первом классе [Текст] / О.И. Галкина // Изв. АПН РСФСР. - 1956. - Вып. 86.: Формирование восприятий пространства и пространств, представлений - С. 67-76,
3. Гегель, Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук [Текст] / Г.В.Ф. Гегель, - М, «Мысль», 1987
4. Abdullaeva, B., & Toshtemirova, M. (2020). Improving the methodological preparation of future primary school teachers to form their attitude to the environment. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(6), 1159-1162.
5. Toshtemirova, M. A. (2021). A model for the formation of students' responsible attitudes towards the environment for future primary school teachers. current research journal of pedagogics, 2(10), 158-162
6. Жўраева Х. Лойихавий ёндашув асосида “одам ва унинг саломатлиги” курсини масофавий ўқитиш жараёни самарали ташкил этиш усуллари // Интернаука. – 2021. – №. 22-4. – С. 94-95.

Improving students' listening skill through e-Resources

Bibizada Salamatdinova Qudretdinovna
1 year MA student of NSPI

Annotation. The given article is about improving students' listening skill through e-resources. There has been given information about using audio materials through internet.

Key words: listening skill, e-resources, hearing, internet, communicative competence.

The individual speaking of a foreign language by one student and listening to him by another does not yet mean that we have an example of true pair communication as a typical interpersonal interaction. [1; p.2]

The main goal of teaching a foreign language is the formation of communicative competence. All other goals (educational, developmental) are realized in the process of implementing this main goal. Communicative competence in its modern sense provides for the formation of the ability for intercultural interaction. [2; p.5]

Oral communication consists of speaking and listening, which in the methodology is called listening. The terms "listening" and "hearing" are not synonymous. Listening means only the acoustic perception of sounding speech, and listening is the process of perceiving sounding speech, in addition to listening, it also involves hearing, understanding and interpreting the information perceived by the ear. English teachers sadly state that many students in general education schools have difficulty listening to native speakers. The formation of listening skills is one of the ways to solve this problem. [3; 44]

The problem is that it is not very easy to find quality materials for these tasks. The Internet can help in solving this problem, which is a source of audio materials with the speech of native speakers in the form of sound files and texts for these sound fragments in the form of text files. In this case, the teacher or methodologist has the opportunity to rewrite the sound fragment on an audio cassette and print the text. Further, this material can be used in any form to prepare for lessons. In addition, it is

possible to establish contacts via the Internet with actors and authors of pages. On some of them, authors and announcers are asked to evaluate their work, send comments, comments, criticism, and they can even read some work at the request of visitors to their sites. send notes, comments, criticism and can even read some work at the request of visitors to their sites.

Proper use of audio materials can greatly help prepare listeners for situations of real communication and remove possible difficulties. To teach students to understand sounding speech is one of the most important goals of education. It is almost impossible to form only one speech or language skill in a lesson. Working with audio texts, we work out lexical, grammatical, and phonetic skills in parallel. Audio texts provide information for discussion, which, in turn, involves the further development of speaking skills. In this case, listening is a learning tool. [4; p.15]

Listening is a very complex type of speech activity and, accordingly, contains some difficulties.

Let's consider the difficulties associated with the conditions of perception:

- 1) one-time and short-term presentation of information, which require a quick reaction from the listener when perceiving the sounding text;
- 2) we are not able to change anything, we cannot adapt the speaker's speech to our level of understanding (each person has his own style, sometimes it is too scientific, and sometimes too emotional, full of idioms and figurative expressions);
- 3) the pace set by the speaker. The average rate of English speech is 250 syllables per minute.

When teaching listening, the teacher focuses on the student's speech experience, corrects it and selects the appropriate structure for working with audio text.

Knowledge of the above groups of difficulties allows you to correctly assess the level of difficulty of listening as such, take them into account when organizing educational listening, remove them, and possibly create them, bringing the learning task as close as possible to situations of real communication.

Learning to listen and developing skills involves the gradual formation of receptive auditory skills. Most methodologists subdivide auditory exercises into preparatory and speech exercises. Preparatory ones are aimed at overcoming individual difficulties of listening and at the formation of its mechanisms. Speech exercises are controlled speech activities that provide listening practice based on the comprehensive overcoming of auditory difficulties.

Here are some exercises:

- Listen to a few sentences and raise your hand when you hear an interrogative sentence.
- Listen to a few verbs and name those that are used in the simple past tense.
- Title the text you have read.
- Break the audio text into semantic pieces.

Where the school has the ability to copy audio information from the network, authentic information can be used to improve listening skills. It is only necessary to keep in mind that almost any text for listening needs some processing, adaptation due to its possible reduction. In addition, the text may contain a number of unfamiliar words for this group of students, which are difficult to understand even from the context. It is better to write out these words in advance and, if they are significant for further work, combine them into phrases and record them on a tape recorder in the form of a two-stroke paused exercise so that the guys can get used to their sound, recognize by ear and pronounce correctly. Further work is organized in the usual way according to the intention of the teachers. It is important to involve live statements of native speakers obtained from various Internet resources for discussions in the lesson. [5, p.522]

It should be noted that for the organization of oral communication it is necessary to take into account the following nuances:

- Whether the computer have a sound card, speakers
- Is the computer equipped with a video camera for
- Video conferencing with partners.

In the process of real group communication in the native and (or) foreign languages, dominant or, conversely, distant positions of the subjects of communication, an explicit or hidden structure of interpersonal relations, possession or insufficient possession of non-verbal means of communication, and much more, which can cause and often causes children and even adults have real communication difficulties. In addition, individual students have real, and most often imaginary inferiority complexes, which just manifest themselves in the process of communication in their native or foreign language. For a number of students, on the contrary, excessive self-confidence is characteristic, which often gives rise to its own difficulties in the process of communication. In order to avoid such problems, it is necessary to use multi-level exercises to work on oral speech.

It can be concluded that it is possible to effectively form the ability of listening through the Internet. With enormous possibilities, the Internet has a huge advantage over the textbook and the cassettes attached to it. With the help of the Internet, you can not only hear the speech of a native speaker, but also work out the ability to speak, as well as communicate on various topics on teleforums and chats.

Reference:

1. Bim I.L. and others. Attestation requirements for foreign language proficiency by students by the end of the basic course of study // "IYASH", -1995. - No. 5. - p. 2-8.
2. Polat E.S. Internet at the lessons of the IYA "IYASH", 2001. - No. 3. - p.5.
3. Bujinskaya V.V. Work on English pronunciation at the initial stage of communicative teaching of foreign language speaking// "IYASH", -1991. - No. 4. - P.43-47.
4. Vereninova Zh.B. Teaching English pronunciation based on the specifics of the phonetic bases of the studied and native languages// "IYaSh", - 1994. - No. 5. - P.10-16.
5. Handbook for foreign language teacher: Reference manual/E.A. Maslyko, P.K. Babinskaya, A.F. Budko and others - Minsk: Higher. school, 1996. – p.522.

Ўқув жараёнида педагогик мақсад ва вазифаларни аниқлашнинг моҳияти

Эрназаров Алишер Эргашевич

Ахборот технологиялари кафедраси мудири.

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация: Ушбу мақолада ўқув машғулотида мақсадини аниқ белгилаб олиш ҳамда уни аниқ мақсадга йўналтирилган ҳолда йўлга қўйиш масалалари борасида сўз юритилган.

Калит сўзлар: машғулотида, мақсад, амалий натижа, фаолият, жорий этиш, жараён, якуний, шароит, имкониятлар, таълим-тарбия .

Ўқув машғулотида мақсадини аниқ қўймасдан туриб кўзланган натижага эришиш, аниқ мақсадсиз эса белгиланган вазифаларни амалга ошириш ва амалий натижага эришиш мумкин эмас. Мақсад қандай қўйилса натижа ҳам шундай бўлади. Педагог ўз олдида аниқ якуний мақсадни қўйсагина, у унга эришиш йўллари излайди. Мақсадни қўйишда эҳтиёж ва муаммоларни таҳлил қилиш, мақсадни муҳим муаммоларга қаратиш, жиддий ва аниқ мақсадларни қўйиш, мақсадларни унга эришилганликни аниқлаш йўлида шакллантириш, мотивация уйғотувчи мақсадларни қўйиш, мақсадлардан фаолият иштирокчиларининг хабардор бўлишига эътиборни қаратиш, ҳар бир машғулотнинг мақсади дастур мақсадида мос келишини таъминлаш талабларига амал қилиш лозим.

Машғулотида мақсадини ушбу талаблар асосида шакллантириш учун педагог, машғулотида якунида нима олиш кераклигини, натижага эришиш учун қандай кўрсаткичлардан фойдаланиш лозимлигини билиши керак. Бугунги кунда мақсадларни аниқлаштиришда кўплаб камчиликлар учраб туради, улар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: мақсадларнинг керагидан ортиқча бўлиши, масштабнинг машғулотида ресурсларига мос келмаслиги, уларни қўйишда формаллик, машғулотида жараёнида мақсадларни тез-тез алмаштириб туриш, уларни шакллантиришдаги ноаниқликлар.

Биз машғулотида мақсадларини қўйишнинг қуйидаги алгоритмининг тавсия этамиз: мавжуд муаммоларни баҳолаш ва асосийсини аниқлаш, бу муаммоларни аниқ

шакллантириш. уларни ечиш босқичлари ва кетма-кетлигини аниқлаш, ҳар бир босқични бажаришда оралиқ натижаларни аниқ шакллантириш, бу босқичлардан қайси бирини машғулот доирасида аниқ амалга ошириш мумкинлигини баҳолаш ва ундан кейин машғулот мақсадини шакллантириш.

Замонавий изланишлар шундан далолат бермоқдаки, педагогик жараёнда мақсад, педагогнинг барча педагогик воситаларни бир тизимга бирлаштиришида ҳал этувчи фактор ҳисобланади. Мақсадни кўзлаш, педагог фаолиятининг шахс фаолияти траекториясини моделлаштиришга, шахсий ривожланишини амалга оширишга имкон берадиган муҳим шарт ҳисобланади.

Ўқитишни режалаштириш ва амалга оширишда мақсадни аниқлаш ғояси, ўқув жараёни сифати ва самарадорлигини оширишда асосий ҳисобланади. Мақсадни аниқлаш, фақат таълим олувчиларнинг фаолиятини аниқламасдан, педагогларни ҳам, шунингдек ўқитишнинг мос технологияларини ҳамда олинадиган натижаларни баҳолаш мезони тизимини аниқлашга имкон берувчи бутун таълим муассасаларникини ҳам аниқлайди.

Педагогик мақсадни аниқлаш таълимга замонавий ёндашувда педагогнинг энг асосий касбий компетентлиги сифатида чиқади. Улар муҳим муаммоларни ечишда, мақсадни аниқлаш жараёнини бир тизимга келтиришда, ижодий фикрлашда, педагогик ҳодисаларни таҳлил қилишда, асосланган педагогик мақсадларни кўйишда, уларни амалга ошириш воситаларни танлашда, шахсий фаолиятини баҳолашдаги педагогнинг қобилияти ҳисобланади.

Педагогик мақсадни аниқлаш муаммоси, кўпчилик хориж олимларнинг диққат эътиборини жалб этмоқда: умумий таълим, дидактика, тарбия тизимида. Дидактикада мақсадни аниқлаш ғоялари ривожланиши ўқув жараёни боришининг умумий ҳамда фикрлаш жараёнининг самарали ривожланиш мантиқига таянган ҳолда муаммоли ўқитиш концепциясига катта ҳисса қўшади.

Педагогик жараёнда мақсадни аниқлаш муаммосига Л.В. Байбородова, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова тадқиқотлари бағишланган. О.Е.Лебедев томонидан

таълим тизимида педагогик мақсадни аниқлашнинг назарий асослари ўрганилган . В.Г.Гладких, таълимда педагогик мақсадни аниқлаш муаммоларини таҳлил қилган, раҳбар фаолиятида педагогик мақсадни аниқлашнинг назарий асослари яратилган. Н.Я.Коростылева томонидан бошқарув объекти сифатида педагогик мақсадни аниқлашнинг ўзига хос хусусиятлари аниқланган .

Педагогик мақсадни аниқлаш таҳлили, унинг моҳиятини тушунишда турли ёндашувлар борлигини кўрсатади. Айрим олимлар концепциясида педагогик мақсадни аниқлашнинг ўзига хос хусусиятлари жамоат институти сифатида таълимни лойиҳалашда, педагогик жараёни тузишда, педагогнинг касбий-амалий фаолиятида ёритилган.

Педагогик мақсадни аниқлаш деганда олимлар томонидан қуйидагилар тушунилади: педагогик фаолият мақсадларини тўғри аниқлаш ва қўйиш жараёни, бунда педагогнинг таълим оловчилар билан ўзаро фаолияти ва ўзини мақсади билан жамоат мақсадини режалаштириш қобилияти ҳамда шунингдек унга эришишнинг аниқ мақсади ҳамда самарали усулларини танлаш акс эттирилади (Н.В.Мезенцева) ; жамият ҳамда ўзининг шахсий мақсадларидан биргаликда фойдаланиш қобилияти, кейин эса уларни таълим оловчиларга муҳокама қилиш учун таклиф этиши (А.К. Маркова); таълим мазмунининг аниқ мақсадлари (таълим, тарбия, ривожланиш), ўқув фани, ўқув мавзулари, машғулотлар асосида ижтимоий буюртма билан аниқланган таълимнинг бош ижтимоий мақсадлари жараёни (О.А. Бобылева); фақат ўқув мақсадларини қўйиш, ишлаб чиқиш ва фойдаланиш эмас, балки шунингдек, мақсадларни очишни ташхис қилиш, унда келажакда тузатиш қилиш (Т.П. Ильевич);

Н.В.Кузьминанинг фикрича, мақсадни аниқлаш босқичи шу билан характерланадики, бунда педагог таълим тизими олдида турган давлат мақсадларини педагогик мақсадларга айлантиради ҳамда уларни амалга ошириш воситаларини танлаш ёрдамида таълим оловчиларни тарбия объектидан ўз-ўзини тарбиялаш, мустақил таълим, ўз-ўзини ривожлантириш субъектига айлантиради.

Педагогик мақсадлар таълим олувчиларнинг фаоллигини аниқловчи, ҳаёт фаолиятининг турли соҳаларидаги муаммоларни мустақил ечишни таъминловчи, улар қобилиятининг ривожланишида, билим ва кўникмаларни эгаллашидаги педагогик фаолиятининг аниқ эришилган натижаларини назарда тутди . В.Г.Гладких мақсадларни аниқлаш учун йўналиш сифатида қуйидагиларни ажратиб кўрсатади: яхлит тизимлар сифатида муассасанинг ҳолати, педагогик жамоанинг ўзига хос хусусияти, таълим олувчиларнинг аниқ бир контингенти, аниқ бир педагог (тарбиячи, ўқитувчи), алоҳида таълим олувчи .

Шундай қилиб, мақсадни қўйишнинг бош компоненти сифатида мақсадни аниқлаш, ўзида аналитик, ташҳисли, йўналишли, лойиҳалаш, натижани баҳолаш характеристикаларини яхлит ҳолга келтиради ҳамда таълим жараёнида тизимни ҳосил қилувчи функция вазифасини бажаради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Башмаков М.И., Поздняков С.Н., Резник Н.А. Планирование учителем своей деятельности // Школьные технологии. 2001. № 1. С. 133-140.
2. Голиш Л. В. Таълимнинг фаол усуллари: мазмуни, танлаш, амалга ошириш. Экспресс қўлланма. - Т.: 2001 й. - 65 б.
3. Лутфиллаев М.Х. Маъруза машғулотларини ташкил этишнинг шакли ва методлари // Касб-хунар таълими. - Тошкент, 2003. -№2. - Б. 21-22.
4. Мавлянов А. Абдалова С. Эрназаров А. “Илғор педагогик технология бўйича ўқув машғулотини лойиҳалаш”. Замонавий таълим. 2016. №2. Б.25-29.
5. Мавлянов А., Рахимов Д., Абдалова С. “Замонавий педагогик технологиялар мазмунини аниқлашнинг асосий тамойиллари”. “Таълим технологиялари”. –Т.: 2010. №1. Б. 30-34.

Талабаларнинг ижро маҳоратларини ўстиришда мустақил таълимнинг аҳамияти

Ибрагимова Нилуфар Адхамовна.

ГулДУ катта ўқитувчиси.

Гулистон. Ўзбекистон.

Телефон: +998972480575

Юртимиз Мустақилликка эришганидан сўнгги тарихан қисқа давр ичида, таълим соҳасида оламшумул ўзгаришлар ва ютуқлар қўлга киритилди. Булар ичида биз учун энг муҳими республикамизда “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ва Таълим тўғрисидаги қонун” нинг яратилиши ва ҳаётга тадбиқ этилиши бўлди. Таълим ва тарбияга қаратилган бундай улкан диққат эътиборнинг аҳамияти ўлароқ, жаҳонда ягона бўлган таълим-тарбиянинг ўзбек модели ишлаб чиқилди. Бу соҳада барча фанлар қатори мусиқа маданияти ва санъати фанини ўқитиш услубларини замон ва макон талаблари асосида такомиллаштириш ва ривожлантириш масалалари кўрсатиб берилди.

Инсонларни нафосат оламига олиб кирувчи мусиқа санъати кўп қирралиги билан ажралиб туради. Санъат соҳасида фаолият юритаётган ҳар бир инсондан ижодкорлик, бунёдкорлик, касбий фидойилик каби фазилатлар доимий равишда талаб этилади. Бунинг учун санъат оламига ўз хиссаларини қўшишни истаган ҳар бир санъаткор ўз ижро маҳоратларини ўстиришда мустақил таълимни тўғри йўлга қўя билиши лозим.

Мактабдаги мусиқа фанлари болани соғлом, ҳар томонлама камол топиб шаклланишини таъминлайди, унда ўқишга интилиш ҳиссини уйғотади, уни мунтазам таълим олишга тайёрлайди.

Мусиқий тарбияни ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим бўлади:

- малакали тарбиячи ва педагог кадрларни устувор равишда тайёрлаш;
- мусиқий тарбиянинг самарали психологик-педагогик услубларини излаш ва жорий этиш;

- болаларни оилада тарбиялашни ташкилий, психологик, педагогик ва услубий жиҳатдан таъминлаш;

- замонавий ўқув-услубий қўлланмалар, техник воситалар, ўйинчоқлар ва ўйинлар яратиш ҳамда уларни ишлаб чиқариш;

- болаларни халқнинг бой маданий-тарихий мероси ва умумбашарий кадриятлар асосида маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратиш.

Композитор ва ўз даврининг етук созандаси, машҳур пианиночи С.Рахманинов “Бир кун чалмасам, ўзим биламан, икки кун чалмасам, дўстларим билади, уч кун чалмасам, тингловчилар билади”, - деганида машқ қилиш, шуғулланишнинг қанчалик катта аҳамиятга эга эканлигини яна бир бор исботлаган эди. Маълумки, мусиқий педагогиканинг чолғу ижрочилик йўналишида гамма, учтовушлик ва машқлар ўқув жараёнининг ажралмас қисмидир. Уларни ўрганиш ва чалиш ўқув даврининг ҳамма босқичларида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ундан турли босқичларда турли мақсадларда фойдаланилади.

Доимий равишда ўз устида ишламайдиган созанданинг ижрочилик фаолияти тез тугаб қолиши мумкин. Чунки бу фаолият - ижодий фаолият. Ижодий фаолият эса доимий изланишни, ижрочилик маҳорати устида мунтазам шуғулланишни талаб қилади. Шунинг учун ўз-ўзидан, нафақат ўқув жараёнида, балки мустақил шуғулланиш жараёнида чолғучилик касбий сифатлари шаклланиб бораверади. Талаба ўзи мустақил шуғулланиши жараёнида аввал гамма, машқ ва учтовушликларни ижро техникасини ошириш мақсадида доимо, узлуксиз равишда, ҳар куни мустақил чолғу асбобида чалиши лозим. Бу жараён ҳар бир созанданинг ижро маҳоратини оширади. Сўнгра ҳар бир мусиқа асарларини қисм-қисмларга бўлиб, мустақил ўрганиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Мустақил таълим жараёнида ҳар қандай машқ ёки гамма аниқ мақсадга йўналтирилган бўлиши керак. Акс ҳолда талаба ва ўқувчи қанча кўп шуғулланмасин керакли натижага эриша олмайди. Тажрибада бундай ҳоллар жуда кўп учрайди. Шунинг учун ўқитувчи ўқувчига ёки талабага мақсадни аниқ тушунтира билиши керак. Айрим ўқитувчилар ўқувчи ёки талабалар билан ишлашда кўпинча фақат асар устида ишлаб ёки айнан ўша асарнинг қийин бўлган қисмини қайта-қайта чалдирадилар, лекин кутилган натижага эриша олмайдилар. Бундай пайтда албатта камчиликлар сабабини аниқлаш керак. Камчиликларни бартараф қилиш учун аниқ мақсадга йўналтирилган машқ ва гаммалардан фойдаланиш яхши натижа беради.

Чолғу асбобида чалишни ўргатиш жараёнида ўқувчиларда мустақил ишлаш малакаларини шакллантириш қуйидаги омилларни ўз ичига олади:

- 1.Мустақилликнинг йўналтирувчи омили сифатида мусиқий - эшитиш тасаввурлари билан ишлаш.
- 2.Эшитиш диққатини ва ўзини ўзи назорат қилишини тарбиялаш.
- 3.Мустақил ишлашдаги онглилик, мантиқийлик ва эмоционалликнинг ўзаро таъсири.
- 4.Таҳлил ва умумлаштириш усулидан фойдаланиш.
- 5.Санъатга ижодий муносабатни тарбиялаш. Ижро жараёнида фаоллик.
- 6.Мустақил иш таълим жараёнининг таркибий қисми бўлиши ва у фақат вазифаларини бажаришдан иборат бўлиб қолмаслиги керак.

Мусиқа асарини мустақил ўрганиётган талаба албатта ўз –ўзини назорат қилиб бориши керак. Ўз-ўзини онгли равишда қилинган назорат орқали амалга ошираётган ишларини таҳлил қилади ва умумлаштириб боради. Мусиқий санъатга бўлган онгли муносабат талабада ижодий муносабатни тарбиялайди.

Талабаларда дарс жараёнида олинган назарий билимларни амалиётга қўллай олиш, шакллантириш мустақил таълимнинг асосий омили ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш. Абдуллаева, Қ. Ибрагимова “Педагогика назарияси” Т.,” Талқин” 2008.
2. Д. Каримова “Муסיқий педагогик маҳорат асослари” Т.,” Иқтисод-молия” 2008.
3. М. Жуманиёзова. “Илғор педагогик технологиялар ва уларни амалда қўллаш” маъруза матнлари. Т., 2010.

STATE AND LAW

Юридическая природа поощрительных норм в уголовном праве.

Рахимова Лейли Сельяровна

Ташкентский городской юридический техникум

Преподаватель кафедры «Уголовно-правовых дисциплин»

Аннотация: Одним из важных направлений уголовной политики государства является обеспечение прав и свобод человека, и прав Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, который констатирует, что «обеспечение прав и свобод человека в нашей стране - не временная кампания, а последовательно проводимая государственная политика». В свою очередь, этот фактор в значительной мере обуславливает и правомерное поведение. Правомерное поведение неразрывно связано с условиями и факторами, влияющими на сознательное соблюдение норм права. Оно, как правило, свидетельствует о совпадении государственных, общественных и личных интересов, требований государства и потребностей граждан, что позволяет отграничить его от социально негативного поведения. Однако при юридической регламентации общественно одобряемого поведения более важна функция упорядочения и обеспечения возможности его осуществления.

Ключевые слова: Право, норма, процесс, поощрение, уголовно-правовые отношения, субъект.

Основная часть

Система права обладает большим арсеналом средств, обеспечивающих правомерное поведение. В числе правовых норм, служебное предназначение которых состоит в обеспечении нормального функционирования системы общественных отношений, их охране и предупреждении посягательств на них, особое место занимают поощрительные нормы, которые относят к самостоятельному виду норм права, существующих наряду с запрещающими, обязывающими и управомочивающими.

Уголовное право, несмотря на ярко выраженную карательную сущность, имеет в своем арсенале систему поощрительных норм, которые, обладая значительным воспитательным потенциалом, являются наиболее эффективным средством в реализации задач уголовного законодательства. Поощрение осуществляется в рамках регулятивных уголовно-правовых отношений. Основное предназначение уголовного права состоит в воздействии на волевое поведение людей, которое осуществляется посредством регулирования определённых общественных отношений. Регулятивные уголовно-правовые отношения являются специфическими общественными отношениями, входящими в предмет уголовного права. Данные правоотношения функционируют на основе управомочивающих норм и регулируют правомерное, общественно полезное поведение. Существование таких правоотношений в уголовном праве обусловлено необходимостью охраны общественных отношений различными возможными средствами, использование которых позволяет достичь желаемого результата. Так, например, в рамках этих правоотношений, граждане наделяются правом на причинение вреда посягающему для защиты общественных отношений от его противоправного поведения, а также правами на предотвращение наступления преступных последствий либо «восстановление» уже нарушенных общественных отношений.

В результате осуществления гражданами правомерных форм поведения объективно происходит реализация регулятивных уголовно-правовых отношений и тем самым достигается решение задач уголовного законодательства по предупреждению преступлений, укрепляется режим законности.

В рамках регулятивных уголовно-правовых отношений законодателем предлагаются определённые условия, соглашаясь с которыми или воспринимая их в определенных ситуациях, человек может поступить избирательно

правомерно. Субъективное право поступать правомерно предоставлено всем субъектам правоотношений, независимо от того, какими побуждениями они руководствуются в своей деятельности. Наличие такого права, подкреплённого определённым стимулом, оказывающим предупреждающее воздействие на поведение человека, побуждает последнего к позитивному действию или бездействию. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 26 УК Республики Узбекистан лицу предоставляется право добровольного и окончательного прекращения подготовительных действий либо совершения преступления при наличии возможности окончить преступление, а также предотвращения наступления преступного результата при возможности его наступления. В качестве стимула для избрания позитивного поведения законодатель определяет исключение уголовной ответственности за начатое преступное поведение при условии, что лицо от него добровольно отказалось.

Правовые отношения, возникающие в результате правомерных действий, даже осуществлённых после совершения преступления, такие, например, как деятельное раскаяние и другие разновидности позитивного поведения, урегулированные нормами уголовного закона, также относятся к регулятивным уголовно-правовым отношениям. Исключения составляет правомерное поведение, осуществляемое на основе позитивной ответственности субъекта общественных отношений.

Решение проблемы расширения диапазона уголовно-правового стимулирования позитивного поведения будет социально обусловлено и даст положительно ожидаемый социальный эффект только при условии, что оно взаимосвязано и взаимообусловлено проводится на трёх уровнях: на концептуальном уровне; на уровне законодательного регулирования; на уровне правоприменительной деятельности. Причём два последних уровня должны быть методически обеспечены первым, поскольку, прежде чем приступит к сквозному,

системному анализу Общей и Особенной частей уголовного закона для изыскания возможностей стимулирования положительного поведения и соответствующего закрепления порядка по его реализации и разработке чётких методик использования таких норм в правоохранительной деятельности, необходимо теоретическое обоснование целесообразности и законности применения их в борьбе с преступностью. В зависимости от их исходных данных, которыми будут определяться правовые и морально-этические пределы допустимости применения этого института в борьбе с преступностью, возможно, будет строить конкретные законодательные конструкции, причём не только на уровне уголовного, но и, в обязательном порядке, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

Литература

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: «Ўзбекистон», 2019.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – Т.: «Ўзбекистон», 2018.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – Т.: «Адолат», 2019.
4. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. – Т.: «Адолат», 2019.
5. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан. – Т.: «Адолат», 2018.

Nikohni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlarning ayrim jihatlarini

Xurramova Adolat Bahodir qizi,

Mustaqil tadqiqotchi

E-mail: Adolat.xurramova@mail.ru

Аннотация: Ushbu maqolada ishida nikohni haqiqiy emas deb topish va uning oqibatlarini qo'llash bilan bog'liq ijtimoiy-huquqiy munosabatlar hisoblanadi. Bundan tashqari, nikohni haqiqiy emas deb topish tushunchasi, asoslari, tartibi va uning oqibatlari, shuningdek, u bilan bog'liq qonunchilikni takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Калит сўзлар: nikohni haqiqiy emas deb topish, oila huquqi, soxta nikoh, shaxsiy-nomulkiy, mulkiy-huquqiy, soxta nikoh, er-xotin, oila, oila qurish.

Dunyoda nikohdan ajratish bo'yicha davlat siyosati nuqtai nazaridan ikki konsepsiya – nikohdan ajratish jarayonini nazorat qilish va nikohdan ajratish oqibatlarini nazorat qilish konsepsiyalari mavjud. Ko'plab rivojlangan davlatlar ikkinchi konsepsiyadan foydalanadi, nikohdan ajratishni o'rganishdan va uning oldini olishdan bosh tortadi hamda nikohdan ajratish oqibatlarini o'z qonunchiligida batafsil bayon etadi[1]. Fikrimizcha, ushbu konsepsiyadagi asosiy jihatlarni nikohni haqiqiy emas deb topishga nisbatan ham qo'llash choralarini ishlab chiqilsa maqadga muvofiq bo'lar edi.

Nikohdan umumiy tartibda ajratish sud orqali hamda OKning 42-43-moddalarida ko'rsatilgan hollarda ma'muriy tartibda, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida amalga oshiriladi.

Ushbu holat xorijiy mamalakatlarida turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, Fransiya, Buyuk Britaniya, AQSH, Koreya Respublikasi tajribasida nikohdan ajratish ishlari maxsus sudlar – oilaviy sudlar tomonidan amalga oshiriladi [2].

Nikohni haqiqiy emas deb topish esa, yuqorida qayd qilinganidek, faqat sud tartibida amalga oshiriladi. Nikohdan ajralishning va nikohni haqiqiy emas deb topishning yuqoridagi belgilari aniqrog'i, protsessual tartibi, ularning xususiyatlari bo'lib hisoblanadi[3].

OKning 50-moddasida “nikohni haqiqiy emas deb topish faqat sud tartibida amalga oshiriladi” degan qoidada “faqat” so‘ziga urg‘u berilishidan maqsad, suddan boshqa birorta bir davlat organlariga, jamoat tashkilotlariga bu turkumdagi ishlarning taalluqli emasligi nazarda tutiladi.

Nikohni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ishlarni sud majlisida mazmunan ko‘rishda ham uning protsessual xususiyatlariga e‘tibor berish lozim.

Sud nikohni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rishda nafaqat undirish, er-xotinning o‘zaro munosabati bo‘yicha OKning 56-moddada ko‘rsatilgan boshqa masalalarni ishni mazmunan ko‘rish jarayonida muhokama qilishi lozim.

Nikohni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ishlarni sudda ko‘rishda sudya sud majlisining qismlariga rioya qilgan holda ish yuritishi lozim. Protsessning tayyorlov qismida bajariladigan protsessual harakatlarni, ishni mazmunan ko‘rish qismida qanday masalalar hal qilinishiga, sud muzokaralarida da‘vogar, javobgar bo‘lgan er (xotin) bayonotlari, da‘voni asoslashi, e‘tirozlari yoritiladi.

Rossiya Federatsiyasi Grajdanklik protsessual kodeksining 5-moddasiga asosan agar nikohni haqiqiy emas deb topish haqida prokuror, vasiylik, homiylik organlari yoki shu nikohning tuzilishida huquqi buzilgan boshqa shaxslarning talabi asosida ish boshlangan bo‘lsa, sud muzokaralarida shu shaxslar birinchi bo‘lib so‘zlaydilar[4].

Protssesda qatnashgan prokuror o‘z so‘zida sud majlisida tekshirilgan dalillarni yanada tahlil qilib, qanday holatlar aniqlanganligi, ish bo‘yicha qaysi qonunga asoslanish lozimligi, da‘vo talablarini qanoatlantirish yoki rad etish to‘g‘risidagi masalalarni yechishda sudga ko‘maklashadi. Agar prokuror da‘vo talablari bilan sudga murojaat etmasdan sudning tashabbusi bilan yoki o‘zining vakolati doirasida ish ko‘rishda ishtirok etsa, ish yuzasidan nikohning tuzilishi, uning qonuniyligi haqida fikr berishi lozim.

Sud tomonidan protssesda ishtirok etish uchun jalb etilgan yoki o‘z tashabbusi bilan kirishgan davlat boshqaruvi organlari shu jumladan vasiylik, homiylik organlari ham ish yuzasidan xulosa beradilar.

Agar nikohni haqiqiy emas deb topish to'g'risida vasiylik va homiylik organi tomonidan talab qo'yilgan bo'lsa, vasiylik va homiylik organlari ish yuzasidan xulosa bermaydi, balki manfaatdor shaxslarning huquqlarini himoya qilishda qonunda belgilangan protsessual harakatlarni bajarishlari lozim bo'ladi.

Nikohni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlarni sud majlisida ko'rishning oxirgi qismi hal qiluv qarorini chiqarish bo'lib, ish ko'rishning bu bosqichida sud dalillarga baho beradi, ish bo'yicha qanday holatlar aniqlanganligi, qaysi holatlar aniqlanmaganligi, qaysi qonun hujjatini tadbiq etish lozimligi va da'vo talablari qanchalik asosli ekanligi va boshqa masalalar hal qiluv qarorida o'z ifodasini topgan bo'lishi lozim.

Demak, nikohni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlarni mazmunan sudda ko'rish bilan bog'liq bo'lgan talablarning eng asosiysi ish bo'yicha da'vogar va javobgarlar o'rtasidagi mavjud huquqiy munosabatda nikohning qonuniy bo'lganligi to'g'risidagi talab bo'ladi.

Agar sudning hal qiluv qarorini sudda hozir bo'lganlar mamnuniyat bilan qabul qilsalar, qarorning to'g'riligini tushunsalar, uning qonuniy, asosli, adolatli ekanligi haqida fuqarolarda shubha tug'ilmasa, shundagina sud o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishgan hisoblanadi.

Fuqarolik protsessual kodeksining yangi jihatlaridan biri bo'lib, boshqa fuqarolik ishlari kabi bunday ishlarni ham birinchi instansiya sudida yakka tartibda ko'rish hisoblanadi.

Sud hal qiluv qarorini asoslash qismida ishning sud tomonidan aniqlangan holatlar va unga asos bo'ladigan dalillar, sud u yoki bu dalilni rad qilishga asos bo'lgan xulosalar, sud amal qilgan moddiy va protsessual huquq normalari ko'rsatilmog'i lozim. Agar javobgar arz qilingan talabni tan olsa, asoslantirish qismida faqat arz qilingan talabning tan olinganligi va uning sud tomonidan qabul qilinganligi ko'rsatiladi[4, B.153].

OKning 50-moddasi 2-qismiga ko‘ra, “nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qaroridan nusxa berilayotganda pasportga yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatga tegishli belgi qo‘yiladi”.

Bunday chora g‘ayriqonuniy, nohush harakatlardan jamoatchilikni xabardor qilish va g‘ayriqonuniy tartibda tuziladigan nikohning oldini olishga qaratilgan tadbir hisoblanadi. OKning 50-moddasi 3-qismida nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sud chiqargan hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgach, o‘n kun ichida undan ko‘chirma nikoh tuzilganligini ro‘yxatga olingan joydagi Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organiga yuborilishi ko‘rsatilgan.

Hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgach, o‘n kun ichida undan ko‘chirma yuborish lozimligi qonuniy kuchga kirmagan sudning hal qiluv qaroridan ko‘chirma talab qilish hollarini oldini olishga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchidan sud xodimlarini qonunda belgilangan muddatda hal qiluv qaroridan ko‘chirma yuborishga rioya qilish intizomiga chaqirishni nazarda tutadi. Tegishli hal qiluv qarorining ijrosi nikohni qayd qilish idoralarida rasmiylashtiriladi.

Bundan tashqari, Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd qilish idorasi ham o‘z vaqtida nikohni haqiqiy emas deb topish haqidagi qaror asosida tegishli yozuvlarga o‘zgartirish kiritishi shart. Demak, belgilangan qoidalarga rioya etmaslik sud faoliyatini bu ishdagi sustkashligi, oxir oqibatda fuqarolik ishidagi taraflarning qonuniy huquq va manfaatlarining buzilishiga olib kelishi mumkin.[4, B.171-172]

FPKda ham, OKda ham nikohni haqiqiy emas deb topish tartibini belgilovchi normalarda sud ishni ochiq yoki yopiq sud majlisida ko‘rish haqida maxsus qoidalar yo‘q. Demak, bunda FPK ning 12-moddasi qoidalari amal qiladi.

U.Shorahmetova nikohni haqiqiy emas deb topishda sudlar tomonidan oshkoralik prinsipini qo‘llashda juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish lozimligini ta’kidlaydi[5].

Fikrimizcha, nikohni haqiqiy emasligiga asos bo‘luvchi ayrim holatlarni (yaqin qon-qarindoshlar o‘rtasidagi nikoh, soxta nikoh, tanosil kasalligi yoki OITS infeksiyasi kasalligini yashirib tuzilgan nikohlar) keng jamoatchilikka oshkor bo‘lishi nikohi

haqiqiy emas deb topilgan shaxslar sha'ni, qadr-qimmatiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Shu sababli ham bu o'rinda oshkoralik prinsipini qo'llashda nihoyatda ehtiyotkorlik talab etiladi.

OKning 50-moddasi birinchi qismiga quyidagi qo'shimcha kiritish lozim. "...Sud nikohni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlarni ko'rishda taraflardan birining yoki har ikkalasining talabiga ko'ra yopiq sud majlisida ko'rish lozim".

Shuningdek, ushbu taklif asosida Fuqarolik protsessual kodeksining 12-moddasi ikkinchi qismini quyidagi tahrirda bayon etish taklif etiladi:

"Davlat siriga, oilaviy sirga (farzandlikka olish, nikohni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqishda oila a'zolari o'rtasidagi oilada o'rnatilgan munosabatlar er va xotinning shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlar) taalluqli ma'lumotlar mavjud bo'lgan ishlar bo'yicha va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ishning muhokamasi yopiq sud majlisida o'tkaziladi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.Egamberdiyev. O'zbekiston Respublikasida nikohdan ajratishning huquqiy asoslarini takomillashtirish. yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Nukus. 2021. 16 b.
2. Kate Standley. Family Law. Palgrave Law Masters. Palgrave Macmillan law masters 2010. ISBN 0230251595, 9780230251595. 474 p
3. O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksiga sharhlar. -Toshkent: Adolat, 2000. -101 b.
4. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. -М.: Кнорус, 2003.
5. U. Shorahmetova. Nikoh va uning huquqiy tartibga solinishi. -Toshkent. 2020. 150 b.

Kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining obyektiv belgilari

Tulqinboyev U.I.
(TDYU, Toshkent)

Ijtimoiy xavfli qilmishning jinoyatligini aniqlash, ya'ni uni kriminalizatsiya qilish vositasi faqat jinoyat tarkibi hisoblanadi. Jinoyat tarkibi esa, jinoyatning obyektiv va subyektiv belgilari yig'indisidan iborat hisoblanadi. Obyektiv belgilar deganda, jinoyat tarkibining obyekt va obyektiv tomoni tushuniladi. Obyekt bu jinoyatning yuridik tabiatini, uning ijtimoiy xavflilik xususiyati hamda darajasini belgilaydi.

Jinoyat obyekt deganda – O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonuni bilan qo`riqlanadigan barcha ijtimoiy munosabatlar (shaxsning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, tabiiy muhit, tinchlik, insoniyat xavfsizligi bilan bog`liq munosabatlar) majmui tushuniladi¹². Ushbu qoidalar tahlili shuni ko`rsatadiki, jinoyat obyekt jinoyat qonuni bilan qo`riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar hisoblanib, mazkur ijtimoiy munosabatlar natijasida shaxsning huquq va erkinliklari, davlat va jamiyat manfaatlari himoya qilinadi. Biz tadqiq etayotgan ushbu jinoyatning obyektiga adabiyotlarda yetarlicha e'tibor berilmaganligi mazkur muammoning hanuzgacha to`laqonli o`z yechimini topmaganligidan dalolat beradi.

So`nggi yillarda kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlik masalalari bo`yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilganiga qaramasdan, ushbu jinoyatlar obyektiga kam e'tibor qaratilmoqda, shuning uchun ham bu muammo haligacha hal qilinmagan. Ularni to`liq va to`g`ri hal qilish muhim, chunki uning ba'zi jihatlari juda ziddiyatli va chiqarilgan hukmlar ko`pincha umumiy xususiyatga ega. Ayni paytda, aynan ana shu muammo sohaga oid jinoyat qonunchiligini va uni qo`llash amaliyotini yanada takomillashtirish bo`yicha asosli takliflar ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

¹² Ochilov X.R., Xaydarov Sh.D., Shamsiddinov Z.Z. "Jinoyat huquqi" (Umumiy qism). O`quv qo`llanma – T.: TDYU nashriyoti. 2021. – B. 29.

Ushbu jinoyat huquqi namoyondalari ta'riflaridan kelib chiqib, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik ham, o'z navbatida, jinoyat kodeksi bilan taqiqlangan muayyan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazadi yoki shunday zarar yetkazish real xavfini keltirib chiqaradi, shu sababdan O'z.Res. JKning 14-moddasi mazmunidan kelib chiqib bunday qilmish ijtimoiy xavfli qilmish jinoyat deb topiladi. Shunday ekan, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatini yuridik tahlil qilishda, eng avvalo, mazkur jinoyatning obyekti muammolarini chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

“Kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining obyekti inson hayoti va sog'lig'idir”¹³ – deydi professor F. Toxirov. Mazkur fikrga M.M. Qodirov va R. Kabulovlar ham qo'shilib, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati obyekti inson hayoti va sog'lig'i tashkil etishini aytadi¹⁴.

M.X. Rustambayevning qayd etishicha, “Jinoyat kodeksi 116-moddasida javobgarlik belgilangan jinoyatning obyekti – inson hayoti yoki sog'lig'ining xavfsizligini ta'minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi”¹⁵.

L.N. Urumbayeva yozishicha esa, “inson hayoti yoki sog'lig'i mazkur jinoyatning obyekti bo'la olmaydi. Balki ushbu qilmish yuqoridagi ne'matlarga qarshi qaratilmagan, ushbu qilmish natijasida hayot yoki sog'liq xavf ostida qolishini hisobga olib, mazkur jinoyatning obyekti shaxs sog'lig'ining xavfsizligidir”¹⁶.

Mazkur fikrni Sh.D. Xaydarov ham ma'qullab, “Kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining asosiy bevosita obyekti kasb yuzasidan

¹³ Toxirov F. Shaxsga qarshi jinoyatlar va ularning yuridik tahlili. Mas'ul muharrirlar: H. Boboyev, M. Rustambayev. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001. – B. 83.

¹⁴ Kadirov M.M. Уголовное право Республики Узбекистан. Особенная часть. – Ташкент: Адолат, - С. 191.; Kabulov R. O'zbekiston Respublikasining jinoyat huquqi. Maxsus qism. Toshkent: O'zR IIV Akademiyasi, 2014. B. 36.

¹⁵ Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 3. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik institut, 2018.- B. 162.

¹⁶ Урумбаева Л.Н. Ответственность медицинских работников за преступления, совершаемые в сфере здравоохранения. Автореф. дисс... кан. юрид. наук. – Ташкент, 1999. – С. 13.

shaxsning hayoti yoki sog`lig`ini xavfsizligini ta`minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar sanaladi”¹⁷, deb qayd etgan.

E.O. Turg`unboyev ham L.N. Urumbayevaning fikriga qo`shilib, “mazkur jinoyat “hayot yoki sog`liq uchun xavfli bo`lgan jinoyatlar” deb nomlangan bobda joylashganligi uchun uning obykti jabrlanuvchining hayoti yoki sog`lig`ining xavfsizligi bo`lishi lozim”¹⁸, deb ta`kidlaydi. Fikrimizcha, M.X.Rustambayev, L.N.Urumbayeva, E.O.Turg`unboyev hamda Sh.D.Xaydarovlar bu borada haqlidirlar.

Kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining maxsus obykti JK Maxsus qismi birinchi bo`limida ko`zda tutilgan normalar bilan shaxsni muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining obykti xususida xulosa qilishimiz mumkinki, ushbu jinoyatning maxsus obykti O`z. Res. JK Maxsus qismi birinchi bo`limida nazarda normalar bilan qo`riqlanadigan shaxsni muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlardir. Turdosh obykti esa shaxsning hayoti yoki sog`lig`i xavfsizligini ta`minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatning asosiy bevosita obykti shaxsning hayoti yoki sog`lig`ini xavfsizligini ta`minlash bilan bog`liq bo`lgan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Tahlil qilinayotgan jinoyatning obyektiv tomonini o`rganish muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Jinoyatning obyektiv tomoni deb sodir qilingan ijtimoiy xavfli qilmishning tashqi tomoni xususiyatlarini ifodalovchi qonun tomonidan o`rnatilgan belgilar majmuiga aytiladi, ya`ni jinoyat sodir qilishning usul va yo`llarini nazarda tutuvchi beliglar yig`indisi tushuniladi¹⁹. Jinoyat kodeksi maxsus

¹⁷ Xaydarov. Sh.D. Kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik: Jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlar: Yurid. fan. dokt. ... dissertatsiya. – T., 2019. – B. 150.

¹⁸ Turg`unboyev E.O. Kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik va xavf ostida qoldirish jinoyatining farq qiluvchi belgilari. / Yosh olimlarning ilmiy maqolalar to`plami. 2010. -№1. – B. 112.

¹⁹ Ochilov X.R., Xaydarov Sh.D., Shamsiddinov Z.Z. “Jinoyat huquqi” (Umumiy qism). O`quv qo`llanma – T.: TDYU nashriyoti. 2021. – B. 33.

qismi har bir moddasining dispozitsiyasida obyektiv tomon jinoyat tarkining zaruriy belgisi sifatida ko`rsatiladi.

JKning 116-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat obyektiv tomondan shaxsning o`z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo`lishi tufayli kasb yuzasidan o`z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi badanga o`rtacha og`ir yoki og`ir shikast yetkazilishiga sabab bo`lishida ifodalanadi²⁰.

H.R. Ochilovning yozishicha, “harakatsizlik – shaxsning nafaol xulq-atvori bo`lib, shaxs o`ziga qonun yoki boshqa qonunosti normativ hujjatlar asosida yuklatilgan vazifalarni bajarmaslikda ifodalanadigan passiv xulq-atvori tushuniladi. Harakatsizlik orqali sodir qilingan qilmish uchun jinoiy javobgarlik – shaxs o`zi bajarishi shart bo`lgan vazifalarni real imkoniyati bo`la turib bajarmasa va shuning natijasida jinoyat qonuni bilan qo`riqlanadigan obyektlarga zarar yetkazilgandagina kelib chiqadi”²¹.

“Ijtimoiy xavfli oqibatlarni oldini olishi mumkin bo`lgan yuridik, obyektiv jihatdan zarur va bajarishi ushuni real imkoniyat mavjud bo`lgan majburiyatlarni bajarmaslik jinoiy harakatsizlikdir”²² deb ta`riflagan G.V. Timeyko. Bizningcha, jinoiy harakatsizlikka G.V. Timeyko tomonidan berilgan ta`rif to`g`ri. Chunki muayyan harakatni bajarish yuridik jihatdan shaxsga yuklatilgan, uni bajarish obyektiv jihatdan zarur hamda shaxsda uni bajarish uchun real imkoniyati bo`lishi lozim.

JK 116-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyat obyektiv tomondan qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko`rsatishi shart bo`lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko`rsatmaganligi badanga o`rtacha og`ir yoki og`ir shikast yetkazilishida ifodalanadi.

²⁰ Rustambayev M.X. O`zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 3. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to`ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O`zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik institut, 2018.- B. 162.

²¹ Ochilov H.R. Jinoyat huquqi (umumiy qism): Savollar va javoblar. O`quv-uslubiy qo`llanma / Mas`ul muharrir: prof. F.Taxirov. – Toshkent: yangi asr avlodi, 2009. – B. 30.

²² Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. – Ростов н/Д, 1977. – С. 62.

Kasalga yordam ko`rsatmaslik obyektiv tomondan harakatsizlik bilan sodir etiladi. M.X. Rustambayevning fikricha, kasalga yordam ko`rsatmaslik uni tibbiy muassasaga qabul qilishdan bosh tortish, unga tibbiy yordam ko`rsatmaslik aybdor o`zida mavjud bo`lgan dori darmonlarni kasalga bermasligi, sun`iy nafas berishni amalga oshirmasligi, zarur tibbiy davolash tadbirlarini amalga oshirmasligi va boshqalarda ifodalandi²³.

O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 116-moddasi ikkinchi qismi dispozitsiyada qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko`rsatishi shart bo`lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko`rsatmaganligi badanga o`rtacha og`ir yoki og`ir shikast yetkazilishiga sabab bo`lsa javobgarlik belgilangan. Ammo, aynan qaysi holatlar uzrli sabablar sifatida e`tirof etilishi JK 116-moddasi yoki Jinoyat kodeksi sakkizinchi bo`lim atamalar izohli lug`atida ham ta`rif berilmagan, bundan tashqari Oliy sud Plenum qarori bilan ham jinoyat kodeksining ushbu moddasining qismiga tushuntirish berilmagan. Natijada, ko`p hollarda mazkur turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda ko`pgina qiyinchiliklar vujudga keladi. Shulardan kelib chiqib, taklif sifatida Jinoyat kodeksi sakkizinchi bo`lim atamalar izohli lug`atida va Oliy sud Plenumi qarorida aynan qanday holatlar uzrli sabablar (masalan, tabiiy ofat, oxirgi zarurat holati, dori vositalarining yetishmasligi va h.k) ekanligi haqida tushunchalar berilishi lozim.

Kasalning tez tibbiy yordam chaqirganda shifokorning kelmasligi, kasalga nisbatan tibbiy tekshiruv o`tkazishni rad etish, uni tibbiy muassasaga qabul qilishdan bosh tortish va boshqa shu kabi holatlar kasalga yordam ko`rsatmaslikning aniq shakillariga misol bo`la oladi.

Kasalga yordam ko`rsatishga yuridik jihatdan majbur bo`lgan shaxsning kasalga yordam ko`rsatishning real imkoniyati bo`la turib yordam ko`rsatmasligi harakatsizlikni jinoyat deb topish uchun asos bo`ladi.

²³ Rustambayev M.X. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Maxsus qism. 3-tom: Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. Darslik. – Toshkent: ILM ZIYO, 2011. – B. 127.

O`rganilayotgan jinoyat obyektiga zarar fuqarolarning sog`lig`i va hayotini saqlash zaruriyati bilan belgilangan va ijtimoiy munosabatlarning mazkur sohasi samarali faoliyat ko`rsatishini ta`minlashga qaratilgan, davlat va jamiyat tomonidan ma`qullangan faoliyat tartib-qoidalarini buzish yo`li bilan yetkaziladi. Bu yerda muhofaza qilinayotgan munosabat subyektlari kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmasdan, o`zlariga yuklatilgan vazifalarga nisbatan beparvolik yoki insofsizlik bilan munosabatda bo`ladilar va shu tariqa kasb yuzasidan o`z vazifalarini bajarishning qonun bilan belgilangan tartibini buzadilar²⁴.

Jinoyat kodeksi 116-moddasida nazarda tutilgan qilmishni bajarmaslik lozim darajada bajarmaslikka nisbatan ijtimoiy xavfliroq bo`lib, sudlar tomonidan jazo tayinlashda ushbu holatni inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko`rsatdiki, kasb yuzasidan o`z vazifalarini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslikni jinoyat deb topishning muhim shartlaridan biri bu shaxsga yuklatilgan majburiyatlarni bajarish imkoniyatining mavjud bo`lishidir. Tadqiq etayotgan jinoyat obyektiv tomoning zaruriy belgilaridan biri badanga o`rtacha og`ir yoki og`ir shikast yetishi tarzidagi oqibatning yuz berishi hisoblanadi. Lekin jinoyat sodir etilishi natijasida ijtimoiy xavfli oqibatlar yuz berganligining o`zi shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun yetarli bo`lmaydi. Chunki qilmish va yuz bergan oqibatlar o`rtasidagi sababiy bog`lanish mavjud bo`lgandagina shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish mumkin.

Kasb yuzasidan o`z vazifalarini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik jinoyatida ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) va yuz bergan ijtimoiy xavfli oqibat o`rtasida sababiy bog`lanish mavjudligini to`g`ri aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ijtimoiy xavfli qilmishning mavjud emasligi sababiy bog`lanishni aniqlashni istisno etadi, sababi bu holda jinoyat tarkibi obyektiv tomonining zaruriy belgisi, ya`ni qilmish mavjud bo`lmaydi. Formal tarkibli jinoyatlarda sababiy bog`lanishni aniqlash shart emas. Moddiy tarkibli jinoyatlarda esa

²⁴ Карагезян Г.Г. Ответственность за преступления, совершенные вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 82.

qilmish va oqibat o`rtasidagi sababiy bog`lanish jinoyat tarkibining zaruriy belgisi hisoblanadi.

Shuningdek, tibbiy yordam ko`rsatishning eng muhim ijtimoiy ahamiyati uning fuqarolarning hayoti va sog`lig`ini himoya qilish bo`yicha konstitutsiyaviy huquqlarini ta`minlashga qaratilganligidan dalolat beradi. Kasb yuzasidan o`z vazifalarini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik fuqarolarning hayoti va sog`lig`iga xavf tug`diradi, ya`ni ularni himoya qilishga qaratilgan jamoat munosabatlariga zarar yetkazadi.

Xulosa qilib aytganda, jinoyat huquqi nuqati nazaridan qaraydigan bo`lsak, kasb yuzasidan o`z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati moddiy tarkibli jinoyat hisobalanadi hamda obyektiv tomondan harakatsizlik natijisida, ya`ni kasb vazifalari yuzasidan jabrlanuvchiga yordam ko`rsatishga majbur bo`lgan shaxsning harakatsizligi yoki lozim darajada harakat qilmasligi natijasida sodir etiladi.

**Insan huqıqları boyınsha mámleketler minnetlemeleriniń xalıqaralıq-
huqıqıy tiykarları**

**Международно-правовые основы ответственности государств по
правам человека**

International legal foundations of State responsibility for human rights

Qurbanbaeva Aytgul Uralbaevna

Annotaciya: Bul maqalada Insan huqıqları tarawında mámleketlerdiń minnetlemeleri haqqında sonday-aq, insan huqıqların qorgawğa qaratılğan hújjetler haqqında keńnen sóz etiledi. Usı hújjetlerdegi ulıwma xalıqlıq máplerine hám de onnan kelip shıqqan halda, hár bir mámleket máplerine xızmet etetuǵın huqıqıy normalar sáwlelengenligin jarıtıp beriw arqalı, házirgi kunge shekemgi insan máplerin qorǵanıwına qaratılğan kóplegen xalıqaralıq hújjetlerdiń mazmun-mánisi tusindirilip ótilgen.

Gilt sóz: Xalıqaralıq huqıq subyektleri, ustav, konvenciya, ombudsman, milliy institut, insan huqıqları.

Аннотация: В этой статье пойдет речь об обязательствах государств в области прав человека, а также о документах, направленных на защиту прав человека. В этих документах отражены правовые нормы, служащие интересам всего народа и, как следствие, интересам каждого государства, на сегодняшний день уточнено содержание и суть международных документов, направленных на защиту интересов человека.

Ключевое слово: Субъекты международного права, устав, Конвенция, Омбудсмен, Национальный институт, Права человека.

Annotation: This article will discuss the obligations of States in the field of human rights, as well as documents aimed at protecting human rights. These documents reflect legal norms that serve the interests of the entire people and, as a result, the interests of each state, and today the content and essence of international documents aimed at protecting human interests have been clarified.

Keywords: Subjects of international law, charter, Convention, Ombudsman, National Institute, Human rights.

Insan huqıqları tarawında mámleketlerdiń minnetlemeleri haqqında sóz etilgende, insan huqıqların qorgawǵa qaratılǵan hújjetlerge múrájat etiledi. Usı hújjetlerde ulıwma xalıqlıq máplerine hám de onnan kelip shıqqan halda, hár bir mámleket máplerine xızmet etetuǵın huqıqıy normalar sáwlelengen. Házirgi kunge shekem, insan máplerin qorǵanıwına qaratılǵan kóplegen xalıqaralıq hújjetler qabıl etilgen bolıp, olar universal hám regionlıq xarakterge iye.

Xalıqaralıq huqıq sub'ektleri hám mámleketler xalıqaralıq turmıstıń barlıq tarawları sıyaqlı insan huqıqları tarawında da keń sheriklikti ámelge asırmaқта. Xalıqaralıq huqıq sub'ektleri ortasındaǵı bul sherikliktiń huqıqıy tiykarın tikkeley usı tarawdaǵı, yaǵnıy insan huqıqların qorgawǵa qaratılǵan xalıqaralıq hújjetler quraydı. Insan huqıqları haqqındaǵı xalıqaralıq hújjetlerge, yaǵnıy shártnamalarǵa tómendegishe ulıwma anıqlama beriw múmkin:

Insan huqıqları haqqındaǵı xalıqaralıq hújjet mámleketler hám xalıqaralıq huqıqtıń basqa sub'ektleri ortasında insan huqıqları boyınsha munasábetlerdi tártipke salıwǵa qaratılǵan hám bir, eki yamasa bir-biri menen baylanıslı bolǵan bir neshe hújjetlerde korsetilgeninen hám de onıń anıq atamasına qaramastan, jazba formada dúziletuǵın xalıqaralıq huqıq penen tártiplestiriletuǵın pitim esaplanadı.

Sol tarawdaǵı xalıqaralıq hújjetlerdi klassifikaciyalaganda, olardı xalıqaralıq shártnama huqıqı boyınsha, yaǵnıy aǵzalığına qaray, universal, regionlıq, regionlar aralıq hám subregionlıq shártnamalarǵa bóliw múmkin. Ulıwma, insan huqıqları haqqındaǵı hújjetlerdi xalıqaralıq hám milliy hújjetlerge, óz gezeginde, xalıqaralıq hújjetlerdi universal, regionlıq, regionlar aralıq hám subregionlıq hújjetlerge ajratıp klassifikaciyalaw maqsetke muwapıq boladı.

Universal xarakterge iye bolǵan insan huqıqları haqqındaǵı xalıqaralıq hújjetler qatarında BMSH Ustavın, Insan huqıqları dún'yajúzlik deklaraciyasın, Ekonomikalıq, sociallıq hám materiallıq huqıqlar haqqındaǵı xalıqaralıq paktin, Puqaralıq hám siyasiy

huqıqlar haqqındađı xalıqaralıq paktin hám de bul paktke qosımsha protokollar bir qatar xalıqaralıq hújjetlerdi sanap ótiwimiz múmkin.

Atap aytqanda, 1965-jılđı Rasalıq kemsitiwdiń barlıq formaların toqtatıw haqqındađı xalıqaralıq konvenciya, 1979-jılđı Hayal-qızlardı kemsitiwdiń barlıq formaların tamamlaw haqqındađı xalıqaralıq konvenciya, 1984-jılđı Azaplaw hám de qarım-qatnaslıq hám jazalawdıń qattı, shápáátsiz, insanıylıqqa qarsı yamasa insan qádirin kemsitiwshi túrlerine qarsı konvenciya, 1953-jılđı Hayal-qızlardıń siyasiy huqıqları haqqındađı konvenciya, 1986-jılđı Xalıqlardıń tınıshlıqqa bolđan huqıqları haqqındađı deklaraciya, 1986-jılđı Rawajlanıw huqıqı haqqındađı deklaraciya, 1981-jılđı Din yamasa sıyınıw, boysınıw hám kemsitiwdiń barlıq formaların saplastırıw haqqındađı deklaraciya, 1979-jılđı Huqıq tártibin saqlaw boyınsha lawazımlı shaxslardıń etika kodeksi, 1985-jılđı Sud organlarıgárezsizliginiń tiykarđı principleri, YUNESKO xalıqaralıq-huqıqıy hújjetleri, atap aytqanda, 1960-jılđı Bilimlendiriw tarawındađı kemsitiwge qarsı gúres haqqındađı konvenciya menen 1989-jılđı Texnikalıq hám kásip-óner tálimi haqqındađı konvenciya sıyaqlı hújjetler de usılar qatarına kiredi.

Regionlıq hám regionlar aralıq xalıqaralıq shártnamalar. Regionlıq hújjetlerge mısal retinde 1950-jılı 4-noyabrde qabıl etilip, 1953-jılda kúshke kirgen «Insan huqıqları hám tiykarđı erkinlikleri haqqındađı Evropa konvenciyası» hám ođan qosımsha 14 Protokoldı, 1961-jılı 18-oktyabrde qabıl etilip, 1965-jılda kúshke kirgen hám 1991-jılda jańalawda qabıl etilgen Evropa social xartiyasın, 1969-jılı 22-noyabrde qabıl etilip, 1978-jılda kúshke kirgen Insan huqıqları haqqında Amerika konvenciyasın, 1981-jılı iyul ayında qabıl etilip, 1988-jılda yanvarda kúshke kirgen Xalıqlar hám insan huqıqları haqqında Afrika xartiyasın, 1990-jıl 5-avgustta qabıl etilgen Islamda insan huqıqları Qohira deklaraciyasın, 1995-jılda qabıl etilgen Insan huqıqları hám tiykarđı erkinlikleri boyınsha MDH konvenciyasın, 2004-jıl 22-may ayında qabıl etilip, 2008-jılda 15-martta kúshke kirgen Insan huqıqları haqqında Arab xartiyasın mısal etip keltiriwimiz múmkin.

Regionlar aralıq hújjetlerge bolsa, 1975jılı 1-avgustta Xelsinki qabıl etilgen Evropa qawipsizlik hám sheriklik sovetiniń Juwmaqlawshı aktın, 1989-jılı 15-yanvarda qabıl etilgen Evropa qawipsizlik hám sheriklik sovetiniń Vena ushırasıwı Juwmaqlawshı hújjetin, 1990-jılda qabıl etilgen Jańa Evropa ushın Parij xartiyasın mısal etip keltiriwimiz múmkin. Sonıń menen birge, 1990-jılǵı Kopengagen hújjeti (EQBSH insaniylik kriteriyaları boyınsha konferenciya Kopengagen sovetiniń hújjeti) insaniylik kriteriyaları boyınsha birinshi tolıq hújjet bolıp, ol EQBSH sheńberinde insaniylik kriteriyaları boyınsha qabıl etilgen siyasiy minnetlemelerdiń zárúrli kompleksi esaplanadı [1,368].

Ámel qılıw waqtına qaray insan huqıqlarına tiyisli xalıqaralıq hújjetlerdiń túrleri. Ulıwma alganda, ámel qılıw waqtına qaray insan huqıqlarına tiyisli xalıqaralıq hújjetlerdi shártli túrde úsh toparǵa ajratıwımız múmkin:

1. Tınıshlıq waqtında insan huqıqlarına tiyisli tiykarǵı norma hám principiardi belgileytuǵın hújjetler:

Siyasiy, Ekonomikalıq, sociallıq hám materiallıq huqıqlarǵa tiyisli xalıqaralıq hújjetler: atap aytqanda, Insan huqıqları dún'yajúzlik deklaraciyası, Insan huqıqları boyınsha xalıqaralıq paktlar hám Puqaralıq hám siyasiy huqıqlar haqqındaǵı xalıqaralıq paktke qosımsha etilgen birinshi hám ekinshi protokol [2,520].

2. Urıs waqtında insan huqıqların qorgaw haqqındaǵı xalıqaralıq konvenciyalar:

Usı gruppǵa kiretuǵın xalıqaralıq hújjetler qatarına qurallı waqıyalarda urıs aparıwdıń qural hám usılların tártipke salıwǵa qaratılǵan Gaaga hújjetleri dep atalıwshı xalıqaralıq hújjetlerin [3,372] hám de qurallı waqıyalar dáwirinde urıs jabirkeshlerin qorgawǵa qaratılǵan 1949-jılda qabıl etilgen Jeneva konvenciyaları hám olarǵa 1977-jılǵı qosımsha protokollar [4,8] sıyaqlı hújjetlerdi kirgiziwimiz múmkin.

3. Urıs hám tınıshlıq waqtında da teńbe-teń insan huqıqlarına hújimi ushın juwapkerlikti belgileytuǵın xalıqaralıq hújjetler:

1. Óz aldına áhmiyetke iye bolǵan áskeriy tribunallar (Nyurnberg (1945-jıl), Tokio (1947-jıl), Ruanda (1994-jıl) hám buringı Yugoslaviya (1998-jıl) tribunalları) [5,524-575].

2. 1948-jıldıǵı Genocid jınayatlarınıń aldın alıw hám onda qatnasqanlardı jazalaw haqqındaǵı konvenciya.

3. 1965-jıldıǵı rasalıq kemsitiwdiń barlıq formaların biykarlaw haqqındaǵı xalıqaralıq konvenciya.

4. 1979-jıldıǵı Hayallargá qarata kemsitiwdiń hár qanday waormasın biykarlaw haqqındaǵı konvenciya.

5. 1989-jıldıǵı Balalar huqıqları haqqındaǵı konvenciya.

6. 1984-jılı 10-dekabrdegi Azaplaw hám de qarım-qatnaslıq hám jazalawdıń qattı, shápáátsiz, insanǵa jat yamasa insan qádirin kemsitiwshi túrlerine qarsı konvenciya hám basqalar [6,520].

Insan huqıqları boyınsha xalıqaralıq hújjetler qatarına ayrıqsha túrde BMSH qániygelesken shólkemleriniń insan huqıqları boyınsha hújjetlerin de kirgiziw múmkin.

Xalıqaralıq miynet shólkemi (XMSH) hújjetleri. 1998-jılı Xalıqaralıq miynet konferenciyasında “Xalıqaralıq miynet shólkeminiń miynet tarawındaǵı tiykarǵı principleri hám huqıqları deklaraciyası hám de onı ámelge asırıw quralları” qabıllandı. Deklaraciyada XMSH 8 konvenciyanı tiykarǵı dep tán alıwdı járiyaladı. Onıń tiykarǵı dep atawdıń sebebi tómendegishe, barlıq aǵza -mámleketler sol konvenciyaların ratifikaciya etpegen bolsa da, Shólkemge aǵzalıq minnetlemesinen kelip shıqqan halda, konvenciyada keltirilgen minnetlemelerdi orınlawları hám ondaǵı qaǵıydalardıń ámelge asırılıwına járdem etiw shárt esaplanadı. Tiykarǵı konvenciyalar tómendegiler bolıp tabıladı: 1930-jılǵı Májburiy miynet haqqındaǵı 29-konvenciya; 1948-jılǵı Birlesiw erkinligi hám shólkemlestiriw huqıqınıń qorǵawı haqqındaǵı 87-konvenciya; 1949-jılǵı Jámaátlik ózara kelisimlerdi alıp barıw hám birlesiw huqıqı haqqındaǵı 98-konvenciya; 1951-jılǵı Teńdey aqsha tólew haqqındaǵı 100-konvenciya; 1957-jılǵı Májburiy miynetti tamamlaw haqqındaǵı 105-konvenciya; 1958-jılǵı Miynet hám

jumıs túrleri tarawındaǵı kemsitiwler haqqındaǵı 111-konvenciya; 1973-jılǵı Jumısqa qabıllawdaǵı minimal jas haqqındaǵı 138-konvenciya; 1999-jılǵı Balalar miynetiniń eń jaman formaları haqqındaǵı 182-konvenciya [7,204-205].

Búgingi kúnde, XMShtıń normativ hújjetleri miynet huqıqı boyınsha ayrıqsha xalıqaralıq huqıqıy bazanı quraydı [8,240].

YUNESKO hújjetleri. YUNESKO shólkemi tárepinen de 70 ke jaqın xalıqaralıq hújjetler qabıl etilgen. Atap aytqanda, Qurallı kelispewshilik shıqqan halda materiallıq baylıqlardıń qorǵalıwı haqqındaǵı konvenciya (1954-jıl), Avtorlıq huqıqı boyınsha ulıwma xalıqlıq konvenciyası (1955-jıl), Bilimlendiriw tarawındaǵı kemsitiwge qarsı gúres haqqında konvenciya (1960-jıl), Ulıwma xalıqlıq materiallıq hám tábiyiy miyraslardı qorǵaw haqqındaǵı konvenciya (1972-jıl), Xalıqaralıq birlik, sheriklik hám tınıshlıq ruwxında hám de insan huqıqları hám tiykarǵı erkinliklerin qorǵaw ruwxında tárbiyalaw haqqındaǵı usınıs (1974-jıl), Rasa hám rasalıq ayırıwshılıq haqqındaǵı deklaraciya (1982-jıl), Tolerantlıq principi deklaraciyası (1995-jıl), Insan genomi hám Insan huqıqları boyınsha universal deklaraciya (1997-jıl) hám basqalar [9,368].

Ulıwma xalıqlıq intellektual múlk shólkemleri (UIMSh) hám BMShtıń arnawlı shólkemleri qatarına kirgen halda puqaralardıń avtorlıq huqıqların qorǵawǵa tiyisli xalıqaralıq huqıqıy hújjetler islep shıǵılǵan. Olar qatarına tómendegilerdi kirgizsek boladı: “Ádebiy hám kórkem dóretplerdi kórip shıǵıw haqqında”ǵı 1886-jılı Bern konvenciyası; “BMShtıń avtorlıq huqıqı boyınsha 1996-jılǵı shártnaması”; “Atqarıwshı, fonogramma islep shıǵarıwshılar hám efir arqalı inám etiwshi shólkemler huqıqın qorǵaw haqqında”ǵı 1971-jılı Jeneva konvenciyası; “Jerdiń jasalma joldası arqalı inám etilgen dástúrlerdı tasıwshı signallardı tarqatıw haqqında”ǵı 1974-jılǵı Bryussel konvenciyası; “BMShtıń “Atqarıwshılar hám waonogrammalar boyınsha” 1996-jılǵı shártnaması; “Eki tárepleme salıqqa tartıwdıń aldın alıw haqqında”ǵı 1976-jılǵı Madrid konvenciyası hám basqalar [10,368].

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти: инсонийлик мезонлари соҳасидаги мажбуриятлар. Учинчи нашр. /Масъул муҳаррир: А. Х. Саидов. Т.: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, 2012. -368 б.
2. Мағливатлар ushin qarań:Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар: тўплам/Ўзбекча нашрининг маъсул муҳаррири А.Х.Саидов. –Тошкент: «Адолат», 2004. – 520 б.
3. Мағливатлар ushin qarań: Международное право. Ведение военных жействий: Сборник Гаагских конвенций и иных международных документов. -4-е изд., дополн. –М.: МККК, 2004. -372 с.
4. Мағливатлар ushin qarań: Женева конвенциялари тўплами. /Масъул муҳаррир А.Саидов. - Тошкент, Адолат, 2002.
5. Qarań: Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. –М. МККК, 2000. -С.524-575
6. Мағливатлар ushin qarań: Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар: тўплам/Ўзбекча нашрининг маъсул муҳаррири А.Х.Саидов. –Тошкент: «Адолат», 2004. – 520 б.
7. Махаматов М. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ихтисослаштирилган муассасаси сифатида Халқаро меҳнат ташкилоти/ “Ўзбекистон ва БМТ: тажриба ва ҳамкорлик истиқболлари” мавзусидаги конференция материаллари. –Т.: ТДЮИ, 2007. -Б.204-205.
8. Мағливатлар ushin qarań: Халқаро меҳнат ташкилотининг асосий конвенциялари ва тавсиялари. /Масъул муҳаррир А.Саидов. –Т.: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, 2008. -240 б.
9. Мағливатлар ushin qarań: ЮНЕСКОнинг халқаро меъёрий ҳужжатлари. Тўплам. /Масъул муҳаррир Л.Саидова. –Т.: Адолат, 2004. -304 б.
10. Мағливатлар ushin qarań: Тошев Б.Халқаро ташкилотларнинг муаллифлик ҳуқуқига оид актларининг ҳуқуқий мақоми. –Т. “Voris-Nashriyot”, 2007. 254-бет

PSYCHOLOGY

Ethic Principles of Psychological Counseling

Ass.prof., Phd **Mamatova Xilola Muxiddinovna**

Gulistan State Pedagogical Institute

Xolmatov Furqat Shavkatovich

Head of the Department of Higher Education Development Research and Advanced Technologies Implementation Center

The ethical principles of the consultant psychologist are contained in the Code of Professional Ethics. The Code of Professional Ethics regulates the professional activities of a consultant psychologist and psychotherapist. One of the features of the application of the Code of Professional Ethics is that, for some reason, it is sometimes quite difficult for a consultant psychologist to follow them in full. The main of these reasons were uncovered and described in 1990:

- 1) Each contact of a consultant with a client is unique, each psychological problem is individual. In this regard, it is difficult to apply standard rules and norms, based on the uniqueness and individuality of each situation.
- 2) In the course of professional activity, a consultant can get into various and contradictory situations, due to the fact that while observing one of the ethical standards, he has to violate another.

So, according to Yu.E. Aleshina, the following are usually distinguished as the main ethical principles of psychological counseling:

1. Friendly and non-judgmental attitude towards the client. The consultant must be able to listen carefully to the client (for example, using the technique of active listening), trying to understand him without judging, as well as provide psychological support and assistance;
2. Orientation of the psychologist to the norms and values of the client, and not to socially accepted norms and rules, which can allow the client to be sincere and open. Acceptance of the client's values and respect for them is not only an opportunity to express support for him, but also allows you to influence these values in the future, if

in the process of counseling they become seen as an obstacle to the normal life of a person;

3. Prohibition to give advice. A psychologist, even despite his professional and life experience and knowledge, cannot give advice to a client (including because the client's life, the context of its course is unique and unpredictable). Giving advice means taking responsibility for the life of the client if he uses it, which does not contribute to the development of his personality, an active and responsible role in the events happening to him;

4. Anonymity. No information communicated to the psychologist can be transferred without the consent of the client to any organizations and other persons, including relatives and friends. At the same time, there are exceptions (of which the psychologist must warn the client in advance), specially noted in the legislation of the country in accordance with the laws of which the professional activity of the psychologist is carried out;

5. Separation between personal and professional relationships. When carrying out professional activities by a psychologist, it is best to avoid any personal relationships if possible. If such or similar relationships appear, it is necessary to try to act in the interests of the client, interrupting the process of psychological assistance as soon as possible.

Literature:

1. Abramova G.S. Workshop on psychological counseling / G.S. Abramov. - Ekaterinburg: Business book, 1995.- 235p.
2. Abramova G.S. Practical psychology. 6th ed., revised. and additional / G.S. Abramov. - M.: Academic Project, 2003. - 496 p.
3. Aleshina Yu.E. Individual and family psychological counseling / Yu.E. Aleshin. - M.: "Social health", 1994. - 189p.
4. Todd J., Bogart A. Fundamentals of Clinical and Counseling Psychology / D. Todd, A. Bogart. - M.: Eksmo, 2001.- 768p.

Психологическая безопасность в школе как основа психического здоровья

Муллабаева Н.М.

Национальный университет Узбекистана

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы психологической безопасности в образовании. В настоящее время факторы, влияющие на психическое здоровье, психическое здоровье в системе образования считаются важными в развитии личности ребенка. В статье обсуждаются факторы психологической безопасности в системе образования.

Ключевые слова: психологическая безопасность, психическое здоровье, зависимость, угроза безопасности, психологическая травма.

Человек нуждается в психологической поддержке для того, чтобы поддерживать собственное психическое здоровье в условиях, меняющихся быстрыми темпами. Поддержка может иметь личную направленность или это может проявляться в создании психологических условий, и все это может быть сделано на протяжении всей жизнедеятельности субъекта. В первую очередь, такие отношения могут осуществляться в процессе деятельности, в контакте с обществом. Большая часть деятельности детей напрямую связана с процессом обучения, который является одним из факторов, влияющих на их физическое и психическое здоровье. В процессе анализа психолого-педагогических исследований целесообразно изучать образовательную среду как социально-психологический феномен. Образовательная среда интерпретируется как психолого-педагогическая реальность. Эта среда интерпретируется как условия для развития личности. В процессе обучения психологическое здоровье учащихся оказывает огромное влияние на их развитие как личностей. Согласно интерпретации Маслоу, "именно хорошее окружение оказывает положительное влияние на самовыражение и здоровье индивида". На самом деле для человека

наиболее оптимальным является создание условий для проявления себя и принятие решений в соответствии с собственными потребностями.

В связи с этим, образовательный процесс трактуется как условия, сохраняющие психическое здоровье личности.

Итак, каковы хорошие условия для развития личности? На наш взгляд, безопасная среда в образовательной среде может стать основой развития этой личности.

Школа считается связующим звеном, составляющим большую часть социальных институтов в обществе, и именно здесь очень важно поддерживать психологическое здоровье детей и обеспечивать их психологическую безопасность. Система поддержания психологической безопасности реализуется на разных уровнях: это может быть на международном, государственном, организационном или на профессиональном и личностном уровнях. Последние три аспекта являются наиболее важными для нашего подхода. Поскольку школа является образовательным учреждением, там осуществляется профессиональная деятельность, целью которой является развитие личности.

В качестве примера психологической безопасности в системе образования мы можем указать на отсутствие случаев психологического насилия и аспект поддержания психологического здоровья, школьным сообществом. Условия, в которых развиваются наши дети, к сожалению, не считаются безопасными, поскольку они, как и взрослые, сталкиваются с негативными проявлениями межличностных отношений. Это часто проявляется в виде случаев насилия. Человеческое поведение, отношение, нормы и ценности формируются с детства и проявляются во всех аспектах жизни человека. Высокая оценка собственных возможностей, неправильное использование сознания и принуждение, неосознанно, начинают переноситься в школьную среду, а эти психологические эффекты, на которые не обращают внимания, оставляют свои осложнения. Различные формы социальной дезадаптации, даже неспособность

адаптироваться к школьным условиям, в большинстве случаев считаются психологическим насилием. Постоянное негативное воздействие, эмоциональное напряжение и желание его уменьшить приводят к поиску других путей, и вызывают уход из социальной среды, в то время как злоупотребление может привести к возникновению беспорядков. Снижение уровня психологического насилия может стать причиной появления психологической безопасности в системе образования. С другой стороны, аспекты, проявляемые как насилие, могут проявлять неадекватные формы поведения у человека. Основной причиной психологического насилия считается психологическая неграмотность, низкий уровень зрелости личности, недостаточный уровень показателей психического здоровья, социальные условия. Как только человек начинает приобретать знания, он начинает отстаивать свои права. Также с увеличением человеческих знаний, в них начинают формироваться механизмы психологической защиты, люди начинают уделять внимание личностному развитию. Следовательно, необходимо, чтобы психологическая безопасность в системе образования анализировалась как важный аспект. Необходимо обеспечить не только психологическую безопасность учащихся, но и психологическую безопасность учителей и родителей. Образовательная политика осуществляется на основе единого образовательного пространства, и она предусматривает укрепление психического, физического и социального здоровья всех субъектов. Однако на школьном уровне предусматривается развитие личности в позитивной психологической среде, в которой рассматриваются примеры предотвращения угроз. С точки зрения практической психологии, анализируются факторы, обуславливающие психологическую безопасность.

Согласно интерпретации гуманистической психологии, считается, что аспекты человеческого развития зависят только от самого индивида. Однако для действия внутренних механизмов в развитии личности, требуются особые условия. На начальных этапах основным фактором выступает взаимодействие и

социальные условия участников образовательного процесса. Психологическая безопасность объясняется хорошо налаженным взаимодействием.

Проблемы безопасности интерпретируются по-разному. Для одних безопасность это система гарантий защиты от внешней и внутренней опасности, для других, это способность и возможность самосохранения. Многие концепции безопасности подразумевают, что она направлена на поддержание функционирования системы в умеренных пределах. Исходя из вышеизложенных моментов можно сделать вывод, что система безопасности в образовательном процессе - это в первую очередь психическое здоровье учащихся

В качестве факторов риска психологической безопасности в образовательной среде можно привести:

- * наличие психологического насилия;
- * неудовлетворённость лично доверительных отношений, которые являются основными;
- * отсутствие схожести в референтном смысле в образовательной среде.

Психопрофилактику таких угроз можно рассматривать как основные аспекты, обеспечивающие психологическую безопасность в образовательной среде.

Уровни психологической безопасности были названы по трем направлениям:

1) свободное от психологического насилия взаимодействие участников, проявляется как состояние образовательной системы, при котором в межличностных отношениях царит дружба, формируется взаимное доверие, и все это служит поддержанию их психологического здоровья;

2) Заставить чувствовать принадлежность к каким-то группам участников межличностных отношений и объяснять, что человек находится в безопасности;

3) необходимо предотвращать угрозы для развития личности, и уметь обеспечивать необходимыми условиями.

Взаимодействие человека с окружающей средой оказывает положительное влияние на саморазвитие личности, его психологическое здоровье и душевный покой. Психологические словари определяют душевное спокойствие как психическое здоровье, отсутствие психических расстройств и приспособляемость по отношению к условиям жизни.

Критерии психического здоровья в настоящее время не перечислены в качестве четкого комплексного аспекта.

Во многих научных исследованиях приводились различные критерии:

- * способность адаптироваться в микросоциальных отношениях;
- * управление поведением;
- правильная организация уровня достижения цели и правильное планирование целей;
- * правильное восприятие ответов окружающих вас людей при выполнении деятельности;
- * ориентация на достижение цели;
- способность работать;
- * активность;
- * благополучие семейной жизни;
- * отношение к собственному "я";
- самовыражение, развитие и рост личности;
- * целостность личности;
- * активность в восприятии бытия;
- самоконтроль .

Какой анализ как проявление психического здоровья можно интерпретировать как основу психического здоровья? Многими исследователями психическое здоровье объясняется тем, что этого психического отклонения не существует (Е. Ю. Коржова, Г. С. Никифоров и Б.).

Критерии психического и социального здоровья не имеют общего представления, но для каждого человека психическое здоровье имеет индивидуальный характер. Критерии психического здоровья также интерпретируются по-разному. Однако желательно указать наиболее важные формы поведения с правильной интерпретацией проявлений здоровья. В качестве таких показателей можно привести уровни саморазвития, самоотношения, рациональности индивидуально-типологических характеристик, развитие личности, вовлеченной в общение, эмоциональную напряженность. Все показатели психического здоровья считаются взаимосвязанными с окружающей средой.

Использованная литература

1. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды / И. А. Баева, Е.Н. Волкова, Е.Б. Лактионова. – М.: Экон-Информ, 2009. – 247 с.
2. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. – М.: Просвещение, 2008. – 202 с.
3. Баркан А. Дедовщина в школе или школьный буллинг / А. Баркан. – [Электронный ресурс]. – URL: [http://abarkan.ucoz.com/publ/dedovshhina v shkole ili shkolnyj bulling/1-1-0-18](http://abarkan.ucoz.com/publ/dedovshhina_v_shkole_ili_shkolnyj_bulling/1-1-0-18) (дата обращения 05.05.2019).
4. Вербина Г.Г. Психологическая безопасность личности / Г.Г. Вербина // Вестник ЧГУ. – 2013. – № 4. – С. 196-202.

Особенности формирования эгокомпетентности у медицинских работников

Сабирова Дилафруз Абдуразиковна

Заведующий кафедрой "Психология" Бухарского института психологии и иностранных языков, член-корреспондент Международной академии психологических наук, доктор философии в области психологических наук (PhD), доцент (Узбекистан)

Аннотация: В статье представлен особенности формирования эгокомпетентности у медицинских работников. Выявлены факторы и компоненты, влияющие на формирование социально-психологической компетентности.

Опорные слова: Социально - психологический компонент, формирования, тип личности, факторы и компоненты, компетентност.

Annotation: The article presents the features of the formation of psychological competence in medical workers. Factors and components influencing the formation of socio-psychological competence have been identified.

Key words: Socio-psychological component, formations, personality type, factors and components, competence

В мире всё возрастает потребность в подготовке квалифицированных, конкурентоспособных, независимо мыслящих специалистов. В настоящее время одной из актуальных проблем остаётся разработка и совершенствование психологических механизмов формирования профессиональной компетентности медицинских кадров. В Таллиннской Хартии «Системы здравоохранения для здоровья и благополучия» и других важных международных документах особо подчёркивается необходимость использования населением достижений медицинских и психологических наук²⁵. В связи с этим в процессе реформ, проводимых специфичным образом во всём мире, одними из актуальных проблем остаются требования к деятельности медицинских работников, вопросы

²⁵ <http://apps.who.int/gb/bd>. World health Organization Basic documents

психологического совершенствования их профессионального, личностного и интеллектуального потенциала.

В настоящее время одной из актуальных проблем остаётся разработка и совершенствование психологических механизмов формирования профессиональной компетентности медицинских кадров. Поэтому в процессе реформ, проводимых специфичным образом во всём мире, требования к деятельности медицинских работников свидетельствуют о необходимости проведения исследований по психологическому совершенствованию их профессионального, личностного и интеллектуального потенциала.

При анализе выявления теоретико-методологических основ исследования важное значение имеет изучение трудов таких мыслителей Востока как Абу Райхон Беруни, Абу Али Ибн Сино, Абу Наср Фороби, Алишер Навои, Абу Бакр ар-Рози, Исмоил Журжони, Масихи Ал Карваки, Чагмини. В своих трудах проявление таких качеств личности как понимание людей, коммуникабельность, адекватная восприимчивость в отношении поведения, действий, переживаний собеседника, моральные установки они охарактеризовывали как «моральные качества высокой степени». Вместе с тем, в данной главе приведены научные подходы, характеристики социально-психологической компетентности и выводы исследований учёных по социально-психологической компетентности медицинских работников, её структуре, связи с такими факторами как социальный интеллект, эмоциональный интеллект и типы личностей.

Американские исследователи Л.Стросс и Дж.Морено описывают социально-психологическую компетентность как «совокупность способностей, необходимых для выполнения конкретной деятельности по специализации личности». Вопросы формирования социально-психологической компетентности и её влияния на эффективность профессиональной деятельности отражены в исследованиях Н.А.Кузьминой, Л.А.Петровской, А.А.Бодалева, Л.М.Митиной, О.В.Совроновой. Целый ряд ученых стремятся понять социально-

психологическую компетентность, связывая ее с профессиональными знаниями. Сущность профессиональной компетентности раскрыли в своих исследованиях А.К.Маркова, Л.М.Митина, Е.Милерян, И.И.Риданова, Р.А.Уайт, Л.П.Панина и другие учёные. Такие русские учёные как Е.Прямыков, А.Бодалев, С.Макаров, С.Никитина, В.Цветкова, И.Зимняя, В.Куницына, Г.Белицкая, В.Масленников, Л.Шабатура, Л.Свирская, И.Зарубинская, Е.Коболянская изучали психологические особенности феномена социально-психологической компетентности. Такие зарубежные учёные как М.Кэнел и М.Свейн, С.Савиньон, Л.Бахман, А.Палмер, Р.Клиффорд, Ян Ван Эк исследовали составляющие компоненты и факторы этой проблемы. Такие учёные как И.Дементьева, Н.Зубарева описывали социально-психологическую компетентность как «социальную мудрость».

Если обратить внимание на исследования российских ученых, посвященным роли и значению социально-психологической компетентности медицинских работников в сфере здравоохранения, то Л.Г.Матвеева указывает на необходимость освоения супервайзерской программы тренинга, предназначенной для всесторонней зрелости медицинских работников. В частности, автор, останавливаясь на проблемах подготовки медицинских работников в России, характеризует социально-психологическую компетентность как профессиональный комплекс, имеющий важное значение для медицинских работников. Н.А.Кравцова в своих научных исследованиях подчеркивает при отношениях с больными необходимость обращения особого внимания, прежде всего, на его возраст, черты характера. По мнению автора, для повышения эффективности профессиональной деятельности медицинских работников целесообразно сначала разработать их психолого-медицинскую структуру. По мнению В.В.Гульдана, организация в поликлиниках медико-психологических кабинетов и обучение медицинских работников обеспечивает высокое качество оказания медицинской помощи. В своих исследованиях

ученый, подчеркивая то, что развитие социально-психологической компетентности является одной из актуальных проблем медицинских работников, осуществляющих деятельность в системе здравоохранения, особо останавливается на вопросе взаимодействия медицины и психологии в повседневной практике.

В современной медицинской психологии вопросы психологических факторов, влияющих на заболевания, влияния личностных качеств медицинских работников на эффективность их профессиональной деятельности изучены в исследованиях З.Р.Ибодуллаева, Д.И.Илхамовой, М.Х.Карамян, З.Абидовой, Г.К.Тулагановой, Ю.К.Нарметовой. Доктор медицинских наук, профессор З.Р.Ибодуллаев утверждает, что в период, когда современная цивилизация развивается ускоренными темпами, повышается роль личности человека в обществе, вопрос подготовки медицинских работников, осуществляющих деятельность в системе здравоохранения, является для сегодняшнего дня весьма актуальным. Он указывает на необходимость того, что медицинский работник должен знать эмоциональное состояние, особенности возрастного психического развития личности каждого пациента и уметь устанавливать психологическое общение с пациентом, способность применять различные психологические методы в процессе лечения.

Анализ научной литературы показывает на сегодняшний день явную нехватку научных источников, связанных социально-психологической компетентностью медицинских работников. А это требует анализа системы корреляционных отношений между социально-психологической компетентностью медицинских работников и её факторами; исследования роли и значения таких компонент деятельности медицинских работников как адекватная коммуникабельность, адекватное эмоциональное отношение и коммуникативная компетентность в качестве ведущего внутреннего психологического механизма.

Литература

1. Андреева Г. М. Психология социального познания. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000;
2. Бойко «Влияние формирования управленческих коммуникативных компетенций на профессиональную компетентность» МГПУ, 1950. – 118 с.
3. Диагностика социального интеллекта. Тест Дж. Гилфорда и М. Саливана. СПб., 1999;
4. Sobirova D.A. Practical and psychological bases of researching the social intellect of medical attendant. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.Vol.7№3, 2019. (19.00.00. №2).

CULTUROLOGY

Ўзбек поэтик киносида ўсмирлар мавзуси

(кинорежиссёр Қамара Камолованинг “Аччиқ данак” фильми мисолида)

Қобилова Лобар Бахтиёр қизи,
ЎзР ФА Санъатшунослик институти
“Кино ва телевидение” бўлими лаборанти

Аннотация. Мазкур мақола ўзбек поэтик киносида “Аччиқ данак” фильми ва унда ўсмирлар мавзусининг тутган ўрни ҳақида. Таҳлил предмети сифатида кинорежиссёр Қамара Камолованинг “Аччиқ данак” фильми танланган. Экранда ўсмирлар оламининг бадий образини талқин этишда режиссёрнинг ўзига хос ёндашуви, рамзларга мурожаатининг фильм ғоясини ифодалашда тутган аҳамияти тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: кино, поэтик кино, кинорежиссура, кадр, қаҳрамон, актёрлик маҳорати, жанр, услуб, сюжет, образ, характер, рамз.

Аннотация. Эта статья о фильме “Горькая ягода” и роли подростков в узбекском поэтическом кино. Объектом анализа был выбран фильм режиссера Камары Камаловой “Горькая ягода”. Исследуется уникальный подход режиссера к интерпретации художественного образа мира подростков на экране, важность обращения к символам в выражении идеи фильма.

Ключевые слова: кино, поэтическое кино, кинорежиссура, кадр, персонаж, актерское мастерство, жанр, стиль, сюжет, образ, персонаж, символ.

Annotation. This article is about the film “Bitter berry” and the role of teenagers in Uzbek poetic cinema. The object of analysis was the film directed by Kamara Kamalova “Bitter berry”. The unique approach of the director to the interpretation of the artistic image of the world of teenagers on the screen, the importance of referring to symbols in expressing the idea of the film are explored.

Keywords: cinema, poetic cinema, frame, hero, acting performance, genre, style, plot, image, character, metaphor.

Кино санъатида аёл режиссёрлар ноёб саналади. Бу касбни барча мураккабликлари билан қабул қилиб, соҳада ўз сўзини айта олиш эса аёл режиссёрдан анчайин жасоратни талаб этади. Шундай истеъдодли, қатъиятли аёл режиссёрлардан бири Қамара Камоловадир.

Ўзбек поэтик киносида муҳаббат мавзусининг аёл режиссёр томонидан талқин этилиши алоҳида кузатувга молик. Сабаби, аёл режиссёр муҳаббат мавзусини эркак режиссёрдан фарқли равишда, нисбатан нозик ҳис қилиб, қаҳрамонларини хос ракурсларда ўрганади, нозик мезонлар ила таҳлил этади.

“Ўзини намоён этиш, теварак атрофдаги дунёни бадиий образлар ёрдамида акс эттириш истаги ўз вақтида Қамарани Москва Давлат университети физика-математика факультетини ташлаб, ВГИКга, режиссёр Григорий Рошаль устахонасига киришга даъват этган эди. У бу касбни танлашда янглишмади. Таниқли кино устасида ўқиш ва ўрганиш йиллари қизиқарли, самарали бўлиши билан ёш санъаткор дунёқараши шаклланишига ёрдам берди” [1; 8-9].

Унинг диплом иши “Хайрли кун” номли қисқа метражли фильм эди. Илк ишида ёш режиссёр халқ артистлари Наби Раҳимов ва Лутфихоним Саримсоқова билан ишлаш бахтига муяссар бўлди.

1964 йили “Ўзбекфильм” киностудияси қошида мульттех ташкил топади. Бу маскан ўз атрофига болалар киносига, мультипликацияга қизиққан, уни севган ёш ижодкорларни жамлади. Улар орасида Қамара Камолова ҳам бор эди. Ижодини мультипликацион кинодан бошлаган ёш Қамара катта кинога 1975 йил **“Аччиқ данак”** поэтик фильми билан кириб келди.

“70-йилларга келиб, миллий экранда воқеликни поэтик талқин этиш тажрибасини дадил ўзлаштирган ижодкорлар реал ҳаётнинг ижтимоий-маънавий муҳит таъсирида ўзгариб бораётган замондош образини таҳлил этишда давом этдилар. “Учрашув ва айриликлар”, “Орзу-умидимиз қушлари”, “Сени кутамиз, йигит”, “Менинг азиз кишим”, “Ажойиб йилларимиз”, “Алвидо, ғўр ёшлик” каби фильмларда инсонга меҳр-муҳаббат, эзгу ишларга ундовчи туйғулар

гавдаланади. Энг яхши ўзбек фильмларининг руҳини, жозибасини белгилловчи поэтик анъаналар турли оқим, йўналишлар билан уйғунлашиб, янги жанрлар ривожига туртки берди. Шу даврда яратилган Қ.Камоловнинг “Аччиқ данак” фильми замонавий ривоят шаклида бўлса, А.Ҳамроевнинг “Инсон кушлар ортидан боради” фильми тарихий афсона тусида гавдаланади, “Мухлис” эса кўпроқ баллада шаклини эслатади” [2; 178].

Қамара Камоловнинг фикрича, бадий кино ва мультипликация ўртасида ҳеч қандай фарқ йўқ. Буни у, мультипликацияда ҳам бадий кинодагидек ўша санъат, ритм, персонаж характери бор, деб изоҳлаганди матбуотдаги суҳбатларнинг бирида. Аҳамиятлиси, унинг мультипликациядаги сермахсул ижоди, бола психологиясини нозик ҳис қила олиши, катта кинодаги муваффақиятини таъминлади. Дебют ишида ҳам бежиз қаҳрамонларини ўсмирлар орасидан изламади.

Қамара Камоловнинг ўзбек поэтик киносида тутган ўрни – мавзуни замонавий ривоят шаклида ёритганлиги ва биричилардан бўлиб ўсмирлар маънавий дунёсини ўрганишга интиланлиги билан белгиланади.

Ўсмирлик даврининг поёндозига қадам ташлаган 13 ёшли Наргиз (Шоҳида Ғафурова ижросида) қалбида илк муҳаббат куртак тугади, лекин гулламасданок, завол бўлади. Илк муҳаббатнинг ташрифини ўсмир чоғида қаршилаган Наргиз ва бу муҳаббатнинг такаббур эгаси – Эркиннинг (Бекзод Ҳамроев ижросида) оқибат ботинан ҳиссиз, тахир “аччиқ данак” бўлиб чиқиши, фильм сюжети мазмунини ташкил қилади. Ушбу фильм ҳақида Т.Ёқубова шундай фикр билдирган: “Камолова болалик илк меҳр-муҳаббат ва биринчи бор соткинликка дуч келиш ҳақида нозик поэтик повесть ярата олдиким, бу повесть лирик ғамгинлик, ёрқин истиқбол билан суғорилган” [3; 8-9].

Фильм бир қарашда биринчи муҳаббат ҳақидаги ҳикоядек таассурот уйғотса-да, аслида эса унинг таг қатламида сюжет воқеликлари аро ўсмирларнинг ўз “мен”ини англаши фалсафаси ҳам мавжуд. Бош қаҳрамон Наргиз ва унинг

Ўзидан озроқ кичик, 9 ёшлар чамаси дугонаси Лалининг (Шахноза Бурхонава ижросида) ҳислари фильмнинг маънос ва жўшқин лиризм уйғунлашган кайфиятини белгилайди. Режиссёр сюжет воситасида қаҳрамонларнинг ҳистуйғу, кайфиятидаги ўзгариш ва руҳан улғайишларига асосий эътиборини қаратади.

Ёлғон севги қурбони – Жизелга ҳамдард Наргиз ўз эртаги ва идеалларида яшайди ва атрофидан ҳам шу идеалларни излашга мойил романтик қиз. Реал ҳаёт ва ўз хаёлий олами ўртасидаги номувофиқликларни қабул қила олмаганлиги унинг ҳам драмаси, бир вақтнинг ўзида поэтикаси ҳамдир.

Наргиз — камбағал қиз. Шахзоданинг бахтсиз севги қиссаси ҳақида ҳикоя қилувчи “Жизель” фильми таъсирида рақсга тушаркан, бутун борлиғи билан Жизелга ҳамдард бўлади. Дугонасининг жозибали ва маҳзун рақсига мафтун 9 ёшли Лали бўлса, бир шахзода сабаб вафот этган фильм қаҳрамони руҳий оламини англашга ҳали гўдаклик қилади.

Шунингдек, Наргиз билан содир бўлаётган ҳиссий ўзгаришларни пайқайди-ю, моҳиятан тушунолмади. Ёзги оромгоҳдан қайтган Лалихон, дугонаси Наргизни ошиқиб, йўқлаб келаркан, шундай дейди: “Вой, Наргиз!... Шунақаям чиройли бўлиб кетибсан-ки, таниб бўлмайди-я...” Лалининг бу муносабатида унинг Наргиз қалбида кечаётган ҳиссий тўлқинланишларни сезганига ишора қилинади. Кир юваётган тосига қўшни ҳовлидан Эркиннинг ўғринча отган олмаси келиб тушганида эса Наргизнинг бунга жавобан хайрихоҳлик ила билдирган андишали табассуми – қалбида илк муҳаббат ниш отаётгани, ўсмирликнинг ўзгарувчан руҳиятида нозик тебранишлар кечаётганини ошкор қилади.

Фильм муқаддимасида Наргиз ўз хаёлий олами – кўк шиша синиғидан атрофни кузатар экан, қалби улғайишнинг ўзгаришларига алланечук мойил ҳолда тасвирланади. Наргиз кўк шиша синиғида Эркинни кўради-ю, болалигига сўнгги таъзим бажо келтиради. Бу ўсмир маъсума Эркин тимсолида ўз хаёлий

шахзодасини топкандек бўлади. Хушбичим қиёфаси эртақдаги шахзодаларни эслаиб юборувчи Эркин тимсолида Наргиз хаёлий қаҳрамонини чизади. Лекин бир воқеа сабаб бу ўсмир қизнинг алдамчи таассуроти бўлиб чиққанлиги ойдинлашади.

Нозик таъбли, бадий адабиёт мутолаасини севувчи Қамара Камоловани Л.Воронковнинг шоирона ҳикояси мафтун қилганди. Шу ҳикоя асосида Я.Филиппов “Аччиқ данак” фильмининг сценарийсини ёзади. Замонавий муҳит ва соддадил ўсмирлар хаёлини банд қилган Қизил қуш афсонаси уйғун ифода этиладики, икки дугонанинг пок қалби ўтмиш чорраҳаларини кесиб ўтиб, бахт қушини кўриш орзусида яшайди.

Қизил қуш ҳақидаги афсонани Лали илк бор бувисидан эшитганди. У укаси Иззатга бувисидан эшитганини шундай сўзлаб беради: “Тоғнинг тепасида, жуда олисда чиройли қуш бўлар экан. Қанотларини силкитиб, ўша қуш осмон-у, фалакка учса борми, чўғдек қип-қизариб кетаркан осмон. Сайрай бошласа-чи, кўнғироқдек овозини эшитган ҳамма қушлар-у, жониворлар ўйинга тушиб кетаркан. Уни кўрганлар, ниятига етаркан. Қанийди, мен ҳам ўша қушни бир кўрсам...”

Наргиз Қизил қуш ҳақидаги афсонага шу қадар ишонадики, бу афсона эмас, гўёки ҳақиқатдек. Унинг Қизил қуш афсонаси ҳақидаги ўйлари муҳаббат, бахт орзуси билан лиммо-лим. Наргиз Қизил қуш афсонасини Эркин билан бўлишгиси келади. Йигит буни совуққонлик билан қабул қилиб, Қизил қуш борлигига ишонмаслигини айтади. Эркин Наргизнинг ҳикоясини бепарволик билан эшитаркан, ўз эртагида яшайдиган қизнинг ҳислари унинг учун эриш туюлади.

Афсона мазмуни Наргиз тилидан қуйидагича баён қилинади: “Қадим замонда қариб қолган бир подшоҳ бор экан. Подшоҳни ҳуснда тенги йўқ, ҳурлиқо қизи бор экан. Шу малика бошқа юртнинг шахзодасини севиб қолибди. Тўйи бўладиган пайти етиб келганида малика ўзига худди тоғ осмонига ўхшаган

зангори кўйлак тикишларини буюрибди. Бошига киядиган тожни қип-қизил бўлишини истабди, тонг шафағидек.

Энг мохир усталар ишга киришибди, лекин тожни биронта уста ҳам келиштириб ясай олмабди. Шунда шахзода маликага агар рози бўлсангиз, сизга ўз кўлим билан тож ясаб бераман, у албатта, сизга ёқади, — дебди. Буёқларда қизил қанотли қушлар бор, у гўзал қушларни ҳеч ким отмайди. Ижозат берсангиз, шу қушдан биттасини отаман, унинг патидан дунёда ҳеч кимда йўқ тож ясаб бераман, — дебди.

Подшоҳнинг қизи рози бўлибди. У никоҳ кийимини кийганда ҳаммадан ҳам гўзал бўлиб кетибди. Уни кўрган бошқа келинчақлар ҳам шунақа патни хоҳлаб қолишибди. Кейин бирин-кетин ота бошлашибди, ўша қушларни. Ахийри, қизил қушлар кам қолибди. Қолганлари бошқа юртга учиб кетибди. Шахзода билан малика узоқ умр кечиришибди. Лекин ҳеч бахтли бўла олмабди”.

Якуни маънос ҳикоясини кўзида ёш билан тугатган Наргизнинг сочлари йўл бўйи Эркин “безаган” чақиртиканаклар билан тўлади. Эркин жўраси Собиржонга (Зухриддин Режаметов ижросида) қарата: “Манавини қара, худди маликанинг ўзгинаси-ку, деб Наргизни мазах қилади. Унинг ҳислари устидан кулади. Шу пайт оператор Александр Панн Наргиз нигоҳи билан Эркинни йирик планда таъқиб қиларкан, йигитнинг асл қиёфаси юзага чиқади. Наргиз аввалига Эркинни довюраклик, жасурлик, сўзга чечанлик каби ташқи сифатларига учиб баҳолаганди. Мана энди Қизил қуш ҳақидаги афсонага беписанд муносабати орқали Эркиннинг ички оламидан ҳам воқиф бўлади.

Эркин персонажи характер хусусиятига кўра, эзгу тимсолларни англашга ожиз, такаббур, кучсизаларгина дўст орттиради, деб фикрловчи худбин қаҳрамон сифатида гавдалантирилган. Унинг оиласи дадасининг муҳандислик касби юзасидан қишлоққа бир муддатга келади. Ундаги димоғдорлик, ясама табассум, эгнидаги сўнги урфдаги кийим-бош шаҳарда улғайган олифта қиёфани ифодалаб, сунъий табиати қишлоқнинг соф, муҳаббатга тўла маконида янада

бўртиб кўринади. Муаллиф эса ундаги бу жиҳатлардан шунчаки, зиддият кўзғаш учун фойдаланмайди, балки мана шу такаббурлик ўсмир қалбига қачон оралаганига кўпроқ қизиқади. Ахир, инсон маънавий қиёфаси, одамийлик эътиқодининг илдизи унинг болалигига бориб такалади.

Бу давр киши ботинида шахс шаклланадиган энг нозик палла. Доим мўлжални аниқ олишга одатланган, муғомбир Эркин кучсиз, химоясиз, камтарин тенгқурлари орасидагина “мард”лигини кўрсатишга қодир. Кучи фақат кучсизларга етади. Наргиз таъбирича эса у: “Болалар олдида олифтагарчилик қилади, ҳеч ким йўғида эса ундан ювоши йўқ”. Наргиз бу гапи билан Эркинни хаспўшлаб, унга мудом кўк синиқ шишасидан боққанча баҳо беришга уринади, бироқ севиб қолган қалбини шундай алдайди. Шунинг учун ҳам Эркинни кечирмоққа ўзида журъат ва ижозат топади.

Болаликнинг ширин онлари эркаси – Лали эса шунча дилхираликдан кейин ҳам Наргиз Эркинни кечиришини тушунолмай қийналади. Буни дўстлигига қилинган хиёнат деб билади. Наргизни қанча яхши кўрса, ундан шунча хафа бўлади. Ярашмоқ учун биринчи бўлиб қадам ташлашга ғурури йўл бермайди. Лекин ич-ичидан Наргизни яхши кўради. Бехосдан панада Эркин ва Наргизнинг гурунг аралаш жўхориҳўрлик қилаётганини кўрган Лали жон дугонасини бола кўнгли билан рашк қилади, “аччиқ данак”дан уни қизғонади. Ерга бағрини берганча сувдаги тошбақаларни кузатиб, илк бевафоликнинг аччиғини ҳазм қилолмайди, булоқдек тоза қалби ҳаётнинг бу адолатсизлигига маъюс исён қилади. Унинг драмасини мана шулар ўзида акс эттиради.

Лалининг беғубор дунёси тасвирий ечими жуда гўзал ракурсларда топилган. Масалан, бир эпизод бунинг ёрқин мисоли: супа бўйидаги Лали ариқдаги сувнинг шилдираб оқишига маҳлиё. Ариқ сувида кўшилиб тўлқинланаётган куёш зарраси Лалининг юзида акс этади.

Лали – худди бир қултум булоқ сувидек тоза ва бахтиёр болаликнинг тимсоли. Лали образи ижрочиси Шаҳноза Бурҳонова талқинида хушнудлик ва

бироз маъюслик уйғунлигида акс эттирилган. Наргиз Лалихонлар оиласи шахарга кетиши олдида билан хайрлашмоққа улгурмайди. Кейин у ёнидаги энг содиқ дўстини йўқотганини тушунади. Улар шундай, тушунарсиз хислар ила хаёлан хайрлашадилар.

Кутилмаганда афсонавий Қизил қушга ўхшаш қизил патли қуш Наргиз кўз ўнгида пайдо бўлади. “Шу жойда Камолованинг мультипликацион кинодаги иш тажрибаси асқотди: Қизил қуш билан боғлиқ эпизодларда актёрлар ўйини ва мультипликация ўта нафис уйғунлашиб кетган” [4; 8-9].

Лаҳзалик учрашувдан шод Наргиз хушбарни Эркин бошчилигидаги тенгқурларига етказди. Эркин ўз манфаати йўлида ва мардлигини кўз-кўз қилиш мақсадида Қизил қушни излаб, тоғ чўққисига чиқади ва унинг уясини бузади. Полапонини кўйлагига тугиб, болалар олдида тушади. Наргизнинг қаршилигига қарамай: “Энди, Қизил қуш фақат менда бўлади!” қабалида қочиб қолади. Йўлда эса кўрқинчли ҳалокат юз беради: Қизил қуш безовталаниб, полапони ортидан учиб келиб, ўзини Эркиннинг оёғи тагига ташлай-ю, нобуд бўлади. Бу Эркин хаётида дуч келган илк энг даҳшатли ҳодиса эди. Қилмиши оқибатида унинг юз-кўзида пушаймонлик ва кўрқув зоҳир бўлади.

Бу воқеадан сўнг Наргиз Эркинга шундай қарайдики, унинг нигоҳларида энди, “аччиқ данак” мағзини чаққан қиз сиймоси бўй кўрсатади. Наргиз энди кечирмайди, у энди ҳаммасини яхши фаҳмлайди ва онгли равишда ўз танловига ихтиёр бериб, полапонни бағрига босганча, болаларни тарк этади. Унинг кўзларида маъносизтироби ва бахтли келажак орзуси омукта. Йирик планда “аччиқ данак” синовида улғайган нишона – Наргиз қатъийлашган нигоҳини томошабинга қадайдди.

Инсон хаётида шаклланиши, маънавий покланиши, ўзини англаши йўлида тақдир томонидан юборилган синов сабабчилари – “аччиқ данак”лар билан юзлашади. Эркин Қизил қуш ўлимидан сўнг ўз ички дунёсига назар

солади. Бу воқеа ундаги маънавий гаранглик кишанларини бўшатади. Ўз “Қизил куш”ини бой берганлигини англаб етади. Наргиз сабаб у ҳам улғаяди.

“Болаларнинг Қизил кушга нисбатан муносабатларида характерлари, дунёқарашлари, ёмонлик ва эзгуликнинг ҳақиқий маъносига қандай тушуниб етишлари акс эттирилади. Мазкур образ орқали фильм ижодкорлари одамлар ўз Қизил кушлари – бахт кушларининг барбод бўлишида ўзлари айбдордирлар, деган фикрни илгари сурадилар” [5; 8-9].

Қизил куш – бахт кушининг Наргизга кўриниш бериши, оғриқли йўқотишлари ила келади. Лекин у ҳам бу йўқотишлар ичра ўзини топади. Полапон, балки Қизил куш авлодининг сўнггисидир. Балки, дунёда ўз орзуларига вафодор, чин бахтга ишонган битта қиз қолса ҳамки Қизил куш уни бахтли қилиш учун яна туғилар... Қизил куш – фильмда нафақат бахт тимсоли, балки ўзликни англашнинг ёрқин образи даражасида тасвирланган.

Қамара Камолова кейинги ижоди давомида “Ҳаммаёқни оппоқ қор қоплаганда”, “Йўл бўлсин”, “Ким деяй сени” фильмларида ҳам “аччиқ данак” мотивига, бу орқали ўзлигини англашга интилган турли ёшдаги қизлар тақдирига мурожаат этди.

Дунёни таниш, руҳий, маънавий камолотга етишиш йўлида ҳаётнинг илк “аччиқ данаги”ни тотиб кўрган ва бу орқали покланган қаҳрамонлар режиссёр Қамара Камолова ижодида хос образ даражасига етган дунёқараш тимсолидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ёқубова Т. Қамара Камолованинг “Қизил куши” // “Кино”. — Тошкент, 1979. — № 11.
2. Каримова Н. Замонавий ўзбек киносида поэтик анъаналар // Санъатшунослик масалалари. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: “San’at”. — 1998. — Б. 229.

TECHNOLOGY

Python dasturlash tili xususiyatlari

Rashidova Dilfuza Elmuradovna

Samarqand iqtisodiyot “Axborot texnologiyalari” kafedrasida o’qituvchisi
Annotasiya. Ushbu maqolada python dasturlash tiliga aloxida e’tibor qaratilgan.

Python dasturlash tili dasturlash uchun keng tarzda foydalaniladigan yuqori darajali dasturlash tili ekanligi taxlil qilingan.

Kalit so’zlar: kompyuter lingvistikasi, sun’iy intellekt, shaxsiy modullar, krossplatformalar, scikit-learn.

Аннотация. Эта статья посвящена языку программирования Python. Было проанализировано, что язык программирования Python является широко используемым языком программирования высокого уровня для программирования.

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, искусственный интеллект, пользовательские модули, кроссплатформенность, scikit-learn.

Annotation. This article is about the Python programming language. It has been analyzed that the Python programming language is a widely used high-level programming language for programming.

Keywords: computational linguistics, artificial intelligence, custom modules, cross-platform, scikit-learn.

Python dasturlash tili - umumiy-maqсадli dasturlash uchun keng tarzda foydalaniladigan yuqori darajali dasturlash tili. Ushbu dasturlash tili Guido van Rossum tomonidan yaratilgan va birinchi marta 1991-yilda foydalanib ko‘rilgan. Python har xil platformalar uchun yozilgan, masalan Windows, Linux, Mac OS X, Palm OS, Mac OS va boshqalar. Python Microsoft. NET platformasi uchun yozilgan realizatsiyasi ham mavjud bo‘lib, uning nomi -IronPython.

Python ning asosiy xarakterlovchi xususiyatlari qo’yidagilardir:

- dinamik tiplashtrish – dasturlash jarayonida oldindan o'zgaruvchi tipini e'lon qilishni talab qilmaydi;
- ob'yektga yo'naltirilgan dasturlashni qullab quvvatlash;
- funkcionallikni sezilarli kengaytiradigan turli ko'rinishdagi ko'p sondagi modullar sonini o'rnatishning soddaligi;
- shaxsiy modullarni yaratish va ulardan foydalanishning yengilligi;
- krossplatformalarni qo'llab-quvvatlash;
- C/C++ va Java bilan integratsiyasi;
- xotirani avtomatik boshqarish.

Natural Language Toolkit (NLTK) – Pythonda matnlarni tasniflash, stemminglash, teglash, tahlil qilish va semantik fikrlash kabi vazifalarni qo'llab-quvvatlaydigan muhim kutubxonadir. Bu tabiiy tilni qayta ishlash va mashinali o'qitish masalalarni yechish uchun asosiy vosita sanaladi. Bugungi kunda ushbu kutubxona NLP va mashinali o'qitishni endigina boshlayotgan Python dasturchilari uchun ta'lim asosi bo'lib xizmat qiladi.

Kutubxona juda universal, ammo uni tabiiy tilni qayta ishlash uchun ishlatish murakkab. NLTK juda sekin bo'lishi mumkin va tez rivojlanayotgan sanoatda foydalanish talablariga javob bermaydi.

TextBlob - Pythonda NLP ni o'rganishni boshlagan foydalanuvchilar uchun majburiydir. TextBlob yangi o'rganuvchilarga his-tuyg'ularni tahlil qilish, POS belgilarini belgilash yoki ism iboralarini chiqarish kabi asosiy NLP vazifalarini o'zlashtirishga yordam beradigan oddiy interfeys bilan ta'minlaydi.

Python bilan NLPga birinchi qadamlarini qo'ymoqchi bo'lgan har bir foydalanuvchi ushbu kutubxonadan foydalanishi kerak deb hisoblaymiz. Prototiplarni loyihalashda juda foydali. Biroq, u NLTK ning asosiy kamchiliklarini ham meros qilib olgan. Ishlab chiqarishda NLP Pythondan foydalanish talablariga duch kelgan ishlab chiquvchilarga samarali yordam berish uchun ushbu kutubxona juda sekin ishlaydi.

CoreNLP - bu kutubxona Stenford universitetida ishlab chiqilgan va Java tilida yozilgan. Biroq, u ko'plab tillar, jumladan Python uchun qobiq dasturlar bilan birga keladi, bu esa Pythonda tabiiy tilni qayta ishlashda o'z kuchlarini sinab ko'rmoqchi bo'lgan ishlab chiquvchilar uchun foydali bo'ladi. CoreNLP ning eng katta foydasi tez va dasturiy mahsulot ishlab chiqish muhitida yaxshi ishlaydi. Bundan tashqari, CoreNLP ning ba'zi tarkibiy qismlari NLTK bilan birlashtirilishi mumkin, bu muqarrar ravishda ikkinchisining samaradorligini oshiradi.

Gensim - Python kutubxonasi bo'lib, u vektor fazoviy modellashtirish va tematikani modellashtirish vositalari orqali ikki hujjat o'rtasidagi semantik o'xshashlikni aniqlashga ixtisoslashgan. U samarali ma'lumotlar oqimi va qo'shimcha algoritmlar bilan katta matn massivlarini boshqarishi mumkin. Bu faqat ommaviy va xotirada qayta ishlashga qaratilgan boshqa paketlar haqida aytishimiz mumkin bo'lgan narsadan ko'proq. Bizga bu kutubxonaning yoqadigan jihati uning xotiradan foydalanishni optimallashtirish va qayta ishlash tezligidir. Bularning barchasiga boshqa Python kutubxonasi NumPy yordamida erishiladi. Ushbu vositaning soha vektor modellashtirish imkoniyatlari ham yuqori darajada.

spaCy - ishlab chiqarishda foydalanish uchun mo'ljallangan nisbatan yosh kutubxona. Shuning uchun spaCy NLTK kabi boshqa Python NLP kutubxonalariga qaraganda ancha qulayroq. spaCy bugungi kunda bozorda eng tezkor tahlilchini taklif etadi. Bundan tashqari, instrumentlar to'plami Cythonda yozilganligi sababli, u ham juda tez va samarali. Ammo hech qanday vosita mukammal emas. Biz hozirgacha ko'rib chiqqan kutubxonalar bilan taqqoslaganda, spaCy eng kam tilni (7 ta) qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, mashinali o'qitish, NLP va spaCy ning asosiy kutubxona sifatida tobora ommalashib borayotgani ushbu vosita tez orada ko'proq dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlashini anglatadi.

Scikit-learn - ushbu NLP kutubxonasidan foydalanish oson. U ishlab chiquvchilarga mashinali o'qitish modellarini yaratish uchun keng ko'lamlı algoritmlarni taqdim etadi. Uning funkcionalligi matnni tasniflash masalalarini hal qilish uchun mo'ljallangan

ob'ektlarni yaratish uchun so'zlar sumkasi (bag-of-words) modeli usulidan foydalanish imkonini beradi. Ushbu kutubxonaning kuchi intuitiv sinf usullaridir. Bundan tashqari, scikit-learn dasturchilarga undan maksimal darajada foydalanishga yordam beradigan ajoyib hujjatlarga ega.

Biroq, kutubxona matnni qayta ishlash uchun neyron tarmoqlardan foydalanmaydi. Shunday qilib, agar siz matn korpusingiz uchun POS belgilari kabi ilg'or oldingi ishlov berish vazifalarini bajarmoqchi bo'lsangiz, boshqa NLP kutubxonalaridan foydalanganingiz ma'qul va keyin modellaringizni yaratish uchun scikit-learn-ga qaytgan ma'qul.

Pattern - Python dasturchilari tomonidan tabiiy tillar bilan ishlash uchun foydalaniladigan NLP kutubxonalarida yana bir foydali vosita. Pattern nutqning bir qismini teglash, hissiyotlarni tahlil qilish, vektor bo'shliqlari, modellashtirish (SVM), tasniflash, klasterlash, n-gramm qidiruvi va WordNet uchun vositalarni taqdim etadi. Siz DOM tahlilchisi, veb-brauzer va Twitter yoki Facebook API kabi ba'zi foydali API-lardan foydalanishingiz mumkin. Biroq, bu vosita aslida veb-mayningni vositasi bo'lib, boshqa tabiiy tillarni qayta ishlash vazifalari uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki Python dasturlash tilining kompyuter lingvistikasi va sun'iy intellekt yo'nalishida funkcionalliklari sezilarli darajada kengaytiradigan to'rtli ko'rinishdagi va ko'p sondagi modullarning mavjudligi, shaxsiy modullarni yaratish va ulardan foydalanish yengilligi va boshqa asosiy xususiyatlari boshqa dasturlash tillariga nisbatan ish samaradorligini oshiradi. Python dasturlash tilining tabiiy tilga ishlov beruvchi NLTK, TextBlob, CoreNLP, Gensim, spaCy, Scikit-learn va Pattern dasturiy instrumental vositalari o'rganildi va dasturni yaratishda qo'llanildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Colle, R. D. Threads of Development Communication. (2008)
2. Wilbur Schramm: Portrait of a Development Communication Pioneer. Communicator, 1987. 21 (1-4), 18-22.
3. Melkote S.R. Communication for Development in the Third World. New Delhi: Sage Publications.1991.

PHILOSOPHY

Тарбия фанини ўқитишда диний-маърифий манбалардан фойданалиш зарурияти

Термиз давлат педагогика
институтининг 2-курс магистранти
Алиева Зухра Турсунбоевна

Аннотация: Мазкур мақолада Ўрта аср Шарқ мутафаккирлари асарларининг ижтимоий-сиёсий, маънавий, диний, тарбиявий аҳамиятига эътиборни қаратиш, тарбия фанини ўқитишда диний-маърифий манбалардан фойданалиш зарурияти ҳақида маълумотлар ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: Ўрта аср Шарқ мутафаккирлари, Имом Бухорий, “сахих” ҳадис, Абу Исо Муҳаммад Ат-Термизий, Бурҳониддин Марғиноний, Фикҳ.

Бугунги кунда, жаҳоннинг баъзи бир ривожланган мамлакатлари томонидан неофашизм, айримчилик, диний экстремизм, демократик экспансия сингари террористик ғоялар илгари сурилмоқда. Улар ўзларининг бузғинчи ғоялари билан инсонлар онги ва тафаккурини чалғитишга, уларни эзгу мақсадларидан қайтаришга, ўз юрти, Ватани тараққиётига раҳна солиши учун турли хил хийла ва найрангларни ўйлаб топмоқдалар.

“Бизни ҳамиша ўйлантириб келадиган яна бир муҳим масала - бу ёшларимизнинг одоб-ахлоқи, юриш-туриши, бир сўз билан айтганда, дунёқараши билан боғлиқ. Бугун замон шиддат билан ўзгаряпти. Бу ўзгаришларни ҳаммадан ҳам кўпроқ ҳис этадиган ким - ёшлар. Майли, ёшлар ўз даврининг талаблари билан уйғун бўлсин. Лекин айти пайтда ўзлигини ҳам унутмасин. Биз киммиз, қандай улуғ зотларнинг авлодимиз, деган даъват уларнинг қалбида доимо акс-садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин.

Бунга ниманинг ҳисобидан эришамиз? Тарбия, тарбия ва фақат тарбия ҳисобидан”, дея таъкидлайди Президентимиз Шавкат Мирзиёев.²⁶

Бу борада Биринчи Президентимиз Ислоҳ Каримов ўзининг “Юксак маънавият - энгилмас куч” асарида қуйидагича таъриф берган: “Маънавиятнинг юксалиши билан чамбарчас боғлиқ бўлган яна бир мезон-муқаддас динимиздир. Барчамизга яхши маълумки, дин азалдан инсон маънавиятининг таркибий қисми сифатида одамзотнинг юксак идеаллари, ҳақ ва ҳақиқат, инсоф ва адолат тўғрисидаги орзу-армонларини ўзида мужассам этган, уларни барқарор қоидалар шаклида мустаҳкамлаб келинаётган ғоя ва қарашларнинг яхлит бир тизимидир.

Айниқса, кўп асрлар мобайнида халқимиз қалбидан чуқур жой олиб, ҳаёт маъносини англаш, миллий маданиятимиз ва турмуш тарзимизни, қадриятларимиз, урф-одат ва анъаналаримизни безавол сақлашда муқаддас динимиз қудратли омил бўлиб келаётганлигини алоҳида таъкидлаш жоиз. Нега деганда, инсонийлик, меҳр-оқибат, ҳалоллик, охиратни ўйлаб яшаш, яхшилик, меҳр шавқат сингари халқимизга мансуб бўлган фазилятлар айнан ана шу заминда илдиз отади ва ривожланади.²⁷”

Дарҳақиқат, ўзининг кўп минг йиллик давлатчилик тарихи маданияти, урф-одат ва анъанасига эга бўлган ушбу диёрда ҳам диний, ҳам дунёвий таълим чуқур ўрганилган. Бинобарин, азалдан минтақа ижтимоий-сиёсий, маънавий ҳаётида диннинг ўзига хос ўрни бўлган.

Жумладан, буюк мутафаккир ва алломаларимизнинг ислоҳ маданиятини равақ топишига қўшган бетакрор ҳиссаси тўғрисида сўз юритилганда, энг аввало, “муҳаддислар султони” деган шухратга эга бўлган Имом Бухорий бобомизнинг муборақ номларини ҳурмат-эҳтиром билан тилга оламиз.

²⁶ Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз (1-жилд). - Т.: Ўзбекистон. НМИУ, 2017. 592-б.

² Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. Иккинчи нашр.-Т.: “Маънавият” 2010, 36-бет.

Имом Бухорийдан улкан ва бой илмий мерос қолган. Шоҳ асар ҳисобланмиш “Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ” (“Ишонарли тўплам”) асари тўрт жилддан иборат бўлиб, ислом оламидаги бошқа муҳаддислар тузган ҳадислар тўпламлари орасида энг ишонарлиси ва мукаммалидир. Унда Муҳаммад алайҳиссалом ҳадисларидан ташқари фикҳ, ислом маросимчилиги, ахлоқ-одоб, таълим-тарбия ҳамда ўша давр тарихи ва этнографиясига оид қимматли фикр ва хулосалар ҳам бор. Бу тўпламга олимнинг бутун умри давомида тўплаган 600 минг ҳадисдан фақат 7275 та энг “саҳиҳ” ҳадислар кирган. Ушбу нодир асарнинг ёзилганлигига тахминан 1200 йил бўлди. Ўз навбатида ушбу асар ўша даврдан то шу кунга қадар у ислом таълимотида Куръони Каримдан кейинги иккинчи ўринда турувчи муқаддас китоб, қимматли манба асари ҳисобланади²⁸.

Бинобарин имом Бухорий қолдириб кетган бой маънавий мерос авлодларимизни бундан кейин ҳам улуғ инсоний фазилатлар руҳида тарбиялашдек олийжаноб мақсад йўлида хизмат қилаверади.

Яна бир улуғ мутафаккир аллома Абу Исо Муҳаммад Ат-Термизий (824-894) ислом дунёсида ном қозонган буюк муҳаддис олимлардан биридир. У Термиз шаҳри яқинидаги Буғ (ҳозирги Сурхандарё вилоятининг Шеробод тумани) қишлоғида таваллуд топган. Ёшлигидан илм-фанга ғоятда чанқоқ бўлган ат-Термизий Термиз, Самарқанд, Марв ва Ўрта Осиёнинг бошқа шаҳарларида яшаб, ижод қилган, муҳаддис олимларнинг асарларини зўр қизиқиш ва ҳавас билан ўрганади, буюк ҳадисшунос алломалар билан учрашади, улар билан ижодий бахс-мунозараларда қатнашади.²⁹

Муҳаддис олимнинг маънавий мероси хақида Биринчи Президентимиз Ислам Каримов куйдагича таъриф берган: “Абу Исо Муҳаммад ибн Исо Термизийнинг маънавий мероси, жумладан, “Суннаи Термизий” асари ҳам мусулмон оламида ана шундай юксак қадрланади. Алломанинг асрлар давомида

⁴ Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи.-Т.: “Шарқ” 2010, 262-бет.

⁵ Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Кўрсатилган асар, 263-бет.

олуму фузалоларга дастур бўлиб инсоф ва адолат, инсонпарварликни тарғиб этувчи ғоялари ҳозирги мураккаб давримизнинг кўплаб ахлоқий-маънавий масалаларини ҳал этишда ҳам муҳим аҳамият касб этиши билан эътиборга моликдир.”³⁰

Ушбу таърифдан ҳам кўриш мумкинки, олимнинг асарларида асосий эътибор инсонларда оқу-қорани ажиратиш, фарзанднинг ота-она олдида, ота-онани эса фарзанд олдида турган зималаридаги масъулияти, айниқса инсонлар ўртасида инсоф, диёнат одоб-ахлоқ ва инсонпарварлик ғоялари илгари сурилган.

Буюк олим, муҳаддис илмининг билимдонларидан бири бўлган имом ат-Термизий илмий илмий мероси билан бундан кейин ҳам халқимизнинг маънавиятини бойитиш йўлида хизмат қилаверади.

Чунончи, IX-XII асрларда Мовароуннаҳр ва Хоразмда Имом ал-Бухорий, Исо ат-Термизий сингари кўплаб ислом маданиятининг равнақ топишига хисса қўшган мутафаккир алломалар етишиб чиқан. Жумладан, ўрта асрлардаги ғоят тахликали бир вазиятда ўз ҳаётини хавф остига қўйиб, авлодларга ибрат бўладиган маънавий жасорат намунасини кўрсатиб, ислом оламида “Мусулмонларнинг эътиқодини тузатувчи” деган юксак шарафга сазовор бўлган, мелодий 870 йили таваллуд топган бобокалонимиз Имом Мотурудийдир.

“Юксак маънавият - енгилмас куч” асарида мотурудия мактабини қуйдагича таърифлайди; “Ул зот асос солган мотурудия мактаби Шарқ мамлакатларида бундай катта шуҳрат топишининг сабаби шундаки, унда илгари сурилган ғоялар ислом динимизнинг асосини тўғрилиқ, эзгулик ва инсонийликдан иборат деб биладиган жамики мўмин-мусулмонларнинг қараш ва интилишлари билан ҳамоҳанг эди”.³¹

Ушбу таърифдан ҳам билиш мумкинки, мотурудия таълимотида асосий мезон энг аввало эзгулик, инсонпарварлик бўлган.

³⁰ Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. Иккинчи нашр.-Т.: “Маънавият” 2010, 38-бет.

³¹ Каримов И.А. Кўрсатилган асар 39-бет.

Ўзининг беқиёс салоҳияти билан буюк илмий мактаб яратиб, гўзал Фарғона диёрини жаҳонга тараннум этган ислом ҳуқуқшунослигининг яна бир улкан намояндаси Бурҳониддин Марғиновичнинг табаррук номини бутун мусулмон дунёси юз йиллар давомида эъзозлаб келади. Бу мўътабар алломанинг Шарқ оламида “Бурҳониддин ва милла”, яъни “Дин ва миллатнинг ҳужжати” деган юксак унвонга сазовор бўлгани ҳам буни яқол исботлайди.³²

Марғинович мусулмон олами фани эришган барча билимларни эгаллаган, улуғ алломалардан сабоқлар олган, суний шариятининг тўрт асосий мазҳаблари асосчилари ва уларнинг шогирдлари асарларини кунт билан мутолаа қилган. Алломанинг тенги йўқ ҳисобланмиш асари “Ҳидоя фи фуруъал фикҳ” (“Фикҳ соҳалари бўйича қўлланма”) асаридир. Ушбу асарни олим 1178 йилда Самарқандда ёзган. Бурҳониддин Марғиновичнинг “Ҳидоя” китоби тўрт жилддан иборат ва 56 бобни ташкил этади. Бу асар ўзига ҳос шарият кодекси бўлиб, ҳозирги кунда ҳам ислом дунёси қонуншунослари учун асосий қўлланма сифатида хизмат қилади. Унда шарият масалаларида муаллифнинг фикр-хулосалари билан бир қаторда ханафийлар мазҳабининг барча имомлари, шунингдек, бошқа мазҳаб вакилларининг мулоҳазалари ҳам ўрин олган. Асарда мулкӣ ва молиявий муносабатларга, жиноят ва жазо, фуқаролик ҳуқуқлари, суд ва процессуал масалалари кенг ўрин олган.³³

Ўз навбатида “Ҳидоя” китоби жамиятшунос, ҳуқуқшунос, тарихшунос, диншунос ҳамда шарият масалалари билан шуғулланувчи барча китобхонлар учун бебаҳо манбадир.

Хулоса қилиб айтганда, ўрта аср Шарқ уйғониш даври мутафаккирларининг ижтимоий-сиёсий, дунёвий ва диний, маънавий соҳаларда олиб борган изланишлари ҳамда таълимотлари, ёзиб қолдирган бой адабий меросларининг

³² Каримов И.А. Кўрсатилган асар, 40-бет.

³³ Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи.-Т.: “Шарқ” 2010, 258-бет.

тарбиявий аҳамияти беқиёсдир. Чунончи, уларнинг асарларида энг аввало инсонпарварлик, меҳр-оқибат, адолатли давлат бошқаруви, ислом маданиятининг равнақи ғоялари илгари сурилган.

Биз ёш авлодни мактаб давридаёқ тарбия фани орқали буюк алломаларимиз, уларнинг қилган ишлари ҳақида тушунчалар бериб тарбиялайдиган бўлсак, улар комил инсон сифатида камол топишларига шубҳа қолмайди. Зеро, ёшлар келажагимиз пойдеворидир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз (1-жилд). - Т.: Ўзбекистон. НМИУ, 2017. 592-б.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. Иккинчи нашр.-Т.: “Маънавият” 2010, 36-бет.
3. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ҳадис, 1-жилд. Ал-Жоми ас-сахих. Т, 1991, 5-бет.
4. Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи.-Т.: “Шарқ” 2010, 262-бет.
5. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: генезиси, шаклланиши ва ривожланиши. Т.: “Ўзбекистон” 2010, 20- бет.

CONTENTS

ECONOMY

A.A. Majidov - Intellectual property in the Czech Republic.	3
Khamrakulova Oydin Davronovna - Venture capital and innovative development of the economy of Uzbekistan.	6
Абдукаримова Севара Бахтиёрвна. - Самарадорлик ва сифатли меҳнат хизмат кўрсатиш корхоналарининг асосидир.	14
Turaev Bakhadir Khatamovich, Amirov Jamshidjon Tulkinovich. - Companies develop experience in the economy of a large amount of time and resources.	20
Каримова Комила Данияровна. - Кичик бизнес корхоналари рискларини бошқариш.	23
Каржавова Хуршида Абдумаликовна - Хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши - ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратади.	26

MEDICINE

Dalimova G.A., Kholikova A.O., Safarova Sh.M. - "The frequency of thyroid diseases in adolescents (boys and girls) in Djizakh and Namangan regions of the Republic of Uzbekistan." ...	31
Savchuk D., Kholikov F. J., Khalimova M.K. - "The frequency of puberty disorders in adolescents (boys and girls) from Kashkadarya region of the Republic of Uzbekistan."	33
Urmanova Yu.M., Alieva D.A., Mavlonov U.Kh. - "The results of the screening of the delay of puberty in adolescents in the Namangan and Djizakh regions of the Republic of Uzbekistan in 2021 year".	35
Алиева Н.Р., Эргашева М.Н. - Содержание лейкоцитов при сепсисе у детей раннего возраста.....	37
Pulatova Sevara Khikmatillaevna. - Improvement of acne therapy taking into account clinical, genetic and biochemical research methods.....	38
Ходжаева Н.Х¹, Ходжаева Д.М.² - Оториноларинголог шифокори амалиётида ўткир ва сурункали тонзиллофарингитлар ҳамда коморбид патологиялар.	43
М.И Юсупов. - Микрофлора кишечника при поносах у детей.	45
Юлдашев Ж.М., Тухтамишев М.Х. - Пятнадцатилетний опыт лечение больных с мужским бесплодием микрохирургической варикоцелэктомии чреспаховым доступом.	47
Ю. Г. Расуль-Заде, А.А. Климашкин, Т.М. Нуруллаев. - Сравнительная оценка методов индукции родов при помощи катетера Фолея и простагландина Е2.	49

PEDAGOGY

Egamova Hayitgul Qodir qizi - Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rnini.	52
О.Т.Абдуганиев - Талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясини ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар.	58
Тоштемирова Муаззам. - Табиатшунослик фанини ўқитишда педагогикада қўлланиладиган тадқиқот методлари.	64
Bibizada Salamatdinova Qudretdinovna. - Improving students' listening skill through e-Resources.....	68
Эрназаров Алишер Эргашевич. - Ўқув жараёнида педагогик мақсад ва вазифаларни аниқлашнинг моҳияти.	70
Ибрагимова Нилуфар Адхамовна. - Талабаларнинг ижро маҳоратларини ўстиришда мустақил таълимнинг аҳамияти.	76

STATE AND LAW

Рахимова Лейли Сельяровна - Юридическая природа поощрительных норм в уголовном праве.	80
Xurramova Adolat Bahodir qizi - Nikohni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlarning ayrim jihatlari.	84
Tulqinboyev U.I. - Kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining obyektiv belgilari.	89
Qurbanbaeva Aytgul Uralbaevna. - Insan huquqlari bo'yinsha mamleketler minnetlemelerini xalqaraliqu-huquqiy tiykarlari.	96

PSYCHOLOGY

Mamatova Xilola Muxiddinovna, Xolmatov Furqat Shavkatovich - Ethic Principles of Psychological Counseling.	103
Муллабаева Н.М. - Психологическая безопасность в школе как основа психического здоровья.	105
Сабирова Дилафруз Абдурашиковна. - Особенности формирования эгокомпетентности у медицинских работников.	111

CULTUROLOGY

Қобилова Лобар Бахтиёр қизи. - Ўзбек поэтик киносида ўсмирлар мавзуси (кинорежиссёр Камава Камолованинг “Аччиқ данак” фильми мисолида).	116
---	-----

TECHNOLOGY

Rashidova Dilfuza Elmuradovna. - Python dasturlash tili xususiyatlari.	125
--	-----

PHILOSOPHY

Алиева Зухра Турсунбоевна. - Тарбия фанини ўқитишда диний-маърифий манбалардан фойдаланиш зарурияти.	129
--	-----